

RHUMSIKI

Revue de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines
de l'Université de Maroua

Varia

RHUMSIKI

N° 8 - 2025

RHUMSIKI

Revue de la Faculté des Arts, Lettres et
Sciences Humaines de l'Université de Maroua

N° 8 - 2025

Varia

RHUMSIKI / N° 8 - 2025 Droit d'auteur © par Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines – Université de Maroua est sous licence License Creative Commons Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International, sauf indication contraire.

Titre : Rhumsiki, 8 – Varia

Équipe de rédaction et de relecture : Ndjidda Ali, Berthin Djiangoue, Roger Fopa kuete, Jean Gormo, Théophile Kalbé Yamo, Jacqueline Massouo Bale, François Wassouni, Gilbert Willy Tio Babena

Design de la couverture : Kate McDonnell

Édition et révision linguistique : Gilbert Babena et Érika Nimis

Ce livre est publié sous licence Creative Commons CC BY-SA 4.0 et disponible en libre accès à <https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/rhumsiki2/>

Éditions science et bien commun
<http://editionscienceetbiencommun.org>
3-855 avenue Moncton
Québec (Québec) G1S 2Y4

Revue *Rhumsiki*

Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines / Université de Maroua,
B. P. : 644 Maroua (Cameroun) / Tél. (237) 2 22 29 30 70

Diffusion : info@editionscienceetbiencommun.org

© Éditions science et bien commun & Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines
– Université de Maroua, 2025

ISSN : 2312-766X

Table des matières

Comité scientifique, équipe de rédaction et de relecture	vii
1. Approche sociohistorique de la question de l'éducation en milieu nomade au Tchad : de 1940 à nos jours ZAKINET DANGBET; GONDEU LADIBA; et Mahamat MEY MAHAMAT	1
2. Archéologie et développement local dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun à l'ère de la décentralisation <i>Jean-Marie DATOUANG DJOUSSOU</i>	29
3. Constantes et mutations en littérature orale africaine. Tracé de frontières entre oralité rurale et oralité urbaine en contexte camerounais <i>Théophile KALBE YAMO</i>	52
4. Frontière chronologique et méthodologique dans la pensée archéologique et historique <i>Remy DZOU TSANGA</i>	89
5. Démotivation, transmotivation et souffrance identitaire dans les discours des professionnel·les de l'orientation-conseil au Cameroun <i>Joseph BOMDA et Gilbert Willy TIO BABENA</i>	102
6. Crises sociopolitiques et flux migratoires transfrontaliers des populations centrafricaines vers le sud du Tchad (1966 à 2019) <i>DOLLO MANDANDI</i>	128
7. Proximité sociale communicationnelle et attention prêtée au message en milieu organisationnel <i>Mbiah Anny Flore TCHOUTA</i>	142

8. Esthétique corporelle traditionnelle de la femme guiziga (Nord-Cameroun) : formes, fonctions et valeurs WARAYANSSA MAWOUNE et Rachel ASTA MÉRÉ	165
9. L'arabe dans le contexte de la professionnalisation des enseignements au Cameroun Éric Achille NKO'O BEKONO	192
À propos des Éditions science et bien commun	205

Rhumsiki

Revue de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Maroua

Patronage

Professeur Idrissou Alioum

Recteur de l'Université de Maroua

Direction

Professeur Valère Nkelzok Komtsindi

Doyen par intérim de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines

Comité scientifique

Lettres et langues

Alda Flora Amabiamina, Université de Douala, Cameroun, **Alpha Barry**, Université de Bordeaux Montaigne, France, **Amadou Koné**, George Washington University, USA, **Adama Coulibaly**, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d'Ivoire, **Hilaire Bohui**, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d'Ivoire, **Justo Boleka Bolekia**, Université de Salamanca, Espagne, **Gilbert Doho**, Case Western Reserve University, USA, **Amos Fergombé**, Université d'Artois, France, **Romuald Fonkoua**, Université de Paris Sorbonne, France, **Carme Figuerola**, Université de Lleida, Espagne, **Evelyne Jacquelin**, Université d'Artois, France, **Fernando Lambert**, Université Laval, Canada, **François Lim**, Institut de Linguistique Appliquée, RCA, **Pierre Fandio**, University of Buea, Cameroon, **Raymond Mbassi Ateba**, Université de

Douala, Cameroun, **Ladislas Nzesse**, Université de Dschang, Cameroun, **Louis Marie Onguéné Essono**, Université de Yaoundé I, Cameroun, **Nol Alembog**, Université de Buea, Cameroun, **Sosthène Onomo Ateba**, Université de Yaoundé I, Cameroun, **Alain Cyr Pangop Kameni**, Université de Dschang, Cameroun, **Alain Sissao**, CNRST-INSS, Burkina Faso, **Alexis Tcheuyap**, Université de Toronto, Canada, **Hervé Tchumkam**, Southern Methodist University, USA, **Marcelin Vounda Etoa**, Université de Yaoundé I, Cameroun.

Sciences humaines et sociales

René-Joly Assako Assako, Université de Yaoundé I, Cameroun, **Lucien Ayissi**, Université de Yaoundé I, Cameroun, **Philippe Boumard**, CIRAD, France, **Bernard Gonné**, Université de Maroua, Cameroun, **Adder Abel Gwoda**, Université de Maroua, Cameroun, **Hamadou Adama**, Université de Ngaoundéré, Cameroun, **Michel Tchotsoua**, Université de Ngaoundéré, Cameroun, **Honoré Mimche**, Université de Yaoundé II, Cameroun, **Patrick Dugué**, CIRAD, France/ENA Meknès, Maroc, **Nathali Kossoumna Liba'a**, Université de Maroua, Cameroun, **David Mokam**, Université de Ngaoundéré, Cameroun, **Geraud Magrin**, Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, France, **Roger Mondoué**, Université de Dschang, Cameroun, **Joseph Pierre Ndame**, Université de Ngaoundéré, **Nkolo Foe**, Université de Yaoundé I, Cameroun, **Charles Ossah Eboto**, Université de Maroua, Cameroun, **André Tassou**, Université de Yaoundé I, Cameroun.

Équipe de rédaction et de relecture

Ndjidda Ali, Berthin Djiangoue, Roger Fopa kuete, Jean Gormo, Théophile Kalbé Yamo, Jacqueline Massouo Bale, François Wassouni, Gilbert Willy Tio Babena.

Contact

Revue *Rhumsiki* / Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines / Université de Maroua, B. P. : 644 Maroua (Cameroun) / Tél. (237) 2 22 29 30 70

© Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines / Université de Maroua / ISSN : 2312-766X

I. Approche sociohistorique de la question de l'éducation en milieu nomade au Tchad : de 1940 à nos jours

ZAKINET DANGBET, GONDEU LADIBA ET MAHAMAT MEY MAHAMAT

Résumé

Depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours, la question de l'accès des éleveurs mobiles (nomades, transhumants) aux services de base, l'éducation notamment, se pose. Pour apporter des réponses à ce problème, des études et des projets à vocation pastorale ont été menés, des écoles mobiles pilotes ont été testées, depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours, par les Organisations non gouvernementales et les associations des éleveurs, etc. Les résultats de ces tests sont mitigés : succès relatif, échec et abandon de l'initiative. Cet article a pour objet de faire une analyse historique de la question de l'accès des éleveurs mobiles à l'éducation au Tchad.

Mots-clés : école, éleveur, transhumance, nomade, colonisation, Tchad.

Abstract

From colonial times to the present day, the question of access by mobile herders (nomads, transhumant) to basic services, in particular education, has arisen. To find a definitive answer to this problem, studies have been carried out, pilot mobile schools have been tested (by Non-Governmental Organizations, Pastoral Projects, Breeders' Associations, etc.) through the ages (colonial and postcolonial). The results of these tests are mixed: relative success, failure and abandonment of the initiative. The purpose of this article is to make a historical analysis of the question of the access of mobile herders to education in Chad.

Keywords: school, herders, transhumance, nomad, colonization, Chad.

Introduction

En zone sahélo-saharienne en général et au Tchad en particulier, la mobilité est la principale caractéristique des éleveurs de camelins, de bovins et autres caprins. Chaque année, des milliers de familles, accompagnées de leurs troupeaux, descendent, depuis les zones pastorales du nord, vers les zones agricoles au sud en saison sèche. Il s'agit des nomades qui viennent pour séjourner durant l'hivernage. Ce mouvement pendulaire est différemment perçu par les populations, les acteurs et les actrices politiques et intellectuel-le-s. Il est donc au cœur des débats contradictoires et polémiques entre usagers et usagères des ressources.

Pour certain·e-s, la mobilité s'impose à l'éleveur tchadien comme un mode d'exploitation adapté à des écosystèmes contraignants, caractérisés par de fortes variations pluviométriques avec des ressources pastorales aléatoires et dispersées. Ils expliquent leur descente dans les zones agricoles par le manque des ressources dans les zones pastorales. D'autres, en revanche, pensent que c'est un système archaïque d'accès aux ressources pastorales qui crée de nos jours de nombreux conflits d'usage et qu'il faudrait, par conséquent, sédentariser les éleveurs. Pour les tenant·e-s de ce courant qui regroupe la majorité des agriculteurs et agricultrices, l'élevage nomade favorise de nombreux conflits meurtriers ces dernières années dans les zones fortement agricoles.

Au-delà de ces avis contradictoires, voire antagonistes sur la mobilité des éleveurs, il y a, néanmoins au niveau de l'État, deux préoccupations fondamentales qui restent sans réponse : l'accès des éleveurs aux ressources naturelles sans que cela ne génère des conflits avec les agriculteurs et agricultrices, d'une part, et l'accès des éleveurs mobiles aux services de base comme la citoyenneté, la santé et l'éducation, d'autre part. C'est pourquoi il nous semble intéressant de contribuer à la réflexion sur ces enjeux dans un contexte globalement marqué par un fort ressenti du changement climatique. Cet article aborde le dernier point et nous nous interrogeons sur comment adapter le système éducatif tchadien actuel à la mobilité des éleveurs? Pour y répondre, nous nous sommes basés sur une méthodologie simple : la consultation des documents (archives et rapports d'étude) et nos propres expériences de terrain dans les campements des transhumant·e-s dans le cadre des études similaires.

Au niveau de la méthodologie, au-delà de la consultation des documents anciens et nouveaux, nous avons actualisé notre compréhension du sujet grâce à notre participation à une étude très récente sur la question (Zakinet et al, D., 2021). Il s'agit de notre participation à la mise en place des écoles mobiles dans les campements arabes dans les régions du Salamat, du Sila, du Guera et du Wadi Fira. Nous avons participé à la capitalisation de ces écoles tests en nous rendant sur le terrain auprès des bénéficiaires pour recueillir leur point de vue après trois années d'école pilote dans leur campement. Cet article a donc pour objet principal de faire l'historique et l'évaluation de nombreux tests des systèmes d'école adaptable au milieu nomade et d'en analyser les résultats.

La problématique de l'encadrement des mobilités pastorales en faveur de la scolarisation des enfants nomades

Il est difficile d'avoir une position désintéressée sur la question de la mobilité des éleveurs tant elle suscite des débats et des définitions contradictoires, selon qu'on est pour ou contre ce mode de vie. Pour bien comprendre la position des un·e·s et des autres sur ce sujet, nous avons voulu clarifier dès le début les définitions classiques sur cette question. Il s'agit d'explicitier certaines notions (transhumance, nomadisme, pastoralisme) avant de montrer, dans une perspective longitudinale, les défis spécifiques de l'éducation en milieu nomade.

Notions essentielles pour comprendre les mobilités pastorales

Le mot transhumance est défini comme une forme de mobilité qui consiste en un déplacement saisonnier des éleveurs et leurs troupeaux d'une région à une autre (Barraud et al., 2001). C'est aussi une forme plus systématique de la mobilité étant donné que les déplacements sont calqués sur les saisons en direction des pâturages connus. De nos jours, cette mobilité s'accompagne

de plus en plus d'une tendance à la sédentarisation partielle des familles et de certaines bêtes. Pour Djibrine Mahamat (1995), le terme transhumance se confond parfois avec un nomadisme vécu, c'est-à-dire un mouvement annuel des éleveurs dans le sens nord-sud et sud-nord. La transhumance est donc un mouvement saisonnier accompagnant le déplacement du front pluvieux et amenant les groupes d'éleveurs du nord vers le sud. Pabamé (2010) estime qu'elle est la forme la plus finalisée et la plus organisée du pastoralisme nomade. C'est un élément de production pastorale consistant à aller chercher le pâturage là où il se trouve. La transhumance est donc induite par un mouvement dont la structure repose sur des cycles annuels dictés par les conditions de variation climatique et de ressources pastorales.

En outre, le vocable nomadisme fait référence aux mouvements, à ce qui n'est pas fixe, peu importe l'amplitude. C'est un terme qui implique également une organisation sociale, spatiale et des rapports sociaux dans le temps et dans l'espace (les alliances entre les communautés). Le nomadisme implique également une forme particulière d'habitat bref, un mode de vie contraire à la sédentarité. Au-delà d'un mode de vie, le nomadisme est aussi, pour les éleveurs, une stratégie d'adaptation à des milieux où les ressources sont en général aléatoires et dispersées. Cette définition peut se confondre avec d'autres systèmes d'adaptation à la raréfaction des ressources. D'un ouvrage à un autre, les mêmes campements d'éleveurs peuvent être qualifiés de nomades, de transhumant-e-s et de pasteurs purs (Blot, 2000). Le terme nomadisme est donc confondu à la transhumance. En réalité, le nomadisme désigne les mouvements imprévisibles qu'effectuent les pasteurs accompagnés de leurs troupeaux alors que les mobilités liées à la transhumance sont cycliques et prévisibles (Barraud *et al.*, *ibid.*).

Pour ce qui est du pastoralisme, en fonction des disciplines, il y a une diversité de définitions. Cette diversité de définitions est liée au fait que le mot pastoralisme désigne en même temps un mode de vie et une activité. Le pastoralisme résulte également d'une imbrication de plusieurs facteurs : historique, anthropologique, sociologique, économique, environnemental, zootechnique, etc. Les géographes mettent l'accent sur les mobilités des pasteurs, l'habitat, la cartographie des mouvements des éleveurs, l'évolution des phénomènes environnementaux, etc. Les économistes, eux, priorisent dans leur analyse les questions de productivité : la commercialisation, la consommation, etc.).

Les zootechnicien·ne·s s'intéressent au comportement de l'animal dans un espace donné, au bilan fourrager des formations pastorales, etc. Le parcours pastoral est donc perçu comme un espace de prélèvement de ressources par l'animal et l'élevage est vu comme une activité en parfaite liaison avec les autres activités, notamment l'agriculture. Les sciences humaines mettent l'accent sur les questions de lien entre les pratiques et l'organisation sociale. Il n'est donc pas question de se baser sur l'identification d'un type de mobilité pour déterminer l'organisation sociale des pasteurs. Le pastoralisme est donc une forme de production dans laquelle l'existence matérielle et la reproduction sociale d'un groupe s'organisent autour de l'appropriation, de l'exploitation et de la circulation du troupeau (Dangbet, 2015).

Les administrations coloniales militaires contre le mode de vie nomade

Le territoire militaire du Tchad a vu naître la première école française en 1911 à Mao dans la région du Kanem (Lanne, 1994 et 1998). Contrairement aux régions du Sud qui ont accepté cette école qui enseigne une langue et une culture étrangères, les régions du Centre et du Nord, majoritairement musulmanes, se sont beaucoup méfiées de l'école française. Et les populations n'étaient pas du reste (Khayar, 1976). Pour les nomades, la présence de l'administration coloniale française dans leur campement inspirait méfiance (rapport du colonel Duccaire/ANOM/AEF/AFFPOL/922/1918). En effet, arrivée pour la première fois sur le territoire tchadien, l'administration militaire regardait les éleveurs nomades avec un œil occidental. Pour elle, les populations nomades constituaient un problème par leur mobilité et il fallait, de ce fait, envisager de régler la sédentarisation (Dangbet, 2008). C'est donc dans ce sens que de nombreuses mesures dissuasives ont été prises à l'encontre des éleveurs transhumants (rapport du colonel Pegourier/ANOM/AEF/3D17/1912). On peut citer entre autres la réduction de la taxe sur les animaux pour les éleveurs qui acceptent de renoncer à la mobilité, la transformation des chefferies nomades (sédentarisation des chefs de tribu) (Barraud et al., 2001).

Des schémas pour diminuer l'amplitude de la transhumance ont été élaborés, notamment l'usage du passeport obligatoire pour les éleveurs qui veulent passer d'une région à une autre. L'administrateur colonial, le Colonel Largeau, a même proposé des sanctions sous forme d'impôt collectif pour les éleveurs qui ne respectent pas les consignes de l'administration. Ces derniers pouvaient même être expulsés du territoire du Tchad (Barraud *et al.*, 2001). Pour ceux des éleveurs ne possédant pas d'habitation permanente, les taxes qu'ils payaient sur leurs animaux étaient délibérément augmentées (*ibid.*).

Clairement, pour les administrations coloniales de l'époque, il ne s'agissait pas de parler de développement du secteur de l'élevage ni des écoles en milieu nomade, mais davantage d'assurer l'autorité administrative envers des populations mobiles, insaisissables, qu'on ne peut pas facilement recenser, qui ne payent pas l'impôt, etc. Bref, une population qui, à leurs yeux, ne participe ni à l'économie ni à l'œuvre coloniale (rapport du colonel Largeau/ANOM/GG/AEF/5D/21/1912).

Les nomades étaient considérés par l'administration coloniale militaire comme des sociétés hostiles à toute autorité dépassant celle de leur propre chef (Barraud *et al.*, *ibid.*). C'est pour cette raison que le colonel Largeau dans ses rapports de 1912 met l'accent sur le contrôle administratif très labile des populations nomades. Pour lui, les nomades étaient dans un état de « vagabondage permanent » et qu'il fallait « absolument arrêter ce mouvement de va-et-vient qui rend toute administration impossible et favorise la fraude sous toutes ses formes » (Largeau, V.E., ANOM/GG/AEF/SD/21, 1912).

Le schéma politique de la sédentarisation des nomades a été abandonné par l'administration coloniale civile après les années 1950. Compte tenu de la rareté des ressources pastorales dans un Sahel qui subit régulièrement de grandes sécheresses, la nouvelle politique consistait plutôt à considérer le nomadisme comme un mode de vie dans un écosystème où les ressources étaient rares. C'est dans ce contexte qu'est née l'idée de concilier les mobilités des pasteurs avec le déploiement des services de base pour accompagner la transhumance, notamment l'éducation.

Le processus de création des écoles pour enfants nomades au Tchad

Depuis la création de la première école en territoire du Tchad à Mao 1911 (Lanne, 1994 et 1998), quelques actions très limitées, mais organisées par les administrations coloniales en faveur des écoles-internats ont été essayées. Il s'agit des écoles essentiellement masculines visant les enfants des chefs des tribus nomades. La méfiance des éleveurs vis-à-vis de l'ensemble du système colonial a constitué un obstacle pour la diffusion de ces initiatives.

La première école pour enfant nomade dans la région du Batha : un test à l'échelle régionale

La création des écoles pour enfants nomades dans la région du Batha est une œuvre des administrateurs coloniaux comme Alex Loyzance et Christian Graeff (Loyzance, 2006). En effet, après la conquête armée (qui a commencé à partir de 1897), l'administration coloniale a progressivement déroulé ses services administratifs dans la colonie du Tchad. Durant les premières années de sa mise en place (du sud au nord à partir de 1900), elle avait quelques impératifs à régler. On peut citer, entre autres, la sécurité, l'administration effective du territoire et le contrôle des populations soumises ou à soumettre.

En effet, pendant les premières heures de la colonisation, les populations nomades étaient méfiantes vis-à-vis des nouveaux patrons des territoires du Tchad. Ces nomades étaient partagés en plusieurs royaumes centraux et autres groupements des villages. C'est ainsi qu'il y a eu la proposition d'une politique de sédentarisation des éleveurs à la suite d'une réflexion qui visait à comprendre pourquoi les éleveurs étaient mobiles et hostiles à l'administration coloniale. L'administration coloniale voulait que les éleveurs qui sont riches participent à l'œuvre de la colonisation en payant les impôts sur les personnes, sur les animaux, en se faisant recenser, etc. (Zakinet, 2008). Cette tendance à vouloir contrôler les éleveurs les a plutôt poussés à se méfier ou à rejeter l'administration coloniale.

La création des écoles pour enfants nomades dans la région du Batha participait à la volonté de vouloir faire inverser cette tendance à travers l'accès aux services de base. Selon Alex Loyzance (2006, p. 25), la première idée était de « créer les écoles nomades complètement intégrées au férick nomade et le suivant au gré de la transhumance et des points d'eau sur plusieurs centaines de kilomètres ». Cependant, cette proposition s'est révélée pour plusieurs raisons impossibles à tenir. Les deux administrateurs Alex Loyzance et Christian Graeff se sont repliés sur la création « des écoles pour enfants nomades ». C'est pour cette raison qu'Alex Loyzance déclarait :

Primitivement, nous avions espéré pouvoir créer des écoles nomades complètement intégrées au férick nomade et le suivant au gré de la transhumance et des points d'eau sur plusieurs centaines de kilomètres. Très rapidement, il est apparu que ce projet « ne tiendrait pas la piste » et nous nous sommes donc repliés, tant moi-même sur le Ditricht d'Oumhadjer Nomade de l'Ouadi Rimé que GRAEFF sur le Ditricht d'Oumhadjer Hadjer sur des écoles « pour enfants nomades » regroupant en un lieu dit les jeunes enfants de groupes appartenant à une même ethnie et empruntant les mêmes itinéraires de transhumance (Loyzance, 2006, p. 25).

Le principe retenu était, dès lors, de regrouper en un même endroit les enfants des éleveurs qui transhument ensemble et qui appartiennent un même *kachimbeyt* (lignage). Par exemple, les enfants des Arabes étaient regroupé·e·s à Karkour ou la majorité du *kachimbeyt* y passe durant les montées et les descentes (les mouvements nord et sud des éleveurs durant les deux saisons (sèches et pluvieuses).

Autour du campement qui abritait l'école, d'autres campements se sont installés, notamment des personnes âgées qui ne pouvaient pas continuer la transhumance dans le Grand Nord et surtout les mères des écolier·e·s qui se sont installé·e·s pour accompagner les enfants durant la saison scolaire. Les enfants n'étaient donc pas totalement coupé·e·s de leurs parents; contrairement à la pratique qui consistait à prendre les enfants des nomades dans les campements pour les inscrire dans un grand centre comme Ati, chez des parents et connaissances, à défaut d'avoir une école dans le campement. Les maîtres étaient également issus du Grand Nord et parlaient parfaitement l'arabe (Loyszance, 2006).

Les écoles en milieu nomade après l'indépendance du Tchad en 1960

Au point de vue historique, il faut souligner que les écoles mobiles opérant dans les campements ont été initiées au Tchad en 1945 à l'époque coloniale dans le Batha. Ces écoles ont été ensuite étendues à d'autres régions comme le Kanem et le Salamat après l'indépendance du Tchad en 1960. Globalement, les écoles mobiles dans les campements ont fonctionné au début avec un succès relatif (Courcier *et al.*, 2020).

À partir des années 1970, la guerre entre les forces gouvernementales du président Ngarta Tombalbaye et les insurgés du Front de libération nationale (FROLINAT) a créé l'insécurité dans le centre et le nord du pays, notamment dans les zones où les écoles nomades étaient implantées. Fuyant les rebelles et l'insécurité, les éleveurs se déplaçaient régulièrement de façon inhabituelle. Il ne s'agissait plus de la recherche saisonnière des ressources des ressources pastorales, mais il fallait se déplacer pour éviter les forces gouvernementales et les rebelles (Zakinet, 2015).

Dans les campements, les éleveurs étaient accusés par les forces gouvernementales d'abriter les rebelles et, en même temps, si c'est les rebelles qui prenaient les localités, ils accusaient les éleveurs d'avoir dévoilé leur position à la partie « ennemie ». Les éleveurs étaient donc pris entre les deux feux (Zakinet, *ibid.*). La présence d'un enseignement issu du sud dans les campements ne pouvait qu'être qualifiée comme un acte de collaboration avec le gouvernement ou l'ennemi.

Selon nos informateurs (Zakinet, *ibid.*), il était régulièrement arrivé que les éleveurs disparaissent pendant plusieurs mois dans la nature avec les enseignants affectés dans les campements, surtout pour ceux qui avaient décidé de remonter la région du Batha pour aller plus loin vers le septentrion. Depuis cette interruption liée à la guerre, les écoles dites nomades ou mobiles ont été abandonnées à cause de l'insécurité, au profit d'un système d'écoles sédentaires installées dans les villages et grandes agglomérations et pourvues d'internats, puis d'écoles fixes en milieu nomade sans succès. La scolarisation en milieu pastoral demeure un défi pour l'État tchadien. Il s'agit, dans la philosophie, de garder les enfants des pasteurs dans leur milieu social et économique.

Les évolutions observées ces dernières années en faveur des écoles nomades

Au Tchad, l'enseignement fondamental est déclaré obligatoire et cela a été consacré par la loi constitutionnelle de 1996. Il s'agit d'une réponse à une injonction extérieure, notamment aux exigences de la communauté des bailleurs de fonds qui soutiennent l'éducation. Toutefois, plus qu'une injonction du dehors, les gouvernements successifs avaient pris le soin d'inscrire le secteur de l'éducation nationale parmi les secteurs prioritaires de l'État.

La constitution de 1996 et la loi d'orientation du système éducatif de 2006

Concernant le secteur éducatif, il faut souligner que la première constitution du Tchad de l'ère démocratique (1996) s'inscrivait dans le processus des réformes de la scolarisation primaire universelle. Les articles 35, 36 et 38 de cette constitution précisaient que l'enseignement public est laïc et gratuit, l'enseignement fondamental obligatoire, l'enseignement privé s'exerce dans les conditions définies par la loi. Aussi le droit à l'éducation et à la formation a-t-il été reconnu à tou-te-s sans distinction d'âge, de sexe, d'origine régionale, sociale, ethnique ou confessionnelle. L'éducation constitue donc une priorité nationale absolue. L'État doit donc garantir l'éducation fondamentale à tous les jeunes de six à seize ans. Concernant les populations rurales avec les conditions et modes de vie spécifiques, la loi 16 portant orientation du système éducatif précise dans son article 21 que l'État tchadien doit créer des structures adaptées aux enfants profondément handicapé-e-s, ainsi qu'à ceux et celles des en milieux ruraux, notamment les nomades nécessitant des mesures particulières (loi 16 portant orientation du système éducation, 2006).

À partir des années 2000, il y a eu au Tchad une tendance à la prise de conscience au sujet de la non-scolarisation des enfants des éleveurs mobiles par les éleveurs eux-mêmes d'abord qui souhaitaient la création des écoles par l'État dans leur milieu, par les associations des éleveurs et des

plateformes pastorales, dans un contexte international nourrit par le développement du terrorisme dans toute l'Afrique, sur fond de revendications identitaires et d'accès aux services de base par ceux et celles qui se sentent en marge du développement (Courcier *et al.*, 2020).

Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, d'une manière générale, l'introduction à grande échelle du modèle des « écoles communautaires » a déclenché une transformation fondamentale du système scolaire au Tchad. Selon les statistiques, on estime aujourd'hui que l'école communautaire représenterait plus de 75 % du système national d'enseignement primaire, soit environ 30 % de l'effectif scolarisé (PASEC, 2016). Cette transformation a permis de limiter les dommages causés par le sous-financement dans lequel le système est plongé.

En effet, moins de 40 % du coût de l'enseignement primaire obligatoire est effectivement pris en charge par l'État. Cependant, en raison de l'absence d'un mécanisme d'évaluation de la performance réelle du système, il est difficile d'apprécier son efficacité. Même dans sa forme actuelle, le système scolaire maintient d'importantes disparités, tant en termes de disponibilité que de qualité du service. La rétention scolaire est particulièrement faible dans les zones rurales où 88 % des enfants de moins de 15 ans ont au mieux quitté l'école au niveau du CE2. En milieu nomade, la question de l'éducation est toujours caractérisée par l'absence d'un système adapté à la mobilité des éleveurs (rapport d'État sur le système éducatif tchadien, 2016).

La dynamique des dernières décennies dans les associations des éleveurs

Depuis l'exploitation des ressources pétrolières au Tchad en 2003, l'éducation a été classée secteur prioritaire par le gouvernement et bénéficie d'une attention soutenue de l'État et ses partenaires. Des investissements conséquents ont été déployés (infrastructures, réformes des programmes, etc.). Plusieurs réformes ont été engagées dans le cadre du développement des structures formelles de l'éducation nationale. Ces dernières années, une dynamique de plaidoyer en faveur de la promotion de l'éducation en milieu pastoral a été lancée par les Organisations pastorales (OP). En 2011, dans

le cadre de la préparation du Colloque national « Politique Sectorielle du Pastoralisme au Tchad, quelles orientations? », un état des lieux de l'éducation en milieu nomade au Tchad a été réalisé avec le soutien de la Direction générale du développement de l'élevage et de la Direction de l'organisation pastorale et de la sécurité des systèmes pastoraux.

Le Comité de suivi des recommandations du colloque a donc été à l'origine de la mise en place de la Plate-forme pastorale du Tchad qui devait œuvrer pour les actions en faveur de l'accès des pasteurs aux services de base, notamment à l'éducation. C'est donc cette plateforme qui a été à l'origine de la création de la Direction de la promotion des écoles nomades, insulaires et des enseignements spécialisés (DPENIES) au ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique (MENPC).

Rappelons que le colloque de N'Djamena de 2011 a été précédé par une réunion de haut niveau à Nouaktchott la même année au cours de laquelle une déclaration commune à tous les pays du Sahel a été adoptée. En effet, tous les pays du Sahel et leurs partenaires ont rappelé l'importance du développement de l'éducation en milieu nomade dans cet immense espace actuellement en crise.

Le colloque national de 2013 sur le thème « Élevage pastoral : une contribution durable au développement et à la sécurité des espaces saharo-sahéliens » est venu renforcer les initiatives lancées en faveur du développement de l'élevage pastoral au Sahel de manière générale et au Tchad en particulier. Dans l'un des points contenus dans la déclaration de N'Djamena sur l'apport de l'élevage pastorale à l'économie des pays de la zone saharo-sahélienne, il est mentionné ceci : « les hommes et les femmes engagés dans l'activité d'élevage mobile doivent bénéficier d'un accès équitable aux services de base (éducation, santé, eau, nutrition), au droit, et à la représentation aux différents échelons de la vie publique »; « intensifier la recherche d'innovation dans les politiques publiques d'éducation de base et de formation professionnelle des jeunes des espaces saharo-sahéliens ».

La création de la DPENIES était censée apporter une correction aux difficultés éprouvées par le système éducatif centré sur la sédentarité qui ne prend pas en compte la spécificité des éleveurs mobiles à se projeter

sur la recherche d'un système mieux adapté à la mobilité. Malheureusement, cette direction ne pouvait effectuer sa mission sans un financement adéquat. Finalement, la question de l'éducation en milieu nomade reste posée.

En plus des dispositifs expérimentaux que nous venons de citer, il faut souligner qu'il existe d'autres dimensions importantes de l'éducation de l'enfant qui se situent en dehors du système scolaire. Des dispositifs liés à l'apprentissage par l'expérience ou au sein de la famille, entre pairs, dans des contextes sociaux plus larges.

Quant à l'éducation formelle, le système scolaire ne constitue qu'un système parmi d'autres, lui-même est en pleine adaptation par rapport au modèle traditionnel de l'enseignant·e devant sa classe. La scolarisation « à la maison » (*home schooling*), organisée par certain·e·s parents en dehors du système scolaire, est désormais légale dans 40 pays, dont le Kenya et l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis. De plus en plus, là où les infrastructures le permettent, l'apprentissage ouvert et à distance, en ligne, sur tablettes (*e-learning*) ou avec les téléphones mobiles (*mlearning*), s'intègre progressivement aux activités scolaires (Saverio et Zakinet, 2018). Depuis 1951, l'Australie offre l'ensemble du programme d'enseignement primaire et secondaire par des moyens d'apprentissage à distance, à commencer par la « School of the Air » (l'école « de l'air », par la radio), pour le Territoire du Nord peu peuplé. Aujourd'hui, le service est en ligne et couvre tout le pays sauf la Tasmanie (*ibid.*)

L'appui des partenaires du Tchad pour tester des écoles pilotes en milieu nomade

Dans le cadre des recherches alternatives à la question de l'éducation en milieu nomade, certains partenaires techniques et financiers se sont intéressés à ce sujet. Ils ont financé des volets à l'intérieur des projets et programmes, des actions en faveur de l'éducation en milieu nomade. Il s'agit des partenaires comme la Coopération suisse, le Fonds d'urgence des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), l'Agence française de développement

(AFD), etc. Pour cet article, nous avons choisi d'analyser l'appui de l'AFD au financement des écoles pilotes en milieu nomade à travers le Programme PASTOR (Programme d'appui structurant de développement pastoral).

Un dispositif expérimental des écoles pilotes en milieu nomade financé par l'Agence française de développement

En effet, le projet PASTOR est un programme structurant pour le développement de l'élevage pastoral au Tchad logé au ministère de l'Élevage et des Productions animales (MEPA). Ce programme a pour objectif de « contribuer à l'utilisation rationnelle et durable des ressources pastorales en prenant en compte les besoins des populations locales et réduisant ainsi leur pauvreté et leur vulnérabilité en zone pastorale et agro-pastorale »¹. Au-delà de la création des infrastructures pastorales, l'une des composantes du programme s'occupe de l'amélioration des politiques publiques (éducation, santé mixte en milieu pastoral, foncier pastoral, etc.).

Dans la mise en œuvre de cette composante, il a été décidé de soutenir des actions pilotes pour tester l'efficacité de plusieurs systèmes d'éducatifs en milieu pastoral. En collaboration étroite avec le ministère de l'Éducation nationale, le programme PASTOR a appuyé des actions d'éducation en milieu nomade. C'est ainsi que dix écoles « pilotes », dont huit écoles « mobiles » ont été créées en 2019 dans cinq provinces avec l'appui des fédérations provinciales d'éleveurs. Le choix des provinces était basé sur la diversité des zones agro-écologiques, du système d'élevage, ainsi que des sociétés. Ces écoles « pilotes » sont des écoles « communautaires pastorales » qui sont insérées dans l'éducation nationale en suivant ses principes (formation des enseignant·e·s, inspections, manuels et orientation pédagogique) et en

1. Agence française de développement (s. d.). Note de communication publique d'opération. République du Tchad. CTD 1158. En ligne : <https://www.food-security.net/wp-content/uploads/2020/08/CTD1158.pdf>

favorisant la participation des fédérations provinciales des éleveurs comme partenaires locaux, avec des essais à faire dans plusieurs zones pastorales proposées comme suit :

- Salamat (avec des pasteurs qui se déplacent entre le Salamat et le Sila ou le Guéra);
- Dar Sila (avec des pasteurs qui se déplacent dans le Sila et aussi au Salamat);
- Guéra (avec des pasteurs qui se déplacent entre le Guéra et le sud Batha);
- Wadi Fira (pour les pasteurs qui se déplacent à l'intérieur d'Arada).
- Mandoul (pour les pasteurs qui se déplacent vers Goundi dans la plaine du Mandoul)

Une convention a été signée entre le Programme d'appui structurant du développement pastoral (PASTOR) du ministère de l'Élevage et des productions animales (MEPA) et la Direction de la promotion des écoles nomades, insulaires et enseignements spécialisés et de la promotion civique (DPENIES) du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique (MENPC). Couvrant une période de trois ans (2018-2021), cette convention définit et fixe les conditions de partenariat entre les deux parties pour la mise en place des actions « pilotes » dénommée « écoles communautaires en milieu pastoral ». Une année après le démarrage effectif des écoles pilotes en milieu nomades, une mission d'évaluation est partie sur le terrain pour constater comment fonctionnent ces écoles. Cette évaluation concerne l'ensemble des écoles pilotes. L'analyse du rapport de mission fait ressortir un certain nombre d'éléments positifs et des inquiétudes : l'instabilité des nomades et les difficultés d'adaptation des enseignant·e·s et leur surcharge (Courcier *et al.*, 2020; Zakinet Dangbet *et al.*, 2021).

Analyse des conclusions de l'évaluation externe

Durant la deuxième année, après l'évaluation interne par les services du projet PASTOR et les services du ministère de l'Éducation nationale à travers la Direction des écoles nomades, une deuxième évaluation a été menée par une équipe externe pilotée par deux enseignants-chercheurs. Deux écoles

pilotes ont été choisies pour cette évaluation : il s'agit de l'école pilote du Bahr Azoum dans la province du Sila et de l'école pilote d'Aboundouroua dans la province du Guéra.

A priori, pour une école pilote test, on peut dire que l'école du Bahr-Azoum fonctionne selon les dispositions d'une école en milieu nomade. Une tente en bâche sert de salle de classe. L'école est tenue par un enseignant qui gère deux niveaux : le CP1 et le CP2. Les élèves sont assis dans la même salle comme cela se passe dans de nombreuses écoles rurales du Tchad. L'espace est bien nettoyé comme la cour d'une école et en face de la tente flotte le drapeau de la République du Tchad.

Concernant les conditions de travail, l'enseignant est doté d'une chaise, d'une table, d'un tableau et exerce son travail dans des conditions acceptables malgré la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent les écoles nomades. Malgré les conditions dans laquelle fonctionne l'école nomade du Bahr-Azoum, qu'on peut qualifier d'acceptable, de nombreuses difficultés sont à relever. Il s'agit entre autres du problème de distance. En effet, les cours commencent dans cette école à 8h00. Pour les élèves qui habitent dans le campement qui abrite l'école, il n'y a pas de problème. En brousse, les enfants se lèvent généralement très tôt pour assurer leurs nombreuses tâches. En revanche, il est difficile pour les élèves qui habitent dans les campements un peu éloignés d'arriver à l'heure.

Les élèves habitant les campements éloignés (plus d'une heure de marche) arrivent à l'école autour de 9h après avoir accompli préalablement certaines tâches quotidiennes comme s'occuper des vaches, traire le lait, aller chercher de l'eau pour la famille dans des puits ou rivières éloignés. À une certaine heure de la journée (10h-11h), quand il commence par faire chaud, la tente en bâche chauffe également, le maître fait sortir les élèves pour continuer les cours sous un arbre. Pour les élèves qui sont éloignés du campement qui abrite l'école, il ne se pose pas seulement le problème de retard, mais aussi des absences délibérées à cause de la fatigue. Un-e élève du CP1 qui, après avoir fait 4 heures de marche pour aller à l'école en aller et retour, ne revient plus le lendemain à cause non seulement de la fatigue, mais également des autres tâches qu'il ou elle est appelé-e à assumer malgré son jeune âge. Il arrive régulièrement que les parents soustraient momentanément leurs enfants de l'école pour des tâches prioritaires, notamment la surveillance des animaux.

Dans les campements, les tâches prioritaires pour les parents et les enfants restent la charge des animaux, la recherche de l'eau ou du pâturage. Les autres tâches comme aller à l'école sont très secondaires. Au niveau de l'école, avant de démarrer les cours, le maître doit s'assurer de la disponibilité de l'eau dans les jarres. Durant la première récréation, il soustrait deux jeunes des cours pour aller ramener de l'eau et remplir la les jarres (30 à 45 minutes de marche). Du coût, ceux et celles qui sont parti-e-s chercher de l'eau manquent les enseignements et il n'y a pas de rattrapage.

Au cours de la deuxième récréation, le maître choisit encore parmi les élèves deux autres pour aller chercher de l'eau. À la fin de la journée scolaire, sur l'effectif présent à l'école, 4 élèves manquent chaque jour les enseignements durant une récréation. Au-delà de la distance et du problème d'eau, un autre problème de taille se pose : il s'agit de la restauration des enfants, car il n'y a pas à manger à l'école. Certain-e-s élèves viennent à l'école avec des gourdes chargées de mil pénicillaire mélangé avec un peu d'eau qu'ils déposent au soleil et le mangent pendant la récréation.

Tableau 1. Nombre d'enfants inscrit-e-s officiellement à l'École nomade du Bahr Azoum

Niveau	CP1	%	CP2	%
Garçons	32	42,67	16	69,57
Filles	43	57,33	7	30,43
TOTAL	75	100	23	100

Source : enquête de terrain, mai-juin 2021

Le premier tableau nous montre que l'effectif des élèves inscrits dans le registre à l'école nomade de Bahr Azoum est de 75 au CP1, dont 43 filles, et 23 au CP2, dont 16 garçons. L'effectif total est de 98 élèves. Le second tableau présente la copie réelle au moment où les enquêteurs étaient sur le terrain. Sur un effectif total de 75 élèves inscrit-e-s au CP1 au titre de l'année scolaire 2020-2021, 62 enfants, soit 82,66 % étaient régulier-e-s en classe pendant le séjour des enquêteurs dans le campement pour évaluer le fonctionnement de cette école. Les treize (13) autres sont en moyenne absent-e-s pendant

toute cette période, soit un taux de déperdition de 17,33 %. Par contre, au CP2, les 23 élèves inscrit·e·s étaient régulier·e·s en salle pendant la période de l'étude.

Tableau 2. Effectif moyen des enfants présent·e·s à l'école de Bahr Azoum durant les séjours de l'enquête

Niveau	CP1	%	CP2	%
Garçons	28	37,33%	16	69,57%
Filles	34	45,33%	7	30,43%
TOTAL	62	82,67%	23	100%

Source : enquête de terrain, mai-juin 2021

Si l'on fait une analyse globale, on peut dire qu'il y a une volonté officielle générale observée ces dernières années chez les éleveurs et les parents d'élèves de l'école pilote du Bahr Azoum qui aimeraient saisir l'opportunité que leur offre le projet en créant une école dans leur campement. À l'échelle de ce campement, le nombre des inscrit·e·s est plutôt encourageant. Cependant, il ne faut pas négliger la déperdition. L'effectif des élèves qui abandonnent au cours d'une année est également considérable.

Globalement, on peut donc légitimement s'interroger sur la réalité et l'effectivité du fonctionnement de ces écoles pilotes, surtout la possibilité de maintenir tou-te-s ces inscrit·e·s à l'école durant toute la l'année et durant tout un cycle. Les obstacles sont nombreux : les tâches obligatoires pour tou-te-s les enfants (garçons comme filles), la distance à parcourir pour certain·e·s enfants éloigné·e·s pour venir tous les jours à l'école, etc. On peut aussi questionner la volonté des parents d'élèves à financer les charges des écoles (payer le salaire du maître, payer les équipements, etc.) sur fonds propres comme le font les autres parents des écoles communautaires sédentaires.

Ayant été nous-mêmes sur le terrain pour constater le fonctionnement de ces écoles, nous avons eu dans notre esprit de doutes sur la sincérité des informations que nous donnent ceux et celles qui gèrent au quotidien ces écoles en absence des responsables du projet et des responsables du ministère de l'Éducation. Ce doute est aussi partagé par certains inspecteurs départementaux qui suivent ces écoles pilotes dans leurs zones. On a assisté

à une sorte d'opération de communication pour démontrer sous nos yeux que l'école fonctionne, alors qu'en posant quelques questions, on constate tout de suite qu'il n'en est rien. On peut même dire sans se tromper que ces écoles communautaires pilotes en milieu nomade s'arrêteront après la fin du projet. Lors d'une réunion avec les parents d'élèves sincères, ils et elles nous ont affirmé qu'ils et elles ne pourraient pas financer les écoles sans l'aide des projets ou de l'État.

Analyse des écoles nomades d'Aboundouroua dans le Guéra

Nous présentons ci-dessous l'exemple de l'école nomade d'Aboundouroua dans le Guéra. Après analyse des données d'enquête de terrain, on peut affirmer que la situation de l'école pilote d'Aboundouroua (province du Guéra) est semblable, à quelques exceptions près, à celle de l'école pilote du Bahr Azoum, en ce qui concerne les difficultés notamment. Les cours se déroulent sous une tente en bâche. Le maître tient les deux classes dans la même tente (CP1 et CP2). Ces difficultés sont liées à la distance à parcourir par certain·e·s élèves pour arriver à l'école et d'autres contraintes comme aller chercher de l'eau pour la famille, emmener les animaux aux pâturages et à l'abreuvement, la difficulté des parents à s'engager pour la prise en charge de cette école après la fin du projet, les difficultés quotidiennes du maître qui se trouve dans une condition de vie exceptionnelle (vivre dans un campement d'éleveurs qui est coupé de tout) et est éloigné de sa famille.

Tableau 3. Nombre des élèves officiellement inscrit·e·s à l'école pilote d'Aboundouroua

Niveau	CP1	%	CP2	%
Garçons	31	58,49	25	55,55
Filles	22	41,51	20	44,45
TOTAL	53	100	45	100

Source : données présentées par l'enseignant, juin 2021

L'école nomade d'Aboundouroua au Guéra

Contrairement aux campements de l'école du Bahr-Azoum, quand les enquêteurs sont arrivés, la plupart des campements qui avaient inscrit leurs enfants à l'école d'Aboundouroua étaient partis vers d'autres zones puisque le pâturage et l'eau commençaient par manquer sur ce site. Ce qui nous amène toujours à poser la question suivante : comment maintenir les enfants à l'école durant toute l'année scolaire alors que la priorité absolue des parents c'est d'abord l'eau et le pâturage pour les animaux? Les élèves peuvent être inscrit-e-s, mais il n'est pas exclu que les parents les retirent de l'école pour d'autres tâches prioritaires à leurs yeux. Si le besoin de partir pour aller chercher du pâturage se fait sentir, plusieurs chefs de famille peuvent quitter le site en pleine année scolaire spontanément pour aller très loin vers d'autres endroits. Les enfants seront donc retiré-e-s de l'école et le maître n'y pourra rien faire.

Il ressort de ce tableau qu'il y a 98 élèves inscrit-e-s à l'école d'Aboundouroua dont 53 au CP1 et 45 au CP2. Sur cet effectif, on dénombre 42 filles (soit 42,86 % de l'effectif total de l'école), 22 au CP1 (41,51 % de l'effectif de la classe) et 20 au CP2 (soit 44,45 % de l'effectif de la classe). Comme observé à l'école pilote du Bahr-Azoum, l'effectif d'élèves sur la liste officielle à l'école d'Aboundouroua diffère de l'effectif des élèves présent-e-s lors de l'enquête. Le tableau suivant le confirme.

Tableau 4. Effectif moyen d'élèves présent-e-s à l'école d'Aboundouroua durant le séjour des enquêteurs

Niveau	CP1	%	CP2	%
Garçons	08	15,13	05	11,11
Filles	10	18,87	02	04,44
TOTAL	18	34	07	15,55

Source : enquête de terrain, juin 2021

Il ressort de ce tableau que 25 élèves (soit 25,51 %) sont en moyenne présent·e·s en classe, 18 au CP1 (34% de l'effectif total des inscrit·e·s) et 07 au CP2 (15,55%). On note en moyenne plus de la moitié des élèves sont absents durant la période où les enquêteurs étaient sur le terrain (soit environ 55%). Sur l'effectif présent au moment de l'enquête, il y a 12 filles dont 10 au CP1 et 02 au CP2.

Cette décroissance de l'effectif des élèves s'explique en grande partie par le départ de certain·e·s de leurs campements vers d'autres à la recherche de l'eau et du pâturage. Ce qui nous amène à préciser que pour les éleveurs, la scolarisation des enfants ne constitue pas encore une véritable priorité; contrairement aux vaches qui représentent leur richesse. Pour l'école d'Aboundouroua, il y a un autre facteur particulier qui peut aussi expliquer la décroissance du nombre des élèves : l'école a été déplacée du premier site plus central et proche de tous les campements pour un autre site plus excentré, mais proche du campement du chef de *ferik* et du campement des l'Association des parents d'élèves (APE).

À cause de l'éloignement de l'école, certain·e·s parents ont décidé de retirer leurs enfants. Un autre aspect du dysfonctionnement de l'école d'Aboundouroua qu'il faut signaler est le fait les éleveurs de cette unité de transhumance n'appartiennent pas à la même communauté, mais plutôt à de différents lignage (*kachimbets*). Par conséquent, il n'y a pas de cordialité entre ces *kachimbeyt* comme on l'a constaté dans le Bahr Azoum où les éleveurs sont issus d'un même lignage.

Un autre phénomène de l'environnement immédiat qui a découragé les parents d'élèves de l'école d'Aboundouroua, c'est qu'à deux kilomètres de leur école, il y a une autre école soutenue par le Programme alimentaire mondial (PAM). Dans cette école, on distribue de la nourriture aux élèves alors qu'il n'y a pas de distribution de repas dans leur école; ce qui apparaissait à leurs yeux comme une injustice. Lors de notre mission d'évaluation, plusieurs parent·e·s ont soulevé cette question. À cause de cette école du PAM, certain·e·s parents de l'école d'Aboundouroua ont décidé de retirer leurs enfants. Ils et elles ont estimé qu'il y avait deux poids deux mesures dans cette « affaire des Blancs ». Nous avons échangé avec le responsable de l'APE et le Secrétaire général de la fédération des éleveurs à ce sujet et ils ont promis de sensibiliser les parent·e·s et ramener l'école à son ancien site pour ramener l'engouement de départ.

Les leçons qu'on peut tirer de la mise en place des écoles pilotes

Après avoir visité une partie des écoles pilotes lancées dans les campements mobiles dans le cadre de la recherche d'un système éducatif adapté à la mobilité des éleveurs, nous pouvons tirer quelques leçons de notre analyse croisée. Globalement, on peut affirmer que les éleveurs de 2022 ne sont plus les éleveurs de 1900 en ce qui concerne l'appréciation de l'école moderne. Les éleveurs d'aujourd'hui comprennent parfaitement le bien-fondé de l'école moderne pour leurs progénitures.

Cependant, cela ne veut pas forcément dire que les nombreux doutes sur la question de la capacité de l'État tchadien à financer un dispositif des écoles adaptées à la mobilité des éleveurs sont levés (déploiement des enseignant·e·s, matériel didactique, capacité des éleveurs à s'adapter de manière durable à ce dispositif). En effet, toutes les statistiques du ministère de l'Éducation nationale indiquent que, à défaut d'une prise en charge complète de l'école tchadienne par l'État, le système éducatif tchadien est pris en charge à 80 % par les parent·e·s d'élèves et les 20 % sont pour l'État. Ce sont les communautés qui payent l'éducation de leurs enfants.

À ce niveau, d'après notre analyse du fonctionnement des écoles pilotes installées dans les campements mobiles, les éleveurs mobiles ne sont pas encore prêts à financer eux-mêmes l'éducation de leurs progénitures. Malgré les gages qu'ils donnent allant dans le sens de la prise en charge du système d'éducation installé dans leurs campements après la fin du projet pilote, en réalité, de nombreux chefs de campement nous disent qu'ils ne sont pas tout à fait prêts à se substituer à l'État compte tenu de leur condition de vie mobile. Ils estiment les écoles devraient être prises en charge par l'État ou les projets qui financent le dispositif d'éducation en milieu nomade.

Il faut par ailleurs signaler que les parent·e·s ne laissent pas leurs enfants suivre les cours d'un cycle complet sans interruption dans les écoles nomades. Quoi qu'on dise, pour l'instant, la priorité des priorités pour les éleveurs reste les troupeaux. Ils acceptent l'éducation des enfants, mais pas à n'importe quel prix, surtout pas au détriment du quotidien qui est de s'occuper des vaches. La preuve c'est que plusieurs enfants inscrit·e·s à

l'école ont été retirés, dès la première année de la mise en place du dispositif, pour s'occuper d'autres tâches jugées indispensables par les parents (garde des animaux, recherche de l'eau, tâches ménagères, etc.). Dans d'autres cas, les enfants inscrit-e-s quittent avec leurs parents du campement où est implantée l'école vers d'autres zones plus riches en pâturage.

La troisième difficulté, pas des moindres, concerne la capacité des enseignant-e-s recruté-e-s d'enseigner dans les écoles pilotes et à s'adapter au mode de vie contraignant des éleveurs nomades. Dans les campements, tout peut manquer : eau potable, centre de santé, marché, réseau téléphonique, sécurité, etc. Durant la visite de l'école pilote, on a compris qu'au-delà de la mobilité de façade, les écoles pilotes mobiles ne fonctionnent réellement au quotidien que sur le modèle des écoles sédentaires. Pour de multiples raisons, l'enseignant-e peut quitter le campement pour régler ses problèmes personnels dans les grands centres (problèmes familiaux, cas de décès, santé, etc.). Il n'y a pas d'autorité pédagogique au-dessus de l'enseignant-e pour surveiller au quotidien la délivrance et le contenu du cours qu'il ou elle dispense.

Globalement, après plus de deux ans de fonctionnement, les écoles pilotes mobiles ne nous rassurent pas du tout par rapport aux nombreuses difficultés soulevées. La question principale demeure : quel système éducatif peut-on adapter à la mobilité des éleveurs? Au-delà du test du projet pilote de PASTOR, de nombreux projets abandonnés ou en cours ont été menés par d'autres ONG et associations communautaires tchadiennes. Pour les ONG, on peut par exemple citer l'initiative de la Coopération suisse dans la région du Batha, à partir des années 2000, qui a été malheureusement abandonnée faute de résultats et de financement; on peut également citer l'expérience de l'ONG Sud Africaine dénommée African Parks Network (APN). Cette ONG a en réalité la charge de la protection du parc national de Zakouma. Cependant, elle a eu l'ingénieuse idée de faire participer les éleveurs qui transhument à la gestion du parc. L'ONG a implanté des écoles mobiles dans les campements qui sont autorisés à transhumer autour du parc. En retour, les éleveurs leur fournissent toutes les informations concernant des mouvements suspects d'hommes armés qui attaquent les animaux du parc. Dans la même logique, certaines associations pastorales ont ouvert des écoles dites nomades dans certaines régions comme le Salamat, le Batha, etc. Cependant, ces écoles qui portent juste le nom d'« écoles nomades » sont

en réalité sédentaires. Elles sont installées dans les grands centres (exemple de l'école nomade du Salamat installée dans le chef-lieu de la région) et fonctionnent exactement comme les écoles sédentaires traditionnelles. Les promoteurs sont juste issus de la communauté des éleveurs. Elles accueillent par moment les enfants des éleveurs mobiles qui traversent la zone lors des traditionnelles transhumances, mais les parents ne laissent pas les enfants inscrit-e-s terminer un cycle complet. Ils les remplacent par d'autres enfants qui avaient la charge de la garde des animaux. Ces écoles nomades-sédentaires ne sont pas adaptées à la mobilité des éleveurs. Les éleveurs ne sont pas également prêts à accepter de laisser leurs enfants dans une école éloignée dans campements, car ces enfants ont dès leur bas âge la charge de garder les vaches.

Conclusion

Les éleveurs nomades ont toujours fasciné l'administration coloniale par leur mode de vie exceptionnel caractérisé par la mobilité. Des tentatives de sédentarisation forcée ont été mises place pour obliger les nomades à participer à la vie publique et à la citoyenneté (paiement des impôts, recensement, scolarisation des enfants, etc.) et elles se sont soldées par un échec. Les relations entre l'administration coloniale et les nomades étaient dans un premier temps caractérisées par la méfiance des éleveurs. Elles vont évoluer positivement dans un deuxième temps avec la création des chefferies nomades. Cependant, concernant la délivrance des services de base, notamment l'éducation, au-delà de la méfiance des éleveurs vis-à-vis des éleveurs nomades qui va tout de même évoluer, c'est la stratégie et les moyens matériels et humains à mettre en place qui posent un problème de nos jours. Ce n'est pas tant le refus systématique des nomades d'aller à l'école moderne ou française qui est un problème comme on pourrait le penser.

Après l'indépendance du Tchad en 1960, l'essai de déploiement des écoles dans les campements nomades dans certaines régions a plutôt enregistré un succès (même si ce succès était relatif) dans un premier temps. Malheureusement, le dispositif mis en place par l'État pour délivrer l'enseignement aux populations nomades a été abandonné à partir des années 1970 à cause de l'insécurité puisque les régions sahéliennes et

sahariennes du Tchad étaient sillonnées par de nombreuses rébellions. Il n'était plus possible de faire fonctionner un tel dispositif expérimental dans des zones où l'État central n'avait plus de contrôle.

À partir des années 2000, il y a eu une multiplication des initiatives communautaires en faveur de la création des écoles sur toute l'étendue du territoire national. Avec l'exploitation du pétrole en 2003, l'éducation nationale est devenue la priorité des priorités de l'État et le budget du ministère de l'Éducation nationale a été largement augmenté. Cependant, cette ferveur nationale autour du système éducatif n'a pas pour autant déclenché une action en faveur de l'éducation en milieu nomade. La loi d'orientation du système éducatif recommande que tous les jeunes puissent bénéficier de l'éducation sur l'ensemble du territoire.

Avec le déclenchement des crises dans le Sahel, des Organisations non gouvernementales, des plateformes pastorales ont plaidé en faveur des actions pour l'éducation en milieu nomade. Il y a eu de nombreux essais et de nombreuses études ont été réalisées sur cette question. Quelques ONG (Coopération Suisse, UNICEF) et projets (PASTOR) intervenant dans le milieu nomade ont financé des dispositifs tests d'école en milieu nomade. Cependant, la difficulté demeure la même : comment diffuser un dispositif d'école en milieu nomade aussi complexe pédagogiquement et financièrement lourd?

L'État ne semble pas avoir les moyens pour financer un tel dispositif étant donné que l'école tchadienne est prise en charge à 80 % par les communautés elles-mêmes. Plusieurs partenaires au développement ne sont pas prêts pour l'instant à financer un dispositif d'école en milieu nomade. Le véritable problème posé par les expériences d'écoles nomades, avec ou sans succès, c'est la capacité de l'État tchadien à supporter et à pérenniser durablement un tel dispositif budgétivore mis en place sur toute l'étendue du territoire.

ZAKINET Dangbet, Laboratoire des sciences historiques, archéologiques et du patrimoine (LASHAP), Université de N'Djamena – dangbet_zak@yahoo.fr

GONDEU LADIBA, Laboratoire des dynamiques politiques, sociales et des savoirs endogènes (LADYPSE), Université de N'Djamena
– gondeu.ladiba@gmail.com

Mahamat MEY MAHAMAT, Laboratoire des sciences historiques, archéologiques et du patrimoine (LASHAP), Université de N'Djamena – mahamatm2008@yahoo.fr

Références bibliographiques

ANOM/AEF/3D17. (1912). *Rapport du colonel Pegourier au sujet de la transhumance dans la colonie du Tchad.*

ANOM/AEF/AFFPOL/922/. (1918). *Instruction politique pour le commandement militaire du Tchad.*

ANOM/AFFPOL/AEF/2860. (1912). *La question des nomades et de la transhumance au Batha.*

ANOM/GG/AEF/5D/21. (1912). *Déclaration de Largeau au sujet de la transhumance en 1912.*

Barraud, V. et al. (2001). *L'élevage transhumant au Tchad Oriental*. Vétérinaire Sans Frontière.

Blot, S. (2000). *Étude bibliographique des sociétés pastorales : les éleveurs transhumants du Tchad*, N'Djamena, ministère de l'Élevage, Direction de l'Organisation Pastorale (DOP).

Courcier, R. et al. (2020). *Action pilote « éducation en milieu nomade », les observations en fin de première année scolaire*. Rapport d'étude, AFD-PASTOR-MEPA.

Djibrine Mahamat, M. (1995). *Les Oulad Rachid de l'Ouadi-Rimé (Djedâa-Batha), une chefferie agropastorale du Sahel tchadien face à la sécheresse des années 80* [Thèse de doctorat de géographie tropicale]. Université Michel de Bordeaux III.

- Khayar Oumar, D. (2008). *Fils de nomade, les mémoires du dromadaire*. L'Harmattan.
- Khayar, I. (1979). Éducation traditionnelle et éducation moderne au Tchad: conflits et adaptation. *Revue Française d'études politiques africaines*, 14, 82-93.
- Khayar, I. H. (1976). *Le refus de l'école : contribution à l'étude des problèmes de l'éducation chez les musulmans du Ouaddaï (Tchad)*. Librairie d'Amérique et d'Orient.
- Lanne, B. (1994). *Répertoire de l'administration territoriale du Tchad (1900-1994)*. L'Harmattan.
- Lanne, B. (1998), *Histoire politique du Tchad de 1945 à 1958. Administration, élections, partis politiques*. Karthala.
- Loi d'orientation du système éducatif tchadien, 30p.
- Loyzance, A. (2006). *Administrateur de terrain Outre-Mer, un métier passionnant*. L'Harmattan.
- MEN-Partenaires. (2014). *Rapport d'état sur le système éducatif national*, 223p.
- Pabamé, S. (2010). *Pastoralisme en quête d'espace en savane tchadienne, des peuls autour de la forêt classée de Yamba Berté* [Thèse de doctorat en socio-économie]. École des hautes études en sciences sociales de Paris.
- PASEC. (2016). *Performances du système éducatif tchadien : Compétences et facteurs de réussite au primaire*. CONFEMEN.
- Saverio, K. et Zakinet, D. (2018). *Actions pilotes du programme éducation nomade*. MEPA-TCHAD-UE-AF-PASTOR, Rapport d'étude.
- Swift, J. et al. (2010). *Éducation en milieu pastoral*. Rapport d'étude, République du Tchad – Agence Française de Développement, N'Djamena.
- Zakinet Dangbet et al. (2021). *Perceptions/opinions des familles des communautés de deux écoles pilotes en milieu nomade*. Rapport d'étude, AFD-PASTOR-MEPA.

Zakinet Dangbet. (2008). *La mobilité pastorale au Batha (Tchad Central), enjeux et défis : essai d'approche historique* [Mémoire de master 2]. Université Pierre Mendès France de Grenoble.

Zakinet Dangbet. (2015). *Des transhumants entre alliances et conflits, les Arabes du Batha (Tchad) : 1635-2012* [Thèse de doctorat en histoire]. Université Aix-Marseille.

2. Archéologie et développement local dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun à l'ère de la décentralisation

JEAN-MARIE DATOUANG DJOUSSOU

Résumé

La présente contribution a pour toile de fond la mise en exergue du potentiel contributif de la science archéologique au chantier du développement local dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun. Elle entend porter à la connaissance de la communauté scientifique et non scientifique l'aspect communautaire de l'archéologie. Il est question de sortir cette science de la cangue qui l'enferme communément dans la sphère de discipline dépourvue de toute importance, surtout lorsqu'il s'agit des préoccupations liées au développement local. En d'autres termes, le but de ce travail est de montrer comment la contribution de l'archéologie peut concourir au développement local dans un schéma de gouvernance décentralisé. Les éléments de réponse à cette interrogation émergent par induction, grâce à une démarche d'analyse et d'interprétation suivant la logique de la théorie enracinée des données empiriques rassemblées au travers d'une approche qualitative.

Mots-clés : archéologie, décentralisation, développement local, Extrême-Nord, Cameroun.

Abstact

The present contribution aims to highlighting the contributory potential of archaeological science in the local developmment domain in the Far North Region of Cameroon. It intends to bring to knowledge of the scientific community and the profane world the community aspect of archaeology. It is a question of taking this science out from the cangue which commonly confines it to the sphere of discipline devoid of any importance, espacialy when it comes to concerns related to local development. In other words,

the purpose of this exercise is to show how the contribution of archaeology can supply to local development in a decentralized governance scheme. The answers to this question emerge by induction through a process of analysis and interpretation following the logic of the theory rocked in the empirical data gathered through a quantitative approach.

Keywords: archaeology, decentralisation, local development, Far Nord Region, Cameroon.

Introduction

Considérée comme une science sociale dont le but premier est de reconstituer le passé proche ou lointain de l'humanité sur la base des vestiges de toutes sortes laissés volontairement et/ou involontairement par les sociétés d'autrefois, l'archéologie s'est progressivement érigée en domaine de savoir ayant également à cœur des préoccupations d'orientation actualisée et futuriste. En effet, depuis plusieurs décennies déjà, l'archéologie s'intéresse de plus en plus à ce qui touche aux sensibilités des sociétés présentes, en dehors de sa curiosité pour la connaissance du passé (Galipaud et Guillaud, 2014).

On ne le dira jamais assez, l'archéologie a contribué à la construction des nationalismes, des identités et des patrimoines culturels à travers le monde depuis ses balbutiements jusqu'à nos jours. Cela dit, étant entendu que la science archéologique a une importance à la fois scientifique et sociale, la présente contribution portant sur le potentiel apport de ladite science au chantier de développement dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun n'est rien d'autre qu'une démarche de conscientisation des autorités locales. Ainsi, la préoccupation scientifique principale est sans doute celle de porter à la connaissance des décideurs locaux l'utilité de l'archéologie dans un système de gouvernance décentralisée. Autrement dit, l'on entend dérouler un raisonnement qui permettrait de saisir les différents angles du développement local pour lesquels cette science constitue une ressource. Toutefois, avant d'y arriver, il va falloir procéder par une mise en contexte succincte du binôme décentralisation/développement local. En effet, si tant est que la décentralisation et le développement local soient deux concepts

très courants dans le discours des acteurs du présent, il devient important, voire nécessaire, de chercher à savoir la quintessence spécifique de ce à quoi renvoie chacun d'eux.

Ingression dans les arcanes de la décentralisation et du développement local

Comme l'a remarqué Deberre (2007, p. 45), une sorte de transitivity semble tacitement admise entre les notions de décentralisation et de développement local. Toutefois, en observant avec un discernement prudent, les deux seraient originellement distantes l'une de l'autre. Cela dit, la tendance à faire croire que les deux se tiennent globalement résulterait du regard actualisé sur les sociétés d'aujourd'hui au sein desquelles la décentralisation et le développement local semblent constituer un binôme efficace et efficient dans un schéma de gestion se voulant reposer sur les collectivités territoriales décentralisées.

La décentralisation

S'il est désormais admis que la décentralisation est une politique de gouvernance décentralisée connaissant une application bien accentuée à travers le monde, il est à retenir que son implémentation sur le continent africain tire ses racines dans la pression exercée par les bailleurs de fonds. Cette notion était devenue le maître-mot des institutions comme la Banque Mondiale, le PNUD et des agences de coopération dans leur volonté d'une gestion efficace des ressources publiques. Dans l'ensemble, qu'elle soit impulsée de l'extérieur ou de l'intérieur, la décentralisation est, toute proportion gardée, une volonté politique des États (Houe, 2001). Cette dernière semble traduire des aspirations et des désirs à faire émerger des pôles de croissance secondaires devant aider à couvrir les besoins des populations. Elle serait également une sorte de stratégie de réponse à la double crise sociopolitique et économique des années 1980 qui avait secoué l'humanité dans son ensemble, quoiqu'à des échelles variées. De ce fait, la

redistribution des compétences aux instances administratives locales est apparue comme la clef idoine devant permettre de répondre efficacement aux besoins et aspirations des populations.

Le développement local

Il convient de rappeler ici que la notion de développement local, dont les origines remontent aux années 1960, fait son apparition en France au cours de la décennie 1970. Ceci traduisait la volonté de remédier à une crise assez néfaste qui avait donné corps au chômage, à la paupérisation et à l'exode rural (Chambre, 2004). On a fait accoler l'épithète durable à cette notion. Pour Zwindeau (cité par Chambre, *ibid.*), « en matière de développement durable, le global n'efface pas le local, mais impose une articulation adéquate des formes territorialisées ».

Toutefois, il faut noter que la notion de développement local a été l'objet de définition par de plusieurs auteurs et autrices. De manière succincte, on retiendra que le développement local s'assimile à un processus de multiplication et d'accroissement des activités économiques et sociales sur un territoire à travers la mobilisation et la coordination des ressources et des énergies. De ce fait, il se décline comme un produit d'efforts conjugués de la population dont la finalité est de faire d'un espace de mitoyenneté un espace d'affiliation active. Pour Houe (2001) par exemple, le développement local « est une volonté politique de certains acteurs de changer la situation du territoire sur lequel ils vivent en entamant un processus et des actions en vue de construire par leurs efforts conjoints avec le reste de la population, un projet d'avenir à ce territoire en intégrant les différentes composantes économique, sociale et culturelle ». Cette définition de P. Houe dégage, en filigrane, les baromètres permettant d'apprécier le développement. Il s'agit de l'aspect culturel, économique et social. Ainsi dit, le développement local dépasse l'idée de croissance économique pour se situer sur l'échiquier de développement durable.

La décentralisation dans le contexte camerounais

Comme la plupart des pays en voie de développement, le Cameroun s'est engagé dans le schéma de gouvernance politique décentralisée. Il y a donc lieu de s'interroger sur les prémices et la matérialisation de cette logique de gouvernance au Cameroun afin de pouvoir faire le lien avec le développement local. Toutefois, il n'est pas question de rentrer dans une sorte de linéarité historiciste, mais de révéler juste le point de départ de cette forme de politique de gestion.

Schéma évolutif de la mise en place de la décentralisation au Cameroun

Il existe un dispositif législatif, réglementaire et institutionnel dévoué à la question de la décentralisation au Cameroun. Est-il besoin de rappeler que c'est la révision constitutionnelle opérée en 1996 qui jeta les bases de la décentralisation au Cameroun (Guimdo, 1998)¹? Mais, il faut le souligner, c'est en 2004 que les véritables signaux verts pour la mise en place de la décentralisation clignoteront au Cameroun à travers un ensemble de lois promulguées en date du 22 juillet 2004. Il s'agit notamment de la loi no 2004-17 du 22 juillet 2004 portant sur l'orientation de la décentralisation; de la loi no 2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes et la loi no 2004-19 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions. Cinq ans plus tard, deux importantes lois en droite ligne avec la décentralisation vont être adoptées et promulguées en juillet et décembre 2009. Ce sont les lois no 2009-01 du 10 juillet 2009 portant Régime Financier des Collectivités territoriales décentralisées et no 2009/019 du 15 décembre 2009 portant Fiscalité Locale. On ne saurait passer sans faire mention de

1. De prime abord, le résumé de l'article de cet auteur fait lumière sur les bases de la décentralisation territoriales jetées par la révision constitutionnelle de 1996. Pour lui, la consécration de la décentralisation se traduit par la mise en relief des collectivités décentralisées (communes et régions) qui ont désormais un statut constitutionnel. De plus, ces entités territoriales sont dotées d'une personnalité juridique et d'un statut juridique, une autonomie administrative et financière et une libre administration par les élus locaux réunis au sein des conseils régionaux et municipaux.

la création, par décret présidentiel, du ministère de la Décentralisation et du Développement local (Mindevel) en date du 02 mars 2018, la loi 2019/008 du 25 avril 2019 adoptée en application de l'article 57 de la Constitution fixe le nombre, la proportion par catégorie et le régime des indemnités des conseillers régionaux et la loi no 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des Collectivités territoriales décentralisées (CGCTD). Ce code vient confirmer la détermination du Cameroun à se mettre sur les rails de la décentralisation. Par ailleurs, un engagement au-delà des frontières nationales a été pris par le Cameroun à travers la ratification de la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local² le 31 octobre 2019.

Logique de la gouvernance décentralisée au Cameroun

Au Cameroun, la décentralisation se veut une responsabilisation des collectivités territoriales décentralisées avec un droit de regard du pouvoir central sur certains aspects de la politique et de la conduite des compétences transférées³. Cela dit, elle s'éloigne de tout fédéralisme avec une orientation de partage du pouvoir, des ressources et des responsabilités, toute chose qui mettrait les populations locales au cœur des prises des décisions. Pour ce faire, le Code général des Collectivités territoriales décentralisées (CGCTD) est assez clair sur la manière avec laquelle la gestion décentralisée doit être conduite. Bien que l'exercice concurrent des compétences transférées par l'État soit entendu comme supprimé, l'article 18 du CGCTD évoque deux cas de figure où ce dernier peut intervenir. D'une part, il peut avoir une intervention ponctuelle dans le cadre du développement harmonieux du territoire en vue de résorber une situation

2. Charte adoptée le 27 juin 2004 à Malabo (Guinée Équatoriale) au cours de la 23e session ordinaire de la conférence des Chefs d'État, charte se déclinant en 26 articles répartis en quatre chapitres.

3. L'article 77 de CGCTD donne la possibilité au représentant de l'État de déférer devant la juridiction administrative les actes des collectivités territoriales décentralisées qu'il estime entachés d'illégalité, quoique le chef exécutif dispose d'un droit de recours lui permettant de saisir le juge administratif compétent.

d'urgence. D'autre part, il peut aussi intervenir en cas de manquements de la collectivité territoriale décentralisée dûment constatés par le ministère de la Décentralisation et du Développement local (Mindevel).

Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la décentralisation sous-entend implicitement la possibilité de capitalisation, par les administrations décentralisées, des potentialités locales pour un développement local qui profiterait optimalement aux communautés locales. Ceci étant, évoquer la portée de la science archéologique dans le champ du développement local dans un contexte de geste décentralisé n'est autre qu'une démarche dont le but est d'objectiver le potentiel contributif de ce domaine du savoir. En d'autres termes, il est question de rendre intelligible ce que l'archéologie est susceptible de produire comme effet positif en matière de développement culturel, économique et social dans la région de l'Extrême-Nord qui, comme les autres régions du Cameroun et celles de la majeure partie des pays en voie de développement où le patrimoine archéologique reste logé dans la zone sombre des considérations patrimogènes.

Archéologie : une ressource pour le développement local au Cameroun

La littérature relative aux travaux archéologiques réalisés au Cameroun montre que la partie septentrionale de ce pays est la plus parcourue. Dans le septentrion, la région de l'Extrême-Nord est celle qui a connu plus des recherches archéologiques (Essomba, 1986; Datouang Djoussou, 2013). De ce fait, avant de présenter le potentiel apport de l'archéologie au développement local dans la région, il semble utile de faire un portrait succinct des recherches et de la richesse de cette partie du pays en la matière.

Richesse archéologique de la région de l'Extrême-Nord du Cameroun

La région a livré une variété d'artéfacts remontant chronologiquement au paléolithique et sur le plan industriel, au *Early Stone Age* (Hervieu, 1970). Les sites Hosséré Makabay, Hosséré Minjinré, Hosséré Maroua, le Massif de Mogazang et la montagne de Galdala (Marliac, 1981, p. 33) sont autant d'anciens lieux d'activités d'industries lithiques des plus remarquables, au sud du bassin du lac Tchad.

De nombreuses pièces bifaciales, des lames, haches polies, etc. y ont été collectées. À Tsanaga II et CFDT (Marliac, 1991-vol. 1, p. 100-101; 1991-vol. 2, p. 803-808), une importante quantité de bifaces, pointes de javelot ou de flèches, de burins d'angles, de becs, grattoirs, raclours distaux sur lames, une pointe de flèche à base concave, une pointe de flèche triangulaire sur roche verte et une calcédoine rose, ont été collectés sur les points de sondage. À Galdala, une abondante collecte d'objets lithiques situe une occupation humaine datant du MSA (Datouang Djoussou, 2006). Le site 506 donne la preuve d'éléments néolithiques assez anciens.

Selon l'étude faite par Marliac (1981, p. 72-75), de nombreux objets archéologiques ont été rapportés des localités de montagnes et de plaines de la région. Pour les localités montagneuses, nous pouvons retenir Gouzda, Paha, Djokilo Louvar, Roumsiki, Godigon, Tala Mokolo.

D'autres éléments issus d'ateliers de taille (haches, houes, herminettes), de débitage (lames), de façonnage sur éclats et de poterie ont été mis au jour dans la basse terrasse du Mayo Tsanaga, classés en Tsanaga I et II (Marliac, 1973). Des armatures isolées de flèche sur calcédoine et des poinçons sur os ont été collectés, en surface, à Djodjong (Marliac, 1987, 1991-vol. 1, p. 100).

On ne saurait passer sous silence les haches-herminettes, les houes polies et semi-polies de Salak (Marliac, 1991-vol. 1, p. 162), l'aiguille et le pendentif en os, les diverses pointes, bracelets, les bagues métalliques de Goray (*ibid.*, p. 372 et p. 426-435) et des pendentifs, perles multiformes en fer, os, lithique, poterie, des labrets, boutons, os poli avec perforation, bague et pointe en

fer (Marliac, 1991-vol. 2, p. 625-658). À ces ensembles s'associent des types céramiques à morphologie et décors très variés ayant été récoltés et dont la présentation dépasserait le cadre de la présente contribution.

Dans les abords du Logone et Chari, les données archéologiques sont très impressionnantes tant par la qualité du matériel que par sa quantité. Ce sont des secteurs qui ont suscité l'intérêt archéologique pour le Nord-Cameroun. Les travaux ont levé le voile sur la *civilisation Sao* (Griaule et Lebeuf, 1948). Ce fut une civilisation développée par les anciennes populations qui peuplèrent le sud du lac Tchad et ses environs. Les sites caractéristiques de cette civilisation Sao sont des buttes anthropiques, de taille variée. Elles contiennent de nombreux objets en terre cuite, en métal (fer, bronze et alliages), en os et ivoire, en verre et en pierre (Datouang Djoussou, 2013).

Dans la catégorie terre cuite (planche 1), une abondante moisson de mobiliers domestiques (jarres, bol, écuelles, jarres, récipient, etc.) est signalée dans plusieurs travaux (Holl, 1987, 1992, 1994). Des outils (fusaïoles, lissoirs, etc.), armes (masses d'armes), bijoux (bracelets, pendentifs, colliers...), mobiliers funéraires (urnes-cercueils), objets rituels, des figurines (anthropomorphes et zoomorphes) ont été mis au goût du jour (Datouang Djoussou, 2013). On en veut pour preuve la représentation d'une tête de femme portant des tresses nattées et un visage complètement scarifié qui laisse voir certains motifs. Cela nous plonge dans l'histoire de l'usage du corps humain comme support de pratiques artistiques. Sur ce, la volonté et le désir de donner une sorte d'embellissement au corps humain sont connus depuis des lustres par les sociétés nord-camerounaises. Le tatouage qu'on présente de nos jours comme un art exotique est juste une résurgence ou un réchauffement d'anciennes pratiques que l'Occident et le Monde arabe ont longtemps dénigré et poussé les Premières Nations à leur abandon.

Planche 1. Quelques objets de la civilisation sao

© Datouang Djoussou

Parmi les objets en métal, on note des outils en fer tels que les alènes, vanniers, haches, poinçons, pinces, houes, harpons, bidents, hameçons, pointes de flèches et de sagaies, bijoux. Il y a également des objets en bronze et des alliages cuivreux dont des statuettes, figurines animales, bracelets, des pendentifs animaliers (lézard, canard, gazelle), des spirales de nattage, des anneaux de cou torsadés, des extrémités de hampes cérémonielles, des pendentifs, des labrets, etc.

La présence de ces artefacts est non seulement une preuve de la richesse incommensurable du bassin du lac Tchad et des abords des fleuves Logone et Chari. Ils témoignent également des échanges entre les sociétés du passé. Par ailleurs, l'on rencontre encore de nos jours des femmes d'un certain âge au sein des sociétés massa, tupuri, musgum, etc. portant des labrets ou gardant les stigmates de cet objet de parure. Un labret en bronze dans contexte archéologique pourrait être considéré comme marqueur de statut social.

Bien qu'étant dans une zone dépourvue de prééminence montagnaise, l'aire de la civilisation Sao a livré une quantité énorme d'objets lithiques. Des haches taillées et polies, des haches à gorge, des polissoirs, hachettes, des

labrets ovales et cylindriques, broyeur ou percuteurs, projectiles, des perles polyédriques, sont quelques-uns des outils lithiques ayant été retrouvés dans des couches archéologiques en place ou en position secondaire.

Image 1. Exemple de structure Diy-gid-biy (DGB-1)

© Datouang Djoussou

L'on ne saurait terminer de parler des richesses archéologiques de la région de L'Extrême-Nord du Cameroun sans évoquer les sites DGB des monts Mandara camerounais. Il s'agit des ruines d'une civilisation architecturale de pierre sèche ayant été construite, utilisée et abandonnée dans une fourchette chronologique allant du 12 au XVe-XVIe siècle (image 1). Connus localement sous l'appellation de *Diy-gid-biy* ou *Diy-gid-bay*, ces sites sont, de nos jours, classés sur la liste du patrimoine national du Cameroun. Par ailleurs, l'État, à travers le ministère des Arts et de la Culture, voudrait que ces merveilles archéologiques soient reconnues comme patrimoine mondial de l'humanité. Cette démarche du gouvernement camerounais dont les prémices remontent à 2006 (Datouang Djoussou, 2013, 2015), souligne bien la reconnaissance des valeurs qu'incarnent ces structures qui sont uniques en leur genre en Afrique centrale. Même dans toute l'Afrique subsaharienne, si l'on excepte la région comprise entre les fleuves Limpopo et Zambèze

où les sites tels que Great Zimbabwe, Khami, HloHlo, Natalé, entre autres, apparaissent comme les marqueurs majeurs, les sites DGB des monts Mandara camerounais garderaient la couronne d'une originalité et d'une exceptionnalité sous-régionales sans nulle autre pareille.

Planche 2. Exemples des biens matériels de civilisation DGB

© Datouang Djoussou

L'ensemble de ces éléments de la culture matérielle du Cameroun d'autrefois souligne la richesse culturelle du passé de cette région d'étude. En outre, ces différents éléments renferment de nombreuses valeurs pouvant contribuer au développement local dans la région de l'Extrême-Nord.

Par ailleurs, les biens archéologiques, désormais considérés comme ressource/capital rare, importante et fragile qui doit être entourée de mesures de protection et de sauvegarde, constituent une partie intégrale du patrimoine culturel de l'humanité. Ils forment un important capital doté d'incommensurables valeurs qui le mettent aux mêmes échelles de considération que d'autres potentialités locales sur lesquelles peuvent reposer les politiques de développement local. Toutefois, considérer le patrimoine archéologique comme capital n'est pas synonyme de substitution aux capitaux, mais plutôt un surlignage de la complémentarité existante, bien que certains auteurs tels que Hugon (2006) et Billaudot (2004) pensent qu'on ne saurait assimiler le patrimoine au capital.

Potentiel contributif de l'archéologie pour le développement local dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun

Si les angles socioculturel et économique constituent les baromètres de mesure du développement, il est opportun de mettre en évidence ce que l'archéologie est capable de produire pour l'Extrême-Nord du Pays. Il s'agit ici de mettre en exergue ce que la région de l'Extrême-Nord pourrait substantiellement tirer du patrimoine archéologique qui, comme toutes les autres formes de capital, n'a pas moins de potentialités utiles au renforcement ou au décollage de certains aspects du développement local.

En effet, étant donné que la patrimonialisation n'est qu'un procédé d'intervention dont le but est non seulement de créer, de préserver et, par extension, de mettre en valeur certains éléments de la culture ou de la nature, sa mise en branle dans le champ de l'archéologie de l'Extrême-Nord du Cameroun pourrait être un vecteur de développement comme c'est le cas en Égypte avec les pyramides et au Zimbabwe avec le Great Zimbabwe et Khami. Autrement dit, une bonne considération du patrimoine archéologique produirait des externalités positives qui influenceront non seulement le développement économique, mais aussi culturel et social puisque le capital archéologique interagit avec les autres capitaux qui plastronnent la croissance économique et le bien-être.

En bref, au regard de l'état diversifié de l'ensemble des capitaux exploitables dans un chantier de développement local et la complémentarité qu'ils charrient, il est possible de souligner, à grands traits, que la science archéologique peut contribuer au développement local de la région d'étude dans une logique de gouvernance décentralisée.

Archéologie et développement socioculturel dans la région de L'Extrême-Nord

Vu la richesse du patrimoine archéologique de la région de l'Extrême-Nord présentée ci-dessus, il n'y a point de point de doute qu'il puisse contribuer au développement socioculturel de ladite région. Autrement dit, la patrimonialisation et la mise en valeur du patrimoine archéologique de la région de l'Extrême-Nord ont un fort potentiel de production des externalités positives (Barthélemy *et al.*, 2004) en termes de développement socioculturel local.

Sur le plan social, l'archéologie, qui est avant tout une discipline scientifique, contribue à donner un capital social. Étant donné que la filière archéologie est un parcours académique à part entière à l'Université de Maroua, certains natifs de la région de l'Extrême-Nord obtiendront des curricula en la matière. Cela leur permettra de changer de statut social grâce aux emplois qu'ils occuperont et des réalisations qu'ils feront. Ainsi, l'archéologie a le potentiel de sortir beaucoup de personnes du chômage, évitant aux uns et aux autres de basculer dans toute sorte de déviance préjudiciable à la vie sociale. Le patrimoine archéologique pourrait contribuer au développement des liens sociaux. C'est déjà le cas avec les sites DGB des monts Mandara septentrionaux qui sont au cœur de constructions patrimoniales de type communautaire, lignager et familial (Datouang Djoussou, 2013 et 2015).

En outre, malgré leur intangibilité qui les rend difficilement évaluables, certaines externalités du patrimoine archéologique se montrent très positives. En guise d'exemple, l'on pourrait évoquer les visites aux musées et sites archéologiques qui peuvent avoir des retombées dépassant le cadre économique. Elles peuvent contribuer à l'accroissement des capitaux humain et social. Cependant, cet accroissement n'est bien possible que si et seulement les visiteurs ont un background, c'est-à-dire, un seuil de connaissances leur permettant d'apprécier, à leur juste valeur, les vestiges archéologiques. La patrimonialisation des données archéologiques a

également le potentiel de produire une augmentation des connaissances rendant les individus à même d'apprécier les cultures du passé proche ou lointain de la région. Cette base culturelle devient à la fois une compétence individuelle ou sociétale.

Si l'on considère la culture comme une somme d'expériences et de savoirs et savoir-faire accumulés par un individu ou une société, l'on affirmerait sans ambages que la science archéologique, grâce à son objet d'étude et ses finalités, a un fort potentiel pour un développement socioculturel local dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun.

En effet, les recherches archéologiques conduites à l'Extrême-Nord du Cameroun étoffent le tissu de connaissances sur l'histoire du peuplement de cette partie du pays, mais également celle du Cameroun dans son ensemble. Elles permettent et permettront aux populations locales d'avoir une culture assez large sur des éléments et lieux témoins de plusieurs périodes d'occupation humaine. Les populations savent désormais, grâce à l'archéologie, que cette aire géographique a connu des occupations humaines préhistoriques, néolithiques et historiques (Marliac, 1991). Les objets lithiques et des traces d'activités des ateliers de Galdala, Makabay, les traces d'occupation qualifiées de civilisation Sao et les DGB plastronnent les occupants de la région de connaissances sur le passé proche ou lointain. Ainsi, le patrimoine archéologique de cette partie du Cameroun renforce le capital social qui pourrait participer à la construction d'une identité régionale bien renforcée par des arguments ribosomiques. Cette identité, ayant pour ciment des réalités archéologiques, pourrait devenir atemporelle en se voyant exprimer d'une génération à une autre.

Grâce aux indices Sao, l'on sait aujourd'hui que le peuplement du sud du lac Tchad remonte à 2000 BC (Lebeuf, 1969, 1981; Holl, 1994) et qu'il s'est densifié avec la connaissance de la métallurgie du fer à laquelle s'ajoutera celle du cuivre et des alliages cuivreux entre 700-800 AD.

L'archéologie de l'Extrême-Nord du Cameroun apporte également une somme de connaissances sur l'histoire politique, économique et sociale et la formation des États (Mac Eachern, 2012) ou des principautés et grands centres de concentration des pouvoirs. Les résultats des travaux archéologiques réalisés à Gréa, Pulké, Doulo et Aissa Dugjé ont conduit Mac Eachern à constater que « Prehistoric settlements in the plains around the

Mandara Mountains, with their evidence of horse use, their wall systems and their proximity to ritually important landscapes at the edge of inselbergs, would have been arenas for public political and ritual display by nascent elite » (*ibid.*, p. 216).

Sur le plan des pratiques mortuaires, l'archéologie fait savoir que les inhumations en pleine terre, à proximité et au sein des espaces domestiques ont cours entre 2000 BC et 1450 AD, c'est-à-dire du Néolithique final à la fin de l'Âge du Fer récent. Des dépôts funéraires très timides au cours du Néolithique final vont s'accroître pendant l'Âge du Fer ancien et s'amplifier remarquablement au tout début du VIIIe siècle AD par la présence de perles en cornalines et divers objets en cuivre et alliage cuivreux (Holl, *op. cit.*).

Par ailleurs, les DGB renseignent sur un passé architectural très remarquable, constituant des valeurs identitaires locales, régionales ou nationales. On sait dorénavant qu'il y a eu, entre les XIIIe et XVIIe siècles AD (tableau 4.2), dans les monts Mandara septentrionaux, le développement d'un type architectural bien déterminé et jamais connu dans le bassin du lac Tchad et la sous-région d'Afrique Centrale (David, 2008 et MacEachern *et al.*, 2010).

De plus, l'archéologie permet de doter les populations d'une connaissance sur l'évolution de l'environnement local. Elle permettrait d'éviter les erreurs du passé et de tirer des leçons des affres de la vie, des bouleversements écologiques ayant été provoqués par des facteurs anthropiques ou naturels, les adaptations aux mutations climatiques et la disparition des certaines civilisations.

Dans le domaine du patrimoine culturel, grâce à la richesse des données archéologiques, la région de l'Extrême-Nord peut se définir une identité culturelle séculaire reposant sur des éléments architecturaux, comme les Diy-gid-biy, artisanaux et pratiques mortuaires, assez particuliers qui sont décelables au sein de la civilisation Sao.

Au regard des arguments avancés, penser le patrimoine archéologique comme capital amène à souligner, de manière systémique, les multiples influences sociales, culturelles ou humaines et la bonne gestion de ce patrimoine sur le développement socioculturel de quelque échelle que ce soit. En outre, étant entendu que la patrimonialisation est une sorte

d'investissement direct, non exclusivement monétaire dans le capital culturel et/ou naturel impactant positivement son accumulation et d'autres types de capital (humain et social), celle du patrimoine archéologique serait culturellement et socialement bénéfique à la région de l'Extrême-Nord. Cette sorte de bénéfice pourrait profiter, si elle est bien orientée, à toutes les couches sociales et à une élite régionale.

Archéologie et développement économique à L'Extrême-Nord du Cameroun

Il ne fait plus de doute que l'archéologie contribue énormément au développement économique des régions et des pays. C'est le cas par exemple des pays comme le Brésil, la France, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Italie, le Maroc, le Mexique, le Soudan, la Turquie, le Zimbabwe, entre autres, dont certaines des régions ont connu un développement économique grâce à leurs richesses archéologiques. En effet, le patrimoine archéologique repose principalement sur les éléments culturels, le tourisme culturel et le tourisme durable qui présentent des externalités positives sur la mise en patrimoine des biens de toute nature. Dès lors, la région de l'Extrême-Nord pourrait tirer profit de sa richesse archéologique qui englobe à la fois des biens mobiliers et immobiliers répertoriés dans l'ensemble des six départements administratifs. De ce fait, vu la variété des données archéologiques de la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, celle-ci peut en tirer profit pour son économie. Ce développement est réalisable à la fois sur le plan individuel et collectif.

Sur le plan personnel, l'archéologie qui se pratique dans une région donnée, le recrutement de la main-d'œuvre se fait au sein de la communauté locale, ce qui permet aux travailleurs d'engranger des revenus subséquents. Outre ce groupe de bénéficiaires, les locaux qui font l'archéologie préventive ou de sauvetage peuvent gagner de faramineuses sommes d'argent. Ces richesses obtenues de manière individuelle vont se retrouver en circulation dans la région par le biais de la satisfaction des besoins personnels ou familiaux ou des œuvres caritatives. Les artisans, les hôteliers, les restaurateurs, les paysans pourraient également réaliser des gains à travers les devises apportées par les archéologues étrangers qui conduisent ou conduiront des projets archéologiques dans la région.

Sur le plan collectif, les données archéologiques peuvent être exploitées pour l'économie d'une commune ou de toute la région entière. En effet, si le Conseil Régional (CR) de l'Extrême-Nord définit une bonne politique de gestion de son patrimoine archéologique, la région pourrait en tirer des économies. Il suffirait tout juste que le CR mette en place un Service Région d'Archéologie chargé de veiller au respect des règles en matière de protection et de gestion du patrimoine archéologique. Ce service qui tient lieu de police régionale pour lutter contre la destruction du patrimoine archéologique pourrait être d'un apport économique conséquent. En effet, grâce aux taxes devant être reversées par les firmes et les cabinets œuvrant dans le domaine de consultance relative aux études de l'impact environnemental lors des travaux d'aménagement et de constructions des infrastructures de toutes sortes (Mac Eachern, 2001), l'économie pourra se voir boostée et prendre un envol considérable.

On sait comment les travaux d'expertise archéologique ont été torpillés lors de la construction de la route Maroua-Mora, Maroua-Bogo, la digue de Maga et le lancement des travaux de construction du pont sur le Logone devant relier la ville de Yagoua (Département du Mayo-Danay) à celle de Bongor au Tchad. Ce genre de perte pour l'économie régionale pouvait être évité par le regard hiérarchique du CR, un regard qui est susceptible d'impacter le patrimoine archéologique de son territoire de compétence.

Sur un autre plan, l'archéologie est susceptible d'enrichir les musées locaux ou procéder à la création des musées de sites, toute chose qui attirerait les touristes, et par conséquent, des retombées en numéraire pour la région. Les Diy-gid-biy, les sites-carrières des industries lithiques de Makabaye et de Galdala, certaines buttes Sao pourraient être aménagées afin de donner plus d'attractivité, et par ricochet, enrichir l'offre touristique de la région. D'ailleurs, les sites DGB sont déjà inscrits sur la liste du patrimoine national et le Cameroun est engagé dans le processus de l'inscription de ces merveilles architecturales séculaires sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité sous le label de « Paysage culturel des Diy-gid-biy ». Et si jamais ce dessein venait à se réaliser, la région de l'Extrême-Nord bénéficierait, à coup sûr, de nombreuses retombées capitalisables pour le développement local. Il pourra s'agir du développement économique, culturel, social, voire

territorial, au regard de nombreuses possibilités d'emplois, de réalisation des infrastructures sanitaires et touristiques, de la construction des routes et systèmes de ravitaillement en eau potable.

Pour ce faire, le CR se doit de mettre en place une politique d'archéologie communautaire qui se veut une démarche ayant à cœur le bien-être des communautés locales. C'est une politique qui est de plus en plus prônée dans le champ de la pratique archéologique; car cette science se veut désormais plus utile aux différentes couches sociales de l'humanité et non un domaine réservé à une élite dite scientifique/intellectuelle. Vu la richesse des évidences archéologiques, le CR pourrait également procéder à la création des espaces touristiques intégrés qui profiteraient énormément aux communautés locales qui, logiquement, devraient être les principales bénéficiaires. Dans ce genre de politique, le principe de durabilité doit être le leitmotiv pour le CR et la ligne à suivre pour les acteurs de l'industrie touristique.

Conclusion

Au sortir de cette réflexion sur le potentiel apport de l'archéologie au développement local dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, il ressort que cette science constitue une ressource sur laquelle la région peut compter. Le patrimoine archéologique peut apporter un plus aux efforts de développement socioculturel et économique de l'Extrême-Nord, si jamais une bonne politique de protection, de conservation et de mise en valeur est bien définie par le Conseil Régional. En fait, au vu de la richesse des données archéologiques susmentionnées, le capital matériel a un potentiel qui englobe à la fois des possibilités de création d'emplois, d'entreprises, de stimulation de l'essor du tourisme et de manière dérivative, la croissance économique (PIB).

En effet, en tant que science, l'archéologie peut contribuer au développement social en formant une partie de la population dans ce domaine; ce qui leur permettra d'occuper certains emplois et de s'autonomiser. Culturellement parlant, l'archéologie est à même d'amener la population de la région à s'approprier le passé local, comprendre les

dysfonctionnements sociaux, les perturbations environnementales, les rivalités politiques et sociales ayant animé la région et d'en tirer des leçons pour une gestion circonspecte du présent et une projection dans l'avenir. Économiquement parlant, la valorisation du patrimoine archéologique s'avère une source de retombées, si l'on s'appuie, par exemple, sur la mise sur pied des musées d'archéologie et la touristification de certains sites archéologiques tels que les Diy-gid-biy des monts Mandara septentrionaux et bien d'autres.

Toutefois, pour amener les différentes communautés locales à développer un goût du patrimoine archéologique, certaines dispositions politiques et institutionnelles doivent être pensées comme préalables. Il en est, par exemple, des sessions de renforcement de capacité, des cours de formation continue et d'éducation au patrimoine archéologique qui permettraient d'éveiller les consciences en matière de protection, de sauvegarde et de mise en valeur de ce type de patrimoine.

Jean-Marie DATOUANG DJOUSSOU, Université de Maroua –
ddjoussoujm2005@yahoo.fr

Références bibliographiques

Barthélemy, D., Nieddu, M. et Vivien, F.-D. (2004). Externalités ou production de Patrimoine? Les enseignements de travaux récents sur l'agriculture et l'environnement. *Géographie, Économie, Société*, 6, 331-352.

Billaudot, B. (2004). À propos de deux questions concernant le concept de patrimoine : de quels éléments se compose un patrimoine et quels en sont les titulaires possibles? *Géographie, Économie, Société*, 6, 291-301.

Datouang Djoussou, J.-M. (2015). Archéologie et patrimoine culturel au Cameroun : les sites DGB pour une étude de cas de la patrimonialité des éléments archéologiques. Dans Ibrahima Thiaw et Hamadi Bocoum, *Préservation du patrimoine culturel africain* (p. 495-504), actes du 13e

- congrès de l'Association Panafricaine d'Archéologie et disciplines Associées-Panaf et de la 20e Réunion de la Société des Archéologues Africanistes-Safa.
- Datouang Djoussou, J.-M. (2013). *Patrimoine et patrimonialisation au Cameroun : les Diy-gid-biy des monts septentrionaux pour une étude de cas* [Doctorat Ph. D]. Université Laval.
- Datouang Djoussou, J.-M. (2006). *Étude d'une Maçonnerie traditionnelle: les Diy-Gi'd-Biy des Monts Mandara* [Mémoire de DEA]. Université de Yaoundé I.
- David, N. (2008). *Performance and agency: the DGB site of northern Cameroon*. BAR International Series 0000.
- Deberre J.-C. (2007). Décentralisation et développement local. *Afrique contemporaine*, 221, 45-54.
- Essomba, J.-M. (1986). *Bibliographie critique de l'archéologie camerounaise*. Yaoundé: Librairie universitaire de Yaoundé.
- Galipaud, J.-C. et Guillaud, D. (dir.) (2014). *Une archéologie pour le développement*. Discussion.
- Griaule, M. et Lebeuf J.-P. (1948). Fouilles dans la région du Tchad. *Journal de la société des africanistes*, 18, 1-16.
- Guimdo, B.-R. (1998). Les bases constitutionnelles de la décentralisation au Cameroun (contribution à l'étude de l'émergence d'un droit constitutionnel des collectivités territoriales décentralisées). *Revue générale de droit*, 1, 79-100.
- Hervieu, J. (1970). Contribution à l'étude des industries lithiques au Nord-Cameroun : mise au point et données nouvelles. *Cahiers ORSTOM, série sciences humaines*, 7(3), 3-37.
- Hervieu, J. (1969). Les industries à galets aménagés du haut bassin de la Bénoué (Cameroun). *Bulletin de liaison de l'Association Sénégalaise pour l'Étude du Quaternaire de l'Ouest Africain*, ASEQUA, 22, 24-34.

- Holl, A. (1994). The cemetery of Houlouf in northern Cameroon (AD 1500-1600) fragments of a past social system. *African Archaeological Review*, 12, 133-170.
- Holl, A. (1992). Systématique archéologique et processus culturels: essai d'archéologie régionale dans le secteur de Houlouf (nord Cameroun). Dans J.-M. ESSOMBA, *L'archéologie au Cameroun* (p. 51-78). Actes du premier colloque international de Yaoundé (6-9 janvier 1986). Paris: Karthala.
- Holl, A. (1987). Mound formation processes and societal transformations: a case study from the peritchadian plain. *Journal of Anthropological Archaeology*, 6, 122-158.
- Houe, P. (2001). *Le développement local au défi de la mondialisation*. L'Harmattan.
- Hugon, P. (2006). Peut-on parler d'une crise d'un renouveau de l'économie du développement durant la dernière décennie? *Revue Tiers-Monde*, 3(187), 591-619.
- Langlois, O. (2001). La distribution des techniques de façonnage de la poterie au sud du bassin tchadien : un outil pour la recherche historique régionale. *Journal de la société des africanistes*, 71(1), 225-256.
- Langlois, O. (1995). *Histoire du peuplement postnéolithique du Diamaré (Cameroun Septentrional)* [Doctorat, 4 vol.]. Université de Paris I Panthéon-Sorbonne.
- Lebeuf, J.-P. (1992). Populations anciennes du sud du lac Tchad. Dans J.M ESSOMBA (éd.), *L'archéologie au Cameroun* (p. 91-99), actes du premier colloque international de Yaoundé (6-9 janvier 1986). Karthala.
- Lebeuf, J.-P. (1981). L'origine de la constitution des principautés Kotoko (Cameroun Septentrional). Dans C., Tardits (éd.), *Contribution de la recherche ethnologique à l'histoire des civilisations du Cameroun I* (p. 209-218). CNRS.
- Lebeuf, J.-P. (1969). *Carte archéologique des abords du lac Tchad (Cameroun, Nigeria, Tchad)*, vol. 1, texte; vol. 2, cartes en 6 feuilles à 1/300 000. CNRS.

- MacEachern, S. (2012). Wandala and the DGB sites: political centralisation and its alternative north of Mandara Mountains. *Azania: Archaeological Research in Africa*, 47(3), 272-287.
- MacEachern, S. (2001). Cultural resource management and Africanist archaeology. *Antiquity*, 75(290), 866-871.
- MacEachern, S., Datouang Djoussou, J.-M. et Janson Lapierre, R. (2012). Research at DBG-1 and DGB-2, Cameroon, December 2010-January 2011. *Nyame Akuma*, 78, 6-16.
- Manga Makrada Maïna. (2017). *La problématique Sao : entre civilisation, mythologie et construction de l'histoire* [Thèse de doctorat d'histoire]. Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne.
- Marliac, A. (1991). *De la Préhistoire à l'histoire au Cameroun septentrional*, vol. 1 et 2. ORSTOM.
- Marliac, A. (1987). Introduction au paléolithique du Cameroun septentrional. *L'Anthropologie*, 91(2), 521-558.
- Marliac, A. (1981). L'état des connaissances sur le paléolithique et le néolithique du Cameroun (Prospectives de 1968-1969-1970-1971) ». Dans C. TARDITS (dir.), *Contribution de la recherche ethnologique à l'histoire des civilisations du Cameroun 1* (p. 27-77). Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, no 551. CNRS.
- Marliac, A. (1973). *L'état des connaissances sur le paléolithique et le néolithique du Cameroun*. ORSTOM.

3. Constantes et mutations en littérature orale africaine. Tracé de frontières entre oralité rurale et oralité urbaine en contexte camerounais

THÉOPHILE KALBE YAMO

Résumé

Cet article est une réflexion sur l'oralité africaine, en général, et sur ses formes de manifestations littéraires dans les milieux urbains camerounais, en particulier à l'aune de la norme rurale, de sa pratique dans le contexte traditionnel. Les instances normatives de l'oralité sont subsumées à travers le phénomène de la performance. C'est ainsi que l'analyse passe en revue les conditions d'énonciation, les supports de diffusion, les producteurs et productrices, les formes et les contenus des œuvres littéraires orales. Les normes générales et spécifiques à des cultures selon les genres en milieu rural africain, leurs transgressions ou écarts ainsi que leurs avatars dans les manifestations d'oralité dans les grandes agglomérations urbaines, mis côte à côte, permettent alors de délimiter les frontières typologiques entre oralité rurale et oralité urbaine. L'approche méthodologique employée dans cette étude est une combinaison de la poétique de l'oralité de Jean Derive et de la théorie des champs littéraires de Pierre Bourdieu qui privilégient l'analyse des textes littéraires suivant leur déploiement à travers les structures de production, de consommation et de consécration.

Mots-clés : oralité, rural, urbain, littérature orale, frontière, Cameroun.

Abstract

This article is a reflection on African orality in general and especially on its literary forms and manifestations in the Cameroonian towns in comparison to the rural norms of its practice in the traditional context. The norms and

rules of orality are subsumed through the phenomenon of performance. That is why the analysis survey the conditions of enunciation, the dissemination media, the producers, the forms and the contents of oral literary works. The general and specific norms for cultures according to gender in rural Africa, their transgressions or deviations as well as their avatars in the manifestations of orality in urban agglomerations, put side by side, lead to delimit the typological boundaries between rural orality and urban orality. The methodological approach used in this study is a combination of the poetics of orality of Jean Derive and the theory of literary fields of Pierre Bourdieu which privilege the analysis of literary texts according to their deployment through production, consumption and consecration structures.

Keywords: orality, rural, urban, oral literature, border, Cameroon.

Introduction

L'oralité se définit comme un mode de civilisation où la transmission des savoirs, savoir-faire et savoir-être se fait de bouche à oreille suivant un rituel culturellement bien défini. Elle englobe et intègre la littérature orale qui rassemble les textes et les activités à visée esthétique. Chaque culture érige ainsi des normes ou des balises pour la pratique de chaque activité en précisant ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. En régime d'oralité, la norme comprend le prescrit, le permis et l'interdit que consacre l'habitude et que pérennise l'exercice de la critique, mieux de la censure endogène. Mais les normes et les règles sont fonction de la conjoncture socioculturelle. Avec le phénomène d'urbanisation, l'Afrique connaît aujourd'hui une sorte de reconfiguration. Des métropoles coexistent avec des campagnes plus ou moins vierges. Et, à de nouvelles réalités, correspondent de nouvelles normes. L'objet de la présente réflexion est de montrer comment, à l'aune des normes de la pratique de l'oralité traditionnelle, les villes africaines produisent une oralité qu'on ne peut désormais séparer de l'épithète « urbaine ». Cette analyse dont les exemples sont tirés du contexte camerounais participe de l'effort de périodisation de l'oralité africaine telle qu'esquissée par Jean Derive (2001) s'inspirant de la théorie du champ littéraire de Pierre Bourdieu (1992). Elle met en regard les deux modes

d'expression de la littérature orale africaine à travers les structures de production, les formes génériques et les contenus esthétisés pour dégager les frontières épistémiques entre oralité rurale et oralité urbaine.

Conditions de production : les variables différentielles

Répondant à une question d'un journaliste sur l'avenir de la littérature, Roland Barthes déclarait :

Je peux dire seulement (et ne suis pas seul à le dire) que la littérature a été un objet défini historiquement par un certain type de société. La société changeant inéluctablement, soit dans un sens révolutionnaire, soit dans un sens capitaliste [...], la littérature [...] pourra ou s'abolir complètement [...] ou modifier à tel point ses conditions de production, de consommation et d'écriture, bref sa valeur, qu'il faudra bien en changer le nom. Que reste-t-il déjà des formes de l'ancienne littérature? (Barthes, 1981, p. 182).

Ce qui veut dire que les conditions de production et de consommation sont très importantes en littérature. En régime d'oralité, elles sont déterminantes. Le contexte et le cotexte de la performance font partie intégrante des œuvres et sont incontournables dans l'identification et la classification des œuvres et des genres (Seydou, 2008). Il apparaît que les structures de production et de consommation de l'oralité varient selon qu'on est en milieu rural ou en milieu urbain.

Oralité rurale et oralité urbaine : deux « liturgies » d'une pratique

L'observation de la pratique de l'oralité montre qu'il existe une réglementation, une sorte de schéma canonique, pour aller dans le droit fil de ce que Clément Dili Palaï appelle la liturgie des veillées, car « d'un village à l'autre, fait-il remarquer, la profération de contes impose des étapes rituelles auxquelles doivent s'accorder l'émetteur (le conteur) et le récepteur

(l'auditoire) » (Dili Palaï, 2010, p.101). Partant de l'opposition village = homogène vs ville = hétérogène, la liturgie de l'oralité varie en fonction des espaces et des mœurs qui y ont cours. La ville s'entend comme un lieu d'habitation cosmopolite et composite par excellence, *a contrario* des campagnes africaines où on trouve des populations linguistiquement plus ou moins homogènes. Les modes de vie, les activités de part et d'autre sont opposés, du moins différents.

De prime abord, il faut noter que l'oralité traditionnelle africaine, mis à part certains genres et certaines spécificités culturelles, repose principalement sur les veillées, le soir, au clair de lune ou autour du feu. Les saisons, bien que n'étant pas universellement les mêmes, sont bien définies : c'est la saison sèche qui est propice au rassemblement d'un auditoire en plein air. On a souvent relevé l'interdiction¹ de conter de jour par exemple sous peine de sanctions diverses.

Dans les métropoles africaines en général et camerounaises en particulier, on assiste à diverses formes de manifestations d'oralité. Il y a souvent ce que les Associations d'élèves et d'étudiants organisent et appellent « Soirs au village ». Ceux-ci ressemblent aux veillées traditionnelles. Mais ils ont lieu tantôt en journée, tantôt en soirée; tantôt à l'air libre, tantôt dans une grande salle. Un invariant cependant, les soirs au village sont sonorisés et électrifiés. Si le feu est employé par moments, il sert moins à réchauffer ou à éclairer qu'à expliquer, à mimer, à représenter la pratique, c'est-à-dire la norme dans le contexte rural.

Si dans l'oralité rurale, l'autrice ou l'actrice supérieure est l'ethnie, dans le monde moderne, l'oralité est plutôt l'affaire d'auteur-e-s individuel-le-s ou de diverses formes d'associations définies autour d'identités multiformes et recomposées. Il existe entre autres des associations à caractère tribal, communal, départemental, régional, etc. De plus en plus, des artistes réalisent des performances individuelles exploitant les artifices de l'oralité, mais s'intégrant harmonieusement dans des formes, des préoccupations et

1. Voir Jean Cauvin (1980).

des activités tout à fait urbaines. On peut citer les programmes et les émissions médiatiques comme « Caravane mobile² », « La plaidoirie de Maître Mystero³ », etc.

S'il ne fait l'ombre d'aucun doute que les veillées constituent le socle de l'oralité rurale, force est également de relever qu'elles se caractérisent essentiellement par l'improvisation, comme le décrit Clément Dili Palaï : « Quand le soir arrive, spontanément, hommes, femmes et enfants se réunissent autour du feu ou non, selon le temps qu'il fait » (Dili Palaï, *ibid.*, p. 103). Or, les prestations orales urbaines sont le plus souvent le produit d'une bonne préparation, avec, en amont, des séances de répétitions. En fonction des événements, les festivals sont mûrement préparés; avant de réaliser une prestation pendant la semaine culturelle de la jeunesse par exemple, les différents groupes, acteurs et actrices apprêtent le produit qu'ils et elles vont donner à consommer à l'auditoire. Les contes à la radio et à la télévision suivent le même canevas. Puisqu'il y a un temps imparti à l'émission, la production en tient nécessairement compte. Le réalisateur évalue au préalable le temps que la profération d'un conte prend avant de le diffuser. Bref, les exemples peuvent être multipliés à souhait.

Il s'ensuit donc que l'oralité rurale est une production essentiellement en présentiel, immédiate; le temps de la production est égal au temps de la consommation alors qu'en métropole, l'oralité est médiante et même médiatisée, en différé; il y a loin de la production à la consommation .

Cadres et acteur·trice·s

Les acteurs et actrices de l'oralité urbaine se recrutent parmi la classe scolarisée constituée essentiellement de jeunes et d'adultes. On y retrouve des élèves, des étudiant·e·s, des enseignant·e·s, des journalistes, des opérateurs et opératrices économiques, bref tous ceux et celles qui sont férus·e·s de culture, sans distinction de sexe. On peut aisément retracer le

2. Émission de la chaîne de télévision Canal2.

3. Rubrique de l'émission « Dimanche midi » du poste national de la Crtv radio.

parcours ou l'habitus de certain·e·s d'entre eux et elles qui sont devenu·e·s des spécialistes ou des professionnel·le·s en la matière. Ce sont des producteurs et productrices hautement conscient·e·s des objectifs et buts de leurs activités. Et leur production, filtrée par la conscience des acteur·trice·s et l'environnement socioculturel dans lequel ils et elles baignent, en porte les marques. Et c'est ainsi que la plupart des genres et œuvres épousent les formes des structures et des activités qui les font exister.

À la différence du milieu rural, les supports de diffusion et de circulation de l'oralité urbaine sont de loin variés et modernes. Celle-ci investit presque toutes les TIC. On citera les enregistrements sur téléphone et CD/DVD. Elle abonde également sur la toile : la plupart des associations culturelles choisissent de publier leurs hymnes et devises sur Internet dans certaines pages de leurs sites. En allant à www.bafou.org ou à www.bandjoun.net, pour ne citer que ceux-ci en exemple, on peut enregistrer certaines de leurs productions littéraires orales, s'informer sur les programmes et les manifestations. Ces formes d'échanges prospèrent également à travers les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc. où les producteur·trice·s ont des adresses. Ces deux modes de production de l'oralité aboutissent également à deux systèmes de genres.

Formes et genres : entre adaptation et invention

L'oralité africaine, en tant que mode de production discursive à visée esthétique, offre une grande facilité d'adaptation, de variation et de récréation. Contrairement à ce qu'il paraît, elle n'est pas fixe, elle n'est pas très rigide ni dans les formes ni dans les contenus. Ceux-ci se vident et se rechargent parfois selon qu'on va du village vers la ville. On se pose alors la question de savoir quel fret l'exode rural de l'oralité africaine lui coûte à l'entrée des métropoles.

Des textes traditionnels aux œuvres urbaines

En dehors de certaines interdictions transgressées, les contes modernes, s'ils sont tirés pour l'essentiel du répertoire millénaire ou de la mémoire millénariste, connaissent un traitement esthétique fondamental. Les structures de production les tordent à leurs objectifs et leur impriment des marques spécifiques. C'est le cas par exemple des contes à la radio. On relève à la première écoute que la plupart des formules d'ouverture (le conte tombe) ou les clausules (le conte s'en va à la mère, je le remets là où je l'ai pris, etc.) sont supprimées. Dans le cas où ces formules existent, elles se trouvent adaptées à l'auditoire médiatique. C'est le cas de l'entrée en matière du conte toupouri. Dans le conte rural, on retrouve des formules du genre :

Le conte tombe donc!

- À moi le foie!

- Donnez-moi sa tête et ses pattes pour mon bouillon!

Ici, la situation d'énonciation montre qu'on a affaire à un conteur qui s'adresse à des auditeurs immédiatement en face de lui. Mais le conte radiophonique de la même aire culturelle admet des rénovations. On peut s'en rendre compte à partir de l'entrée en matière du conte radiophonique intitulé « Un homme riche et ses deux fils », traduite par les formules ci-dessous :

Voici un conte!

- J'en choisis la partie de la fiction!

- Quant à moi, je coupe un gigot du conte et je l'envoie aux habitants de Guermé!

- Réservez les boyaux aux habitants de Kalfou!

- Et la croupe revient aux jeunes élèves-maîtres de l'Enieg de Yagoua! (annexe, conte n° 1).

L'ossature de ces formules reste similaire dans les contes radiophoniques performés par les conteurs toupouri, car comme le dit Kolyang Dina Taiwé (2008), on partage le conte comme un gibier, comme un produit de chasse où chacun s'en tire avec une partie de son choix (foie, pattes, gigot, mensonge, leçon, etc.).

Mais dans le conte à la radio, les formules s'allongent en effet avec l'évocation de Guermé, Kalfou et Yagoua qui sont des localités situées autour de Dana, siège de la radio, lieu d'émission du conte. Et on voit bien qu'en interpellant les habitants de villages lointains, les conteurs en studio œuvrent à conquérir un auditoire qui n'est pas immédiat, mais invisible, inconnu, lointain. L'évocation des villes et villages constitue donc un ajout, une marque d'adaptation du conte à la radio, du conte urbain. Ainsi la production-réception de l'oralité médiatique épouse désormais les formes de la production du livre qui assure la médiation de la relation écrivain-e/lecteur-trice ou encore producteur-trice/récepteur-trice.

Dans la production des contes à la radio également, s'ajoutent des bruitages enregistrés qui remplacent les gestes, mimes et saynètes que le performateur exécute lui-même dans le contexte rural traditionnel. On note ainsi une certaine intermédialité dans la production des contes de la radio. Pour ne prendre que l'exemple du « Temps des contes »⁴, le réalisateur procède régulièrement à une réécriture des manuscrits ou tapuscrits que les auditeurs lui envoient, puis à la diction et à l'enregistrement de la version en insérant des pauses, des bruitages, des cris, des musiques du cru préalablement collectionnés et stockés dans une base de données. Et c'est seulement après réécoute et traitement complet que le produit final est diffusé sur les ondes. Charly Mveme soumet parfois à ce genre de traitement des contes et légendes publiés dans des maisons d'édition. Pour le cas d'espèce, on peut citer le conte « Gollo et le géant Polgozom » (Temps des contes, CRTV radio, 12 février 2011, 23 heures) qui est une reprise du conte du même titre issu de *Contes du Cameroun III*. Le conte moderne, mieux le conte médiatique, constitue une oralisation de données protéiformes dont la

4. Entretien avec Charly Mveme, animateur de l'émission radiophonique « Temps des contes » à la CRTV Radio, le 30 avril 2011.

production procède plutôt de l'écrit à l'oral. Il y a donc dans la transposition radiophonique des contes, un travail de réadaptation qui les fait passer du statut de conte traditionnel à celui de conte urbain.

Apparition des genres oraux urbains

La ville africaine, lieu par excellence de bouillonnement culturel cosmopolite, voit surgir de nouvelles formes et de nouveaux genres littéraires oraux. Il importe d'en décrire quelques cas issus du milieu urbain camerounais contemporain, notamment l'humour, la plaidoirie et l'hymne.

L'humour

Il se développe aujourd'hui dans les métropoles un genre de comédie populaire qui consacre une profession d'humoriste. Cette nouvelle comédie que Pierre Fandio (2012) situe entre le vaudeville et la commedia dell'arte fait l'essentiel de sa provision dans les réalités socioculturelles métropolitaines et l'art oral traditionnel africain. Comme le conteur, l'humoriste preste d'ordinaire devant un public de circonstance qu'il cherche à égayer, à émouvoir et à faire rire au travers d'histoires brèves, de récits anecdotiques, d'échanges et de blagues avec l'auditoire. Le spectacle se déroule à l'image des veillées de contes africaines. Mais à la différence de ceux-ci, les œuvres de la néo-comédie n'ont pas la prétention d'appartenir à un patrimoine consigné depuis des millénaires, mais constituent des inventions propres des artistes prestataires desdits spectacles. En mettant côte à côte plusieurs de ces productions néanmoins, on peut arguer qu'elles sont suffisamment spéculaires et traduisent un certain imaginaire du présent ou de l'actualité. Elles sont fortement enregistrées et médiatisées. Elles popularisent beaucoup de motifs qui circulent de bouche à oreille et les humoristes, constitués en un corps de métier, ont produit beaucoup de célébrités dans leurs rangs. On peut citer Tchop-Tchop, Jean Miché Kankan, Fingon Tralala, Massa Yakob, Major Asse, etc. Cette forme de néo-comédie urbaine est aussi pratiquée dans d'autres métropoles africaines et même occidentales avec les spectacles d'humour qui se déroulent régulièrement à Paris Comédie. Ici

performent des humoristes du monde entier. C'est le cas du Camerounais Saïdou Abatcha avec ses œuvres comme « Proverbes africains », « ONU », etc.

La plaidoirie

La plaidoirie est un genre né dans les années récentes. Ce genre a été popularisé par l'émission « Dimanche Midi » du poste national de la CRTV radio. C'est un genre essentiellement médiatique, donc en régime d'oralité seconde. Sa désignation est de l'émission qui produit le genre. Son principal promoteur est Jean Jacques Didier Onana Awana, encore connu sous le pseudonyme de « Kéguégué International », qui se fait appeler « Maître Mystero » dans le cadre de cette émission. Il a ainsi une vaste audience à travers la tribune du Poste national de la CRTV et surtout de l'émission productrice hebdomadaire qui est très suivie. Cette forme littéraire orale au ton humoristique se rapproche d'ailleurs de celle que produit Mamane sur RFI.

C'est le discursif qui domine dans la plaidoirie. Elle relève globalement de la parole parlée *recto tono*, sans accompagnement instrumental. L'histoire, le plus souvent brève, sert de motif à la plaidoirie. Elle est énoncée sous la forme d'un sujet de justice, ce qu'on appelle dans le jargon judiciaire la lecture des charges ou des chefs d'accusation retenus contre le « client ». Mais divers procédés de mime et de théâtralisation mis en œuvre par le performateur sont perceptibles à travers les imitations de voix, le changement de timbre, etc. Le performateur adopte, selon les cas, une voix fluette lorsqu'il fait parler un personnage féminin, emploie un registre de langue familier en changeant de voix pour représenter les paroles d'un jeune élève insolent, hausse le ton avec une voix grave pour rapporter les paroles et le style d'une personnalité qui incarne le pouvoir, etc. La plaidoirie n'est pas un genre interactif. Les questions adressées à ses interlocuteurs directs (les membres du tribunal) par le plaideur sont souvent rhétoriques et ont valeur d'arguments. Cette forme de « *mimesis* poétique » vise à produire un effet de réel

La plaidoirie appartient ainsi à la typologie des textes argumentatifs. Elle construit un prétoire imaginaire pour juger, condamner, rire des faits sociaux divers en rapport avec l'actualité. Le prétoire de la plaidoirie est constitué des types, des rôles classiques calqués sur le modèle judiciaire

réel avec l'avocat plaideur qui parle à la première personne du singulier. Il défend son client qui n'est autre que l'accusé qui est régulièrement évoqué ou cité dans l'expression « mon client ». L'avocat plaide alors devant la barre constituée du président du tribunal et des juges, ou d'un collègue de jurés selon les cas. Ces derniers sont interpellés de temps en temps dans le texte à travers les appellatifs : « Monsieur le président du tribunal du bon sens » et « Mesdames et Messieurs les jurés ». L'avocat s'adresse également au procureur en l'interpellant suivant le soin et la formule convenus, à savoir « Monsieur le Procureur de la patrie », etc. Maître Mystero emploie ainsi des formules et des modalités d'énonciation conventionnelles du milieu judiciaire par le respect des titres de civilité, de la hiérarchie, de la relation, etc. La plaidoirie est alors un type de discours littéraire qu'on peut ranger dans le « genre judiciaire » si l'on se réfère à la tripartition de la rhétorique classique des *genera dicendi* qui se définissent suivant les cas de figure suivants :

- L'orateur ou l'oratrice défend ou attaque quelqu'un à cause d'un acte commis dans le passé, pour persuader de l'innocence ou de la culpabilité : c'est le *genre judiciaire*⁵ ;
- Il s'adresse à une assemblée afin de la persuader de prendre une décision qui concerne l'avenir : c'est le *genre délibératif* ;
- Il vante les mérites ou critique les défauts d'une personne ou institution : c'est le *genre épideictique* (Compagnon, 2001).

Pour ce qui est du style, le ludique est très présent dans la bouche du plaideur qui crée régulièrement le comique de mots à travers leur formation volontiers humoristique. Les plaidoiries renferment un grand nombre d'adjectifs épithètes de formation particulière comme « anarchico-barbarique, urinalo-pissystématiques, bombatomica, esthétique-éthico-socio-respiratorial ». Il s'agit entre autres de la suffixation arbitraire, volontiers erronée, de la juxtaposition de termes hétéroclites; ce qui fait d'eux pour la plupart des mots-valises. Ces néologismes sont généralement scandés. À travers leur formation et leur scansion, on se rend à l'évidence

5. C'est l'auteur qui souligne.

que ce sont les propriétés sonores des mots qui chatouillent l'oreille qui sont exploitées. Et la langue est ainsi libérée des contraintes grammaticales classiques. Maître Mystero s'affirme ainsi comme un virtuose de la langue française et du comique.

Avec la plaidoirie de Maître Mystero qui est une simulation du genre judiciaire, on accède véritablement à la valeur première de l'art, à la définition même de la littérature : le réel est transposé dans le culturel, le ludique, le cadre du non sérieux, le divertissement. C'est l'imitation du réel, la copie de la copie, ainsi que Platon, l'auteur de *La République* définissait l'art.

L'hymne

L'hymne désigne un poème-chant relativement court (environ une page en version transcrite). Il est le fait des associations urbaines qui revêtent généralement diverses formes. Ces dernières composent systématiquement des hymnes en plus d'autres formes originales. Les hymnes s'affirment comme un genre particulièrement prolifique au sein du mouvement associatif urbain camerounais dans la mesure où chaque association cherche toujours à s'en doter. À l'image des hymnes nationaux de pays, les hymnes d'associations fonctionnent comme un crédo. Par rapport aux autres genres, l'hymne jouit d'une meilleure considération de la part des producteurs et productrices.

L'hymne est un genre qui admet un performateur collectif et pluriel. Il est exécuté au début de chaque événement, de chaque manifestation importante de l'association et au début de chaque réunion. Dans ces associations, on exécute l'hymne debout, la main droite posée sur la poitrine gauche. D'ailleurs, lorsqu'on exécute un hymne, tout le monde – performateurs et auditoire – se met debout. L'hymne constitue, de par son énonciation particulière, un genre sacré de l'oralité urbaine.

L'oralité de ces nouveaux genres littéraires urbains que sont l'humour, l'hymne et la plaidoirie réside en fait dans leur mode d'expression, leurs motifs et leur structure. Il en existe plusieurs autres qui ont été décrits suivant des regroupements sur la base de critères précis par Théophile Kalbe Yamo (2014). Leur grand nombre traduit le dynamisme de l'oralité littéraire qui exploite les acquis de la globalisation et permet de remettre en

cause le prédicat de l'ethnotexte dans lequel on avait embrigadé les œuvres de littératures orales africaines. Celles-ci moulent également, en contexte urbain, de nouveaux contenus thématiques.

Les nouveaux contenus thématiques

Les thèmes et les différents éléments de contenus des œuvres de l'oralité varient également selon qu'on a affaire à l'oralité rurale ou à l'oralité urbaine. Les préoccupations soulevées ainsi que les problématiques identitaires à la fois traduites et produites opposent une fois de plus les modes d'expression de l'oralité.

Oralité rurale et oralité urbaine : deux ordres de préoccupations

Tout comme l'espace du récit, l'univers de l'histoire des œuvres d'oralité urbaine est la ville avec ses hôtels, ses restaurants, ses bars, etc.; ses problèmes comme la promiscuité, l'individualisme, etc.; ses activités comme l'école, la réunion. Ces œuvres sont proférées, pour reprendre les mots de Catherine Zarcate (2006), lorsqu'elle relate sa propre expérience de conteuse, dans une sensibilité urbaine qui néglige un tant soit peu la relation à la nature avec son univers symbolique comme il en est dans l'oralité rurale.

Les œuvres d'oralité traditionnelle, à travers les contes et la plupart des genres narratifs, suivent généralement un schéma du type : norme – désobéissance – conséquences – sanction. La sanction vise généralement la restauration de l'équilibre. Mais en ville, les *happy end* sont rares. Les légendes urbaines peignent souvent le drame des métropoles où le mal et les forces qui l'incarnent règnent en maîtres sur le petit peuple sans secours. Ces récits instaurent souvent une certaine psychose (Zame Avezo'o, 2005). Ici c'est le méchant qui triomphe du faible, du naïf. C'est le cas par exemple de la jeune étudiante qui meurt à la suite d'un rapport sexuel consenti avec

un homme riche. On serait même tenté de conclure que l'oralité urbaine propose plutôt une vision du monde où le personnage vertueux est la victime.

Les œuvres d'oralité urbaine font un grand cas de l'actualité et des questions de développement. Cette dernière thématique est prise en charge surtout dans les hymnes. On peut ainsi entendre les membres de AEEAB (Association des élèves et étudiants baham) chanter : « Tous nos soucis, c'est/De faire briller Baham » (annexe, hymne N°2). Ces deux vers qui forment le refrain de l'hymne expriment de façon explicite la préoccupation des producteurs de l'œuvre, c'est-à-dire le développement de la contrée. Les premiers vers de l'hymne du Haut Nkam invitent également les adhérents à un retour au bercail afin de s'engager pour le développement de ce dernier. Les exemples de ce type ne peuvent être épuisés.

Dans ce registre, il convient de souligner le cas des plaidoiries qui ont une spécificité au plan thématique : elles suivent le cours de l'actualité et les sujets tournent presque toujours autour des « journées mondiales », des manifestations nationales, des fêtes nationales, des colloques, de la rentrée scolaire, etc. C'est l'exemple de la « plaidoirie du 09 juin 2013 » performée dans la foulée des manifestations et débats marquant la Journée mondiale de l'environnement célébrée chaque 05 juin. Dans cette plaidoirie, Maître Mystero déploie son sarcasme satirique sur les comportements immoraux, inadaptés et nocifs à l'équilibre de l'environnement urbain, qui trouvent parfois leur raison d'être dans le système de valeurs culturel traditionnel du monde rural camerounais. Son plaidoyer essaie ainsi de démonter les arguments à charge contre son client accusé d'avoir uriné en pleine rue sur des fleurs qui ornent les abords de la chaussée. Si sa plaidoirie établit la part de responsabilité des différents acteurs et actrices de la société et des divers secteurs d'activités urbaines, elle ridiculise du même geste ce comportement. On peut l'entendre ainsi dire :

Monsieur le Président du tribunal de bon sens,

Qu'eûtes-vous donc voulu que mon client fit devant cette alternative cornelo-dilemmatique, eh, Mesdames, Messieurs les jurés? Au lieu de vous en prendre à mon client, à cette innocente victime des contraintes essentielles, des besoins fondamentaux, examinez donc plutôt la question cruciale de ces bars dont la démultiplication

anarchico-barbarique favorise, non seulement ces états d'indisposition urinalo-pissistématiques, mais encore constituent plutôt une menace bombatomicalement contre notre environnement esthétique-éthico-socio-respiratorial (annexe, plaidoirie n° 1).

Il dénonce ainsi dans un rire sérieux l'attitude des autorités étatiques qui affichent un laxisme dans l'application de la réglementation en laissant des débits de boissons s'installer de façon anarchique, mais sont prêtes à infliger une amende au « saoulard » qui se soulage au bord de la chaussée ou sur les murs d'édifices publics sous l'effet desdits bars. En clair, l'avocat au « tribunal du bon sens » veut signifier qu'il suffit de combattre la cause pour éviter les effets, les conséquences logiques parfois incontrôlables.

Le choix du *leitmotiv* interpellateur (« Monsieur le Président du tribunal du bon sens ») qui parsème toute l'énonciation de la plaidoirie montre en effet qu'il s'agit d'une œuvre imaginaire qui s'adresse plutôt à la raison humaine, à la conscience collective. Maître Mystero semble ainsi dire que « Le bon sens » étant la chose du monde la mieux partagée, l'essentiel n'est pas de l'avoir, mais de bien l'appliquer, pour reprendre René Descartes, l'auteur du *Discours de la méthode*. Il interpelle ainsi, à travers sa plaidoirie, la société en général, le monde contemporain afin d'amener les uns et les autres à réviser leurs comportements, à rebâtir les cloisons entre le moral et l'immoral, à défaire en permanence les clichés. À ce titre, les œuvres d'oralité urbaine sont aussi des reflets d'une identité particulière.

Identité rurale et identité urbaine

Selon Engelbert Mveng (1985), la notion d'identité s'entend comme ce qui singularise, ce qui fait la particularité d'un être ou d'une réalité en la distinguant des autres. L'identité se manifeste alors par le canal des supports de transmission de la civilisation, à l'instar de l'oralité dans le contexte africain en général. Elle véhicule des éléments de différenciation entre le rural et le citadin de plusieurs façons.

L'oralité rurale déroule généralement un univers dans lequel on trouve régulièrement l'exaltation des prouesses guerrières interclaniques, les activités paysannes faites d'agriculture, élevage, pêche, chasse, cueillette,

etc.; les fléaux comme la famine, les mystères de la brousse et de ses génies, etc. Elle s'oppose de ce fait à l'oralité urbaine qui, elle, véhicule un imaginaire dans lequel les dangers, les « monstres » se recrutent presque toujours dans les hauts lieux de la culture urbaine elle-même. Les performateurs d'œuvres d'humour utilisent très peu l'univers métaphorique animalier comme le font les contes traditionnels. Bref, l'oralité rurale est une mise en texte du monde naturel alors que l'oralité urbaine dépeint de façon spéculaire la complexité et les labyrinthes de la civilisation citadine métisse.

Par ailleurs, on peut remarquer que, des ethnies aux associations, les métropoles apparaissent comme l'espace d'une certaine recomposition identitaire. Si, dans la littérature orale rurale, les œuvres mettent le plus souvent en scène des personnages qui représentent un certain imaginaire d'un groupe linguistique conçu comme une nationalité plus ou moins close, dans les œuvres urbaines, la conscience d'appartenance à une entité plus grande qu'est le pays, en partage avec plusieurs autres, est très présente. Cette conscience détermine la production au point que la gestion de l'identité devient une compétition où chacun revendique et cherche à se tailler un espace, un domaine, un pouvoir par rapport aux autres à travers des procédés d'affirmation de soi et de négation de l'autre, de clichage ou de stéréotypage du moi et de l'autre. Dans cette perspective, il s'est développé aujourd'hui au Cameroun une forme de comédie urbaine dans laquelle l'humoriste passe en revue des groupes ethniques en les définissant ou en les campant dans des stéréotypes et préjugés populairement admis. L'œuvre d'humour de Djakdjinkreo intitulée « Fenac » renseigne suffisamment à ce sujet. L'extrait suivant en est illustratif :

Les Moundang ont leurs sept péchés capitaux : *zogolé, äréëi, seng, biéré, laza yo isu*⁶, ça veut dire que le Moundang ne veut pas que son frère progresse. [...] On laisse les Toupouri. Voisins directs, on les appelle les Massa. À l'Extrême-Nord on appelle les Massa « Banana ». Ce sont des gens qui ont la démocratie dans les muscles, la démocratie dans les muscles (annexe, humour n° 1).

6. Ces termes se traduisent par : « les caprices, la méchanceté, la jalousie, le mensonge, la querelle et la violence ».

L'oralité rurale produit une littérature du même, du moi alors que l'oralité urbaine intègre à la fois le moi et l'autre, le moi par rapport à l'autre ou à l'ailleurs. Cette identité urbaine faite de revendication transparait par exemple dans l'hymne sawa à travers les vers suivants : « Nous sommes le premier peuple ici à Douala/Le premier peuple que Dieu, toi-même tu as choisi » (annexe, hymne n° 3).

Les œuvres d'oralité urbaine reflètent ainsi une production postcoloniale et posent avec une acuité marquée le problème de l'identité. Il s'en dégage une certaine conscience de la peur de la perte de l'identité qui se traduit par une volonté, un appel à un retour au village, aux sources. C'est ce qui ressort par exemple de cette exhortation contenue dans l'hymne du Tokna massana : « Venez, puisons dans nos us et coutumes les forces dont nous avons besoin » (annexe, hymne n° 1). Ces types d'exhortation abondent dans les œuvres de l'oralité urbaine. Certaines d'entre elles comparent très souvent de façon nostalgique le village et la ville, la culture africaine d'autrefois et les formes qu'elle prend de nos jours.

Conclusion

Par rapport au schéma habituel de la pratique de l'oralité traditionnelle, l'oralité urbaine prend des libertés. Les normes de production s'urbanisent à travers les producteurs et productrices, les structures, les procédés et les produits qui connaissent des mutations fréquentes. L'oralité urbaine s'appréhende alors comme un avatar de l'oralité rurale africaine. Parce que produite et diffusée sur Internet, à la radio, à la télévision, colportée par voie téléphonique ou à travers CD et DVD, l'oralité urbaine africaine en général jouit de plus en plus d'une audience mondiale, planétaire *a contrario* de l'oralité traditionnelle rurale. Elle abonde en régime d'oralité seconde⁷ et connaît un système d'archivage qui relance la question de l'auteur·trice en littérature orale. Le village et la ville délimitent ainsi deux sous-champs de

7. Pour Walter J. Ong (année), l'oralité seconde est celle qui utilise des supports de conservation (physique, numérique, médiatique, etc.) autre que la mémoire, par opposition à l'oralité première.

la littérature orale africaine distincts de par les conditions de production, les formes et les contenus. La ville transforme ce qui vient du monde rural, recrée, innove et invente des œuvres et des genres. L'oralité urbaine africaine constitue alors un bel exemple de palingénésie littéraire qui impose de nouveaux défis à la recherche.

Théophile KALBE YAMO, Université de Maroua – kalbeyamo@yahoo.fr

Références bibliographiques

Barthes, R. (1981). *Le grain de la voix. Entretiens 1962-1980*. Seuil.

Bourdieu, P. (1992). *Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire*. Seuil.

Cauvin, J. (1980). *Comprendre les contes*. Saint-Paul.

Compagnon, A. (2001). *Théorie de la littérature : la notion de genre*, cours consulté [en ligne] le 26 juillet 2013 sur <http://www.fabula.org/compagnon/genre.php>.

Derive, J. (2001). Champ littéraire » et oralité africaine : problématique. Dans Romuald Fonkoua et Pierre Halen (dirs), *Les champs littéraires africains* (p. 87-111). Karthala.

Dili Paläi, C. (2010). Des veillées de contes comme socle de la littérature orale : un regard sur le milieu traditionnel moundang. *Kaliao*, 2(3), 101-109.

Fandio, P. (2012). *Les lieux incertains du champ littéraire camerounais. La postcolonie à partir de la marge*. L'Harmattan.

Kalbe Yamo, T. (2014). *Oralité urbaine et construction identitaire au Cameroun. Lecture des nouvelles formes de productions littéraires* [Doctorat/Ph.D]. Université de Maroua.

Kolyang Dina Taiwé. (2008). *Orature et littéralité. Une perspective africaine*. LIT VERLAG

Mveng, E. (1985). Y a-t-il une identité culturelle camerounaise? Actes du colloque de la deuxième semaine culturelle nationale, *Identité culturelle camerounaise*, Yaoundé, 13-20 mai 1985, 67-71.

Seydou, C. (2008). Genres littéraires de l'oralité : identification et classification. Dans Ursula Baumgardt et Jean Dérive (dirs), *Littératures orales africaines Perspectives théoriques et méthodologiques* (p. 125-175). Karthala.

Zame Avezo'o, L. (2005). La néo-oralité au Gabon : analyse de la figure du serpent dans les légendes urbaines. Dans Ursula Baumgardt et Françoise Ugochukwu (dir.), *Approches littéraires de l'oralité africaine* (p. 229-250). Karthala.

Zarcate, C. (2006). Littérature orale rurale vers une littérature orale urbaine. *Rencontres CMLO*, http://www.catherine-zarcate.com/spip.php?page=article&id_article=1237, consulté [en ligne] le 2 octobre 2012.

Corpus

Conte n°1 : Un homme riche et ses deux fils

Voici un conte!

- J'en choisis la partie de la fiction!
- Quant à moi, je coupe un gigot du conte et je l'envoie aux habitants de Guermé!
- Réservez les boyaux aux habitants de Kalfou!
- Et la croupe revient aux jeunes élèves-maîtres de l'Enieg de Yagoua!

Il y avait une fois un homme riche qui avait deux fils. Un jour, le cadet alla demander à son père de lui remettre sa part d'héritage. Et son père agréa sa demande. Il fit un quartier du bétail comprenant chevaux, bœufs, moutons, chèvres, etc. qu'il remit à son fils cadet.

Celui-ci vendit tout son héritage, en rassembla une mirobolante somme d'argent et s'envola pour un pays étranger. Là, il s'adonna à la vie à cœur joie et y mordait à belles dents. Pendant plus de cinq années, prostituées, alcool, cigarette, drogue, etc. meublèrent son quotidien au milieu des compagnies les plus insolites, jusqu'à ce qu'il ne lui restât plus un seul centime de son immense fortune. Puis commença alors pour le jeune homme une nouvelle vie faite de toutes sortes de misères et de galère : les amis et complices d'autrefois le fuyaient désormais et, seul devant son destin, il ne savait plus quel grain de sagesse ensemer pour s'en sortir. Il alla chez un homme riche du pays qui l'envoya garder ses troupeaux de porcs. Mais seulement, on ne lui permettait même pas de se gaver avec de la drêche que les porcs piétinaient et bêchaient du nez. Crevant d'inanition et las de soucis, il s'indigna : « – Les bergers et les bouviers de mon père sont nourris à satiété, mais à moi ici, il n'est même pas permis de mettre une seule boule de drêche dans la bouche! Comme ma situation est dramatique! Il me faut rentrer chez mon père et je lui dirai de ne plus me considérer comme son fils, mais de m'accepter comme l'un de ses ouvriers ».

Et il repartit alors chez son père. Le voyant venir au loin, son père courut à sa rencontre. Le fils dit alors à son père :

– Père, j'ai très mal agi contre toi et je ne mérite plus d'être appelé ton fils, mais par pitié, daigne m'embaucher comme l'un de tes ouvriers!

Mais, s'adressant à ses serviteurs, le père dit :

– Vite, apportez-lui de l'eau à boire, faites-lui porter de beaux vêtements et des chaussures. Mon fils que voici était perdu; je le croyais déjà mort. Mais voici que Dieu l'a ramené à la maison. Réjouissons-nous pour cela et vite, égorgeons une vache pour l'accueillir!

Pendant ce temps, le fils aîné était au champ. À son retour, il trouva la maison de son père bondée de personnes et tout en fête. Il appela une personne pour s'enquérir de ce qui se passait. Celle-ci lui expliqua que son frère cadet sorti de la maison il y a plusieurs années était de retour et que leur père

avait égorgé une vache pour fêter son retour. À ces mots, le fils aîné s'énerma, arguant que lui, il était toujours resté le fidèle serviteur et obéissant à son père, qu'il avait toujours travaillé avec ardeur au champ, à la garde du bétail, etc., mais qu'il n'avait jamais reçu le moindre veau pour festoyer avec ses amis. Mais fort curieusement, râlait-il, c'est à celui qui avait dilapidé la moitié de la richesse de la famille qu'on offrait encore une vache pour festoyer. Et il s'enferma dans sa chambre refusant de participer à la fête.

Et le conte se repose sur le grand arbre.

- Mais voici quand même deux questions que je voudrais soumettre à la réflexion de l'auditoire :

Premièrement : Quelle attitude aurais-tu adoptée si tu étais le père des deux fils?

Deuxièmement : Comment juges-tu le comportement du fils aîné?

- Pour dire un mot sur cette histoire, moi je pense que le père devrait quand même sermonner un tant soit peu le cadet, mais il a agi comme si celui-là était plutôt un héros. Je trouve le comportement du père assez reprochable.

- Je ne partage pas tout à fait ton point de vue, Douryang, puisque le fils cadet est déjà revenu et la fortune est déjà gaspillée. Disons que le père aurait dû le sermonner avant son départ.

- Moi, je trouve que la colère du fils aîné est tout à fait justifiée. En fait, ce cas de figure arrive régulièrement dans la vie quotidienne où on a des gens qui travaillent pour produire des richesses, et malheureusement, on en trouve aussi toute une grisaille qui ne plie pas l'échine une seule seconde sous le soleil, mais qui dépense sans le moindre souci ce que les autres ont produit. Ce n'est pas normal.

- Mon avis pour clore ce débat est que le comportement du père est d'une sagesse exceptionnelle.

(Conte proposé par Bayang, Radio rurale de Dana, 14 mai 2009, traduction de Kalbe Yamo Théophile, Enseignant-chercheur, 28 ans).

Humour n°1 : FENAC 2008

(Le texte qui suit est une performance individuelle réalisée à la 7ème édition du Festival national des arts et de la culture tenu du 19 au 23 septembre 2008 à Maroua par Djakdjinkreo. Il mêle humour et satire dans la récitation des stéréotypes sur différents groupes ethniques originaires de la région d'accueil du Festival).

O o o Yayaa maaga jar °i!

Verment de Diéu, plaudissez d'abord pour lui, plaudissez pour lui *(entendu pour l'impressario des activités marquant le festival)!*

Verment de Diéu, on dit que le gouvernement lutte contre le paupvremnt, contre le paupvre-té. Elle a organisé quelque soze sé nous qu'on appelle le FENAC. Qui peut me donner la définition de Feniatic ici? FENAC veut dire quoi?

- Festival... *(l'auditoire)*

Non. FENAC veut dire : « La Fille de l'Extrême-Nord est attrayante et coquette ». *(Applaudissements)*

C'est pour ça que tout le monde prend son part ici. Toutes les filles de l'Extrême-Nord. Même moi aussi je cherche mon part. Il n'y aura plus de célibataire femme ici aujourd'hui.

Yaa yoo maaga jarbi!

À l'Extrême-Nord, comme les femmes sont coquettes, mais moi, je n'aime pas les gens de l'Extrême-Nord; je n'aime pas les Toupouri, je n'aime pas les Moundang, je n'aime pas les Massa, je n'aime pas les Kotoko, je n'aime pas les Matakam, les Moufou, les Mada ... je ne veux personne.

Vous savez pourquoi je n'aime pas les Moundang?

- Non! *(l'auditoire)*

Les Moundang ont leurs sept péchés capitaux :

*zogolé, äréëi, seng, biéré, laza yo isu*⁸, ça veut dire que le Moundang ne veut pas que son frère progresse.

Applaudissez pour eux!

Je n'aime pas également les Toupouri. Je n'aime pas les Toupouri.

Vous savez pourquoi je n'aime pas les Toupouri?

- Non! (*le public*)

Les gars-là, é é hé! Quand ils parlent le français, on dit qu'ils sont des imbroglio-sémantiques : on confond tous les sons

Et ce sont les premiers mathématiciens d'Afrique; Pythagore est né à Touloum.

Voici comment les Toupouri font :

Armatik :

Ndo man X ta' no Y maa taala no infériere à zéro solution baywa, baywa has

Ndo man $X1=X2= -2^a/3b$, ndo bay laage wa ndo laga ndo laa graw

Et quand les Toupouri commencent à faire la récitation :

« Le foliere et l'âne

Pour un âne *enlefiiééé*,

Dé *flers* sé battaient

Ablo maaga djar^oúy na djondjonguela!

L'un *foulait* le garder

L'autre *foulait* lui *fendre*

Tandis que une goutte point trotte

8. Ces termes se traduisent par : « les caprices, la méchanceté, la jalousie, le mensonge, la querelle et la violence ».

Et l'autre *che* mi à *che* défendre

Rive le troisième larron

Qui saisit maître liboron °úytú

Djan La Fontaine, Fables. Féη sir féη⁹ »

Vraiment, les Toupouri ont dépassé tout le monde :

« – Vous dites que djé n'ai pas fréquenté, djé vais Djudjé le niveau de tout le monde. Prenez le bic avec les féy, girfé Dikité. « Dikité :

Taoula est une file pittoresque, il s'étend tout le long di fouri (bis). »

Ça c'est les Toupouri

On laisse les Toupouri. Voisins directs, on les appelle les Massa

À l'Extrême-Nord on appelle les Massa « Banana »

Ce sont des gens qui ont la démocratie dans les muscles, la démocratie dans les muscles.

Pour un Massa, quand il commence la bagarre avec sa femme au marché, tant pis pour vous, tous les hangars seront détruits; c'est comme le tsunami.

Devinette : les premiers cuisiniers du Cameroun, comment on les appelle?

Réponse : Les premiers cuisiniers du Cameroun sont les Massa. Les gars préparent le poisson sans le laver. Le poisson sort de l'eau, on le met directement dans la marmite. Et quand tu demandes à un Massa :

« – Pourquoi tu ne laves pas ton poisson?

– Muf! Tu dépasses le bon Dieu? *Nan gali nan canjo, nan cad!* Tu dépasses le bon Dieu? Le poisson est né dans l'eau; il se lave depuis sa naissance. Tu ne dépasses pas le bon Dieu.»

Je n'aime pas ces gens.

9. Pour dire « vingt sur vingt (20/20) ».

Il y a les autres, on les appelle les Mada

Il paraît que chez eux on dote les femmes avec les chiens. La viande du chien dépasse le plantain. Chez eux, c'est dangereux. Ils appellent ça le *akwos*, c'est-à-dire la graisse de la chèvre ou du mouton pourri. Avec ça, quand tu as un petit morceau tu peux arracher même la femme du chef du village.

Je n'aime pas ces gens

Il y a les autres, on les appelle les Peuls, les Foulbé.

D'ailleurs « foulbé » c'est une déformation du mot français « fourbe »

Le Peul c'est quelqu'un qui trompe tout le monde et il tombe toujours dans son piège.

Et quand on est fourbe, on a deux attributs :

Premier attribut : L'hégémonisme. Quand un Peul est né, il croit que c'est un peuple de seigneurs; il veut commander tout le monde. Vous voulez un emploi : un Peul a le CEPE, vous avez le Doctorat, le Peul croit que c'est lui qui mérite la place du chef.

Si tu es chef tu as un Peul comme ton adjoint, il va te faire le bouc-tandon, tu vas mourir. Danger! Ça c'est les Peuls

Deuxième attribut du Peul, c'est l'hypocrisie

Au marché du bétail, on les appelle *dilali*. Quelqu'un arrive au marché, il n'a même pas une plume d'oiseau :

- Ton mouton-là c'est combien?

Tu dis : - 25000

Il dit : - J'ai acheté, (avec la bouche hén)

- 9000...

- J'ai acheté

Il part le vendre à 30 000, il met ça dans la poche arrière, et après il revient te trouver :

- *A nani na beero, na lumo ëo wuli.* Prends ta part, mais donne-moi 200 francs pour que la femme et les enfants mangent quelque chose.

Ça c'est l'homme peul.

Il y a les autres que je n'aime pas également. Les Kotoko.

Les Kotoko, ils ont découvert une arme fétiche de destruction massive qu'on appelle « flèche sans frontières ». Vous avez des problèmes avec un Kotoko, il enlève sa flèche il lance en l'air, même si vous êtes au Japon, ça va vous prendre.

Je n'aime pas les gens-là.

Il y a les autres qu'on appelle les Kanuri

Ils aiment une pratique qu'on appelle le *yassin*. Vous marchez là les Kanuri sont aveugles à cause du *yassin*.

Moi je ne parle pas.

Il y a les autres qu'on appelle les Guiziga

Les Guiziga sont terribles

Trois définitions, trois définitions, *hakkunde am bé féwré!*¹⁰ trois définitions!

1ère définition : Guiziga égale marque « adidas », c'est-à-dire qu'il y a les balafres partout;

2ème définition : le Guiziga c'est celui qui porte le couteau à la place du caleçon;

3ème définition de Guiziga : professeur agrégé spécialiste de la correction des chèvres en divagation aux abords des villages à la tombée de la nuit.

Bref, s'il faut donner une seule définition, le Guiziga c'est celui qui lutte contre la négligence

Voilà comment le Guiziga fait. Ils organisent, ils ont leur chanson là :

10. Expression en fulfuldé qui signifie : « je jure par le mensonge! »

Mozom mozom kaëa buybuy kaëa buybuy kaëa buybuy kaëa buybuy

Paul Biya, Chantal Biya, vlakam marori ciciu ciciu

C'est-à-dire que : « Le vin est bon. Paul Biya et Chantal Biya, nous voulons le riz »

Paiëi paiëi paiëi; to bé ëaani woujji fuu

S'ils dorment, il faut ramasser les gros béliers

To bé daani mi wujjan mbaala

Ai ya ya to fayande majji, Guiziga Maroua...

Il ya les autres on les appelle les Moufou

Ce sont des gens dont le rêve, leur devise c'est de voir Maroua, ressembler à un Alhadji et mourir. Ça c'est les Moufou.

Ayasi bete, allere bi, a ummi ha Méri, a wari ha saare aladji don gnama waali doo daago bé ufniééré ha tinéru. Ça c'est les Mufu.

Il y a les autres, même en dernière position, Il y a les autres on les appelle les Matakam.

Applaudissez pour les Matakam!

Les Matakam sont les spécialistes de la danse marche arrière

Tout ce qui est à la mode, le Matakam a chanté : le jeandelvé, le Matakam a chanté;

le salamandèr, le Matakam a chanté

Voilà comment il fait :

Mi wéari Marwa ngam jeandelvé

Je suis venu à Maroua pour le jean délavé

Mi ummi Mokolo ngam jeandelvié

Mi wari Marwa gam jeandelvé

Je suis venu à Maroua pour le jean délavé wo o ho ho. Ça c'est les Matakam

Ou encore :

Ka way salmandèr, ka way tolvogo alpaga

Ka way salmandèr, ka way tolvogo alpaga

Vèrment, Vèrment, Vèrment, la vie d'aujourd'hui-là est dévèni dir hē!

Les anciens combattants conjuguent un verbe : le verbe vous remercier.

Applaudissez pour vous-mêmes et pour tout le monde ici!

Humour n°2 : Le Blanc du cybercafé

(Jouant la grand-mère, l'humoriste entre sur scène le dos courbé, un bâton à la main servant d'appui pour la marche, à trois pieds dirait-on. rires, cris, sifflets de l'auditoire l'appelant et le questionnant : ééé, on t'a cassé le derrière?)

Ma fille, l'affaire du faux Blanc dont tu parles dans ce cybercafé là (pause),

L'affaire du faux Blanc dont tu parles dans ce cybercafé, c'est vrai. Moi-même j'en suis un témoin oculaire.

Je demande ě ma fille, excuse-moi, pourquoi les Blancs disent témoin « oculaire »? Est-ce qu'on voit avec le « cu¹¹ »?

Ma fille, je disais donc que, mon Blanc que tu connais dans l'ordinateur du cybercafé-là, il devait arriver ici. Éé, moi-même, je suis allé le chercher à l'aéroport. Quand les gens m'ont vue à l'aéroport, ils ont commencé à crier :

– O koro ooh! O koro ooh! O koro ooh! La grand-mère-ci! La grand-mère-ci!
La grand-mère-ci! À ton âge tu cherches encore les Blancs?

Je leur ai répondu que éé :

11. Déformation de « coît » qui désigne ici le sexe féminin.

– Est-ce que moi j'en fabrique?

Ma fille, ce jour-là, pour être sûre que j'étais propre, j'ai trempé tout mon corps-ci dans l'eau de javel. (*éclats de rires parmi l'auditoire*)

Quoi? Tu m'as bien regardée? Qui va chercher son Blanc à l'aéroport étant sale?

Ma fille, ce jour-là, j'ai brossé mes dents, brossé, brossé, brossé avec toutes les pâtes dentifrices, mais elles étaient toujours sales. Quand la malchance te suit è!

Ma fille, quand la malchance te suit! Aka, je les ai noircies avec le charbon; tu sais que les Blancs n'aiment que les choses bizarres bizarres.

Ma fille, je les ai alignées *akig, akig, akig*, un vrai défilé de maquisards.

Quoi? Les tresses? Ma fille, J'ai vidé la boutique du Sénégalais d'autrui. Quand je sortais avec la cantine de mèches, tout le quartier avait les mains sur la tête :

– A koro ooh! A koro ooh! A koro ooh! La grand-mère-ci! La grand-mère-ci! La grand-mère-ci! À ton âge tu cherches encore les Blancs?

Je leur ai répondu que éé :

– Est-ce que moi j'en fabrique?

Ma fille, une co-épouse très jalouse est venue me voir à la maison pour me demander que è :

– *Akié*, toute cette poubelle-ci pour un vieux Blanc?

Je lui ai répondu que :

– *Wér kuré mi nya kuris!* ton caleçon balaye la cour de Paul Biya!

Ma fille, l'avion devait arriver à 20 heures, mais à 6 heures du matin, j'étais déjà à l'aéroport. Un conseil d'amie è, ma fille : quand on attend un Blanc, il faut toujours partir à l'aéroport des heures avant.

Quoi? N'est-ce pas qu'une autre coyote avait détourné le Blanc d'Anaba à l'aéroport? parce qu'elle était arrivée en retard. Le lendemain, Anaba a reconnu son Blanc chez sa coépouse. Elle a crié :

– O koro ooh! O koro ooh! O koro ooh! Le Blanc-ci! Le Blanc-ci! Ce n'est pas toi que je partais attendre hier à l'aéroport?

Et le salopard lui a répondu :

– Běě, écoute, en matière de *show biz* sexuel, les retardataires ont toujours tort.

Ma fille, le même soir, Anaba a brûlé sa coépouse.

Donc, monsieur le créateur du cybercafé, toi qui blagues avec le destin des gens ici, ne blague jamais avec mon destin; je vais te brûler vif pour un Blanc!

Ma fille, je te disais donc que j'étais partie à l'aéroport. Pendant donc que j'attendais mon Blanc, c'est d'abord le Blanc de ma fille qui est arrivé. À la descente de l'avion, il marchait comme ça (*mimant des coups de reins en marchant*).

Quand j'ai vu ça, moi-même j'ai crié : « – Wo koro ooh! Wo koro ooh! Le Blanc-ci! Le Blanc-ci! Tu es même encore à l'aéroport, tu marches déjà comme ça (*mimant des coups de reins en marchant*)! Quand tu seras sur ma fille tu vas râper comment?

Ma fille, c'est vrai qu'un Blanc n'est jamais laid, mais celui-là était laid! La couleur de la peau sauve les gens ě! Ma fille, si ce salopard était noir, est-ce que ma fille allait abandonner son mari ingénieur et ses enfants pour le regarder?

– Non! (*Auditoire*)

Au lieu d'amener ma fille dans les hôtels, il l'a ramenée dans ma vieille maison en terre battue.

– Ouais! (*cris et paroles d'indignation et de compassion de l'auditoire*)

Au lieu d'acheter la voiture à ma fille, il la fatigue avec la marche à pieds.

– Ouais! Akié! (*cris et paroles d'indignation et de compassion de l'auditoire*)

Au lieu d'amener ma fille manger dans les restaurants, il l'amène manger dans les tournedos.

– Oh! Ouais! (*cris et paroles d'indignation et de compassion de l'auditoire*)

Ma fille, c'est aussi vrai qu'un Blanc ne ronfle jamais, mais celui-là, c'est la kalachnikov de Ben Laden : toute la nuit aratatatata, aratatatata, aratatatataa.

Ma fille, et moi, je crie :

– *Wo koro ooh! Wo koro ooh!* Le Blanc-ci! Le Blanc-ci! Tu as déjà réveillé tout le quartier oooh!

Ma fille, la honte va me tuer! Et moi-même, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé l'ingénieur, l'ancien mari de ma fille pour qu'il vienne récupérer sa femme. Il m'a répondu par sms. Je vais te lire ça, ma fille :

« – *Wér kuré mi nya kur mis!* Ton caleçon balaye la cour de Sarkozy! »

– Traduction! (*auditoire*)

Ma fille, la honte va me tuer! Je ne connais pas parler français, pour ceux qui veulent la traduction, allez chercher dans les dictionnaires!

Ma fille, moi-même je suis resté à l'aéroport. J'ai attendu mon Blanc, attendu, attendu... Rien. Ou c'était un fantôme oooh!

– Qui sait?

Et c'est à une heure du matin qu'on est venu me dire que le décollage a eu lieu chez les Blancs, mais l'atterrissage a été annulé chez les Noirs.

Ma fille, ou c'était un avion fantôme oooh! Comme j'étais assise à l'aéroport avec les jambes écartées comme ça (*écartant les jambes*), j'ai fermé ma vieille boutique et je suis partie.

(*Acclamations finales*)

(Major Assé comédie: Africa Stand up, Canal2, 2009, *mis en ligne le 11 mai 2010 sur You Tube*)

Plaidoirie n°1 : La protection de l'environnement

(La présente œuvre, produite le 09 juin 2013, apporte à sa manière sa contribution au débat sur la question de la protection de l'environnement dont la Journée mondiale se célèbre le 05 juin de chaque année).

Monsieur le Président du tribunal du bon sens, votre honneur,

Vous n'allez pas quand même juger un homme parce qu'il a assouvi un besoin naturellement humain, quand même.

Monsieur le Président du tribunal du bon sens, mesdames et messieurs les jurés, pensez que cela pourrait vous arriver aussi d'être pris par les mailles de ce filet dans lequel vous voulez jeter mon client aujourd'hui. C'est vrai, mon client a transgressé un ordre clairement énoncé par une pancarte : « Interdit d'uriner ici ». Et on l'accuse en conséquence du fait réprimé, d'avoir détruit un environnement esthétique-floral destiné à embellir notre ville. On l'accuse de pollution environnementale, et par ricochet, d'atteinte au bien-être public par dégradation de l'atmosphère.

Oui, Monsieur le Président du tribunal du bon sens, mon client a bel et bien pissé sur ces fleurs, ces belles fleurs que notre communauté urbaine a pris la peine de faire planter de part et d'autre dans notre espace verdoyant. Oui, Mesdames, Messieurs les jurés, mon client est passé outre cette inscription rédhitoire qui lui interdisait de satisfaire là et à cet endroit précis, ses sollicitations essentielles. Oui, Monsieur le procureur de la patrie, un homme raisonnable, jouissant de toutes ses facultés mentales qui pisse sur d'innocentes petites fleurs sans défense mérite d'être jugé et condamné. C'est ça la justice poursuivant le crime, vous avez raison, Monsieur le Président du tribunal du bon sens, *alea jacta est*. Vous avez d'ailleurs ajouté en termes de circonstances aggravantes le grief d'atteinte à la pudeur, parce que mon client, dans son action de destruction environnementalo-florale, aurait scandalisé une vieille dame qui se reposait tranquillement sur un banc public. Alors, là, on peut dire que la messe est bel et bien dite pour mon client.

Non, Monsieur le Président du tribunal du bon sens, mon client ne saurait être condamné pour un acte dont l'accomplissement aura été motivé par trois raisons d'acquittement dont je m'en vais vous expliciter les détails.

Primo, mon client est un analphabète, donc il ne sait ni lire ni écrire. Comment eut-il donc pu savoir que cette pancarte collée au mur lui proscrivait de se soulager là sur ces belles fleurs dont les senteurs odoriférantes berçaient son plaisir d'évacuation désintoxicatoire?

Secundo, l'accusation l'a relevé en la louant, l'initiative de la communauté urbaine d'installer un peu partout des toilettes publiques. Mais vous voudriez bien considérer, Monsieur le Président du tribunal du bon sens, que l'accès à ces toilettes publiques coûte au moins cinquante francs (50F). Or, mon client, au moment de ses œuvres, était fauché comme du mil sec. Et même s'il eut eu cet argent, sa tradition pissologique lui interdit de livrer sa semence vicinale dans des destinations inconnues. C'est d'ailleurs ce qu'il a répondu à un témoin à charge qui déclare lui avoir demandé pourquoi il urinait là sur ces fleurs au risque de les tuer. Mon client lui répondit, je cite : « – Ah mon fils, vous n'allez pas nous enlever même les choses les plus sacrées de notre tradition ãh, *kwamant!* Chez nous, un homme doit voir comment ses urines perforent la terre; ces fleurs n'avaient qu'à ne pas se trouver sur la trajectoire de mon tir. C'est quoi même ça? », fin de citation tradico-maniaque.

Tertio enfin, Monsieur le Président du tribunal du bon sens, mon client était sous l'effet d'une urgence. Dites moi donc, Monsieur le Président du tribunal du bon sens, avez-vous jamais ressenti cette insistante envie de vous décongestionner la vessie, ãh, Monsieur le Procureur de la patrie? Avez-vous jamais été pris par cette espèce de danse malaxatique qui vous soumet à des contorsions, à des convulsions de ver de terre convulsif par tentative de répression urino-pissolotoire? Et là où se trouvait cet homme, il n'y avait que des villas aux palissades électrifiées; pas une seule petite cabine de soulagement public à la ronde.

Monsieur le Président du tribunal du bon sens, mon client avait le choix entre l'humiliation d'une rupture intempestivement publique des sphinters urino-pissinaux et l'acidisation momentanée de quelques fleurs assoifées. Qu'eûtes-vous donc voulu que mon client fit devant cette alternative cornelo-dilemmatique, ãh, Mesdames, Messieurs les jurés? Au lieu de vous en prendre à mon client, à cette innocente victime des contraintes essentielles, des besoins fondamentaux, examinez donc plutôt la question cruciale de ces bars dont la démultiplication anarchico-barbarique favorise,

non seulement ces états d'indisposition urinalo-pissistématiques, mais encore constituent plutôt une menace bombatomicalement contre notre environnement esthétique-éthico-socio-respiratorial.

Je vous remercie.

Hymne n°1 : Hymne du Tokna Massana

Peuple massa, race pure, hommes de courage,

Hommes forts, unissons-nous,

Unissons nos pensées!

Debout, peuple massa, la trompette a sonné!

Massa du Tchad, Massa du Cameroun,

Un seul amour, une même vision.

Que le Tokna rassemble nos espoirs communs.

Allez, peuple massa, la trompette a sonné!

Que tout Massa adhère au Tokna massana de tout son cœur,

Encourageons l'union de tous les Massa

Afin de préserver ce que nos ancêtres nous ont légué

Allez, debout, l'alarme a sonné!

Venez, puisons dans nos us et coutumes les forces dont nous avons besoin

Et qu'au milieu de nous règnent la paix et la concorde,

Que l'amour soit notre lien, et que rien ne nous divise

Allez, debout peuple massa, la trompette a sonné!

Massa, tous, nous sommes les enfants d'un même père, les descendants d'un même ancêtre

Que nos efforts accouchent d'un même amour, unifiées soient nos idées

Bâtissons un seul peuple avec une même vision et mettons ensemble toutes nos énergies et toutes nos forces

Allez, debout et à l'œuvre, l'heure a sonné!

Entre nous point de haine et que même la messe ne nous divise pas

Que rien ne nous divise, que ni la religion, ni la politique n'y suffisent

Nous sommes célèbres, nous sommes un grand peuple

Allez, debout peuple massa, le jour s'est levé!

Que le Massa du Sud soit fier de celui du Nord

Que le Massa de Wina fasse la paix avec celui de Mouzouk

Que le Massa de Guisey soit le complice de celui de Toukou

Allez, debout peuple massa, la trompette a sonné!

Que nos mains réalisent de bonnes œuvres, que nos bouches professent des paroles de joie et de paix

Que nos cœurs chérissent tous les êtres humains

Et que nos oreilles soient à l'écoute des autres frères massa

Allez, debout peuple massa, l'heure a sonné!

Massa, nous sommes les envoyés

Pour montrer aux autres la voie royale.

Peuple massa, peuple béni, hommes de grâce, ne dépensons pas notre identité!

Allez les Massa, levez-vous, la trompette a sonné!

He he ha he he he

Yayo he ha he he he

(Hymne composé par HIRDIMA NOULA MADOURA, enseignant et artiste-musicien en mars 2003 lors du premier festival Tokna massana, traduit du massa par FIDESSOU Sylvestre, Enseignant-chercheur, en novembre 2011).

Hymne n°2 : Hymne de l'AEEAB

(Baham, Baham, chef-lieu

Des Hauts Plateaux

Tous nos soucis, c'est

De développer Baham) (x2)

(Lorsqu'on se dirige

Vers Baham, on voit

Baham s'épanouir

Dans la vallée) (x2)

(Son épanouissement

Nous fait plaisir

Son épanouissement

Nous fait plaisir

Son épanouissement

Fait plaisir à tout Baham) (x2)

(Recueilli au cours du « Soir au village » de l'AEEAB, Ngaoundéré le 29 avril 2012. Cet hymne se chante suivant la disposition ci-dessus, c'est-à-dire en alternant des couplets en langue ghomala et leurs traductions en français. Cette transcription est de Kamdem Gilles, Étudiant, 21 ans).

Hymne n°3 : Hymne de l'AEES

Nous sommes le peuple sawa vivant à l'étranger

Que l'amour règne entre nous et vivons dans la concorde et la paix

Qui peut nous attaquer, qui peut nous atteindre ici à l'étranger

Quand nous sommes un?

(AEES, Soir au village du 30 avril 2012 à Ngaoundéré, traduction de Mandengue Eyangou, Étudiant 25 ans).

Hymne n°4 : Hymne de l'UEEBg

UEEBg vous appelle, chers frères

Venez à la reunion, Venez à la reunion, Venez à la réunion!

Honte à eux,

Honte à ceux qui cheminent seuls!

C'est vrai!

(Recueilli le 30 juin 2012 au cours de la soirée culturelle bangou au Foyer des jeunes de Maroua. Transcription et traduction de Nkouamou Madeleine, Étudiante, 28 ans.)

4. Frontière chronologique et méthodologique dans la pensée archéologique et historique

REMY DZOU TSANGA

Résumé

Cet article fait état de deux approches de l'étude de la documentation matérielle et écrite de la préhistoire et de l'histoire contemporaine. Il est question d'explorer principalement la démarche archéologique dans la reconstitution du passé de l'humain dans ses aspects pluriels – technique, économique, social, environnemental, politique et événementiel. Si un tel projet ambitieux mobilise l'histoire et l'archéologie pour atteindre ce but, la démarche suivie est différente. L'une fait intervenir la fouille, les analyses et l'interprétation; tandis que l'autre exploite les sources écrites, orales et matérielles iconographiques.

Mots-clés : histoire, archéologie, frontière, chronologie, méthodologie.

Abstract

This article describes archaeological approach focusing in material culture study in prehistory and contempory history. it's exploring mainly the archaeological method using to reconstruction of human past in its multifaces aspects: technics, economic, politic, social,environmental,. If such ambitious project mobilizes history and archaeology to achieve this goal the approach is diferent.one involves excavation, analysis and interpretation the other uses oral, iconography, and writing sources.

Keywords: history, archaeology, border, chronology, methodology.

Introduction

Paru pour la première fois sous la plume de Platon, le terme « archéologie », de son étymologie, est issu de deux mots grecs (ta) *archaia* les choses anciennes et *logos* (discours, parole) les choses anciennes. C'est donc un discours sur les choses anciennes (Jockey, 1999, p. 11). Il est admis dès la fin du XIXe siècle que l'étude de la culture archéologique est une source d'informations pour reconstituer le mode de vie des sociétés disparues dans leur dynamique socioculturelle, technique et environnementale. L'objectif principal étant la définition et la caractérisation des séquences chronoculturelles des peuples qui n'ont pas laissé d'écrits. L'idée que défendent les partisan·e·s de cette discipline est que les vestiges archéologiques sont des archives enfouies dans le sol ou localisées en surface, parfois noyées dans les profondeurs des cours d'eau et qu'il importe d'analyser et d'interpréter. Les sources matérielles sont autant importantes que celles dites écrites conservées dans les centres de documentation, les bibliothèques publiques et privées, les archives de nature et de statut différents qui sont exploitées par les historien·ne·s. Si le recours aux sources est indispensable pour analyser et expliquer les faits et les événements passés, qu'ils soient anciens ou récents, la nature de ces sources varie d'une discipline à l'autre. Plus on s'éloigne dans le lointain passé, moins les sources écrites sont disponibles. La question que l'on se pose est la suivante : quels sont les éléments qui créent la séparation entre l'archéologie et l'histoire au niveau chronologique et méthodologique? Comment appréhender la pertinence de l'analyse de la documentation matérielle à l'échelle du temps? Quelles sont les modalités d'accès à la culture archéologique et quelle en est la nature? Ce questionnement semble montrer le caractère visiblement divergent, ou tout simplement, la frontière entre la démarche de l'historien·ne et celle de l'archéologue. Cette réflexion est menée à la suite de l'exploitation de la littérature archéologique et des travaux effectués sur le terrain pendant une dizaine d'années. Elle s'articule autour de deux axes principaux qui nous poussent, dans un premier temps, à explorer la perpétuelle question de chronologie, ensuite, à examiner la manière dont les archéologues procèdent dans la pratique, pour analyser et interpréter des vestiges, notamment dans le cas spécifique des maisons des chefs.

La question permanente de la chronologie

L'un des problèmes qui se posent très régulièrement en archéologie et en histoire est la périodisation des faits et des événements, l'apparition des techniques qui intègre très souvent la question récurrente des origines de l'humanité. Quand et où l'humanité est-elle apparue? Cette préoccupation fondamentale a nourri des débats qui font intervenir des philosophes, des paléontologues et d'autres savants, chacun soutenant par des arguments qu'ils jugent nécessaires pour se justifier. En 1980, Daniel Vernet exposa, dans son ouvrage *L'Homme face à ses origines*, les différentes approches de la question en se fondant sur les aspects scientifiques et théologiques.

En se concentrant sur les découvertes de la paléontologie ces dernières années, il ne fait pas de doute que l'Afrique est, au stade actuel des connaissances, le berceau de l'humanité, bien que le foyer originel supposé de l'Afrique de l'Est soit quelque peu déplacé pour l'Afrique centrale, et précisément au Tchad. Ainsi, l'histoire de Lucy qui s'est construite autour de ce fossile mis au jour par l'équipe constituée de Yves Coppens, Maurice Taieb et Donald Johanson, le 24 novembre 1974, va être supplantée par celle de Toumai, découvert en 2001, par l'équipe de Michel Brunet, repoussant les données chronologiques de 3,7 millions d'années à 7 millions d'années environ.

Or, d'après la littérature scientifique disponible, les premières formes d'écriture datent de 5000 ans environ au proche orient, puis en Égypte. Entre l'apparition de l'humain et les textes écrits, une longue période s'est écoulée où l'on doit comprendre les dynamiques socioculturelles, dont la manifestation la plus visible est l'invention et le développement des techniques, la mise en place des entités étatiques. L'archéologie fournit ainsi une nouvelle documentation, celle qui est dite matérielle. Elle ouvre la voie à l'expérimentation des méthodes et des techniques de datation qui ont conduit à la définition des séquences culturelles reconnues sous les termes de « paléolithique », « néolithique » et « âges des métaux ». Il est évident que cette nomenclature de la préhistoire a fait l'objet de débats par rapport à son application dans le cadre de la préhistoire de l'Afrique centrale où les termes *Old Stone Age*, *Middle Stone Age*, et de *Late Stone Age* sont régulièrement appliqués (Lafranchi et Clist, 1991).

Cette terminologie contraste avec la périodisation historique qui distingue, dans le passé de l'humanité, l'antiquité, le Moyen Âge, les Temps modernes et les Temps contemporains. Dans l'ensemble, la chronologie intègre les dates chiffrées qui sont issues de l'analyse physicochimique des isotopes de carbone (carbone 14), du potassium argon, de l'uranium-thorium, de la thermoluminescence, de la racémisation des acides aminés, de l'étude des cernes de croissance de certaines essences (dendrochronologie), l'hydratation de l'obsidienne. La méthode de datation relative a été utilisée par un certain nombre d'archéologues pour définir la séquence culturelle à laquelle appartient le site en se référant au principe de la superposition des couches développée par la géologie.

Outre la culture matérielle, les textes écrits dans l'antiquité égyptienne et gréco-romaine, tout comme la tradition orale, ont contribué à retracer l'histoire des techniques, ainsi que celle des peuples, lorsqu'ils n'ont pas contribué à découvrir les sites. En se concentrant sur la question de la tradition orale, certains archéologues ont commencé à prendre au sérieux les revendications des peuples indigènes d'Amérique, d'Afrique et d'Australie qui situent l'antériorité de leurs récits oraux à la colonisation (Vansina, 1985).

Les particularismes de la démarche archéologique dans la reconstitution du passé

Il faut faire observer que, jusqu'à une époque pas très lointaine, et même dans certains pays actuellement, l'archéologie fait partie de l'histoire – comme en Inde – et parfois, elle a longtemps été considérée comme une science auxiliaire de l'histoire. C'est dans ce contexte que l'on peut comprendre les travaux des historiens han (206BC-220AD) qui portaient sur la Chine ancienne et la description des artéfacts de la période des « Trois dynasties » (Yoffe et Fowles, 2010, p. 53). Parfois, elle constitue une spécialité de l'anthropologie. On parle alors de l'anthropologie historique. Dès la fin du XIX^e siècle, les fondements scientifiques de l'archéologie ont été posés. L'objet d'étude, la démarche, les missions, les visées et les concepts opératoires ont été précisés (Daux, 1966; Pesez, 1994; Jockey, 1999). Ce qui peut apparaître comme la rupture entre l'archéologie et l'histoire est le fait de certains scientifiques dont les travaux vont fortement influencer la

démarche archéologique. En effet, le Danois Thomsen établit une typologie des objets sur la base de la nature des matériaux utilisés. Il distingue donc l'Âge de la pierre, l'Âge du bronze et l'Âge du fer. La perspective de Thomsen est manifestement muséale, c'est-à-dire pour la compréhension des objets pendant l'exposition (Rowley-Conwy, 2007). Plus que Thomsen, ceux qui vont définir les typologies des artefacts sont, entre autres, le Suédois Montelius et l'Anglais Pitt-Rivers. Par ailleurs, Charles Lyell, un géologue anglais, facilite la compréhension de la disposition des couches du sol. Au demeurant, ces bouleversements ont contribué à parfaire la crédibilité scientifique de la méthode archéologique dans la quête du passé de l'humain.

Le site, lieu de concentration et de conservation des archives du sol

« Qu'est-ce qu'un site archéologique? », me demandent souvent les profanes de cette discipline. De façon plus simple, c'est un lieu qui recèle les objets que les ancêtres ont utilisé. Ces objets que l'on désigne par les termes « artefacts », « vestiges », « indices », « témoins » ou « relia » peuvent se trouver en surface ou enfouis dans le sol. Dans ce dernier cas, les conditions d'enfouissement résultent de plusieurs facteurs. Dans l'ouvrage de Jean-Nicolas Corvisier publié en 1997 et intitulé *Sources et méthodes en histoire ancienne*, l'auteur a présenté succinctement les causes responsables du processus d'enfouissement des vestiges archéologiques. Celles-ci peuvent être d'ordre géologique. Par exemple, l'action du vent sur le sable en zone désertique, l'activité biologique des animaux fouisseurs qui ameublissent le sol et enfoncent les artefacts sur le fait de leur poids. Dans ce registre des causalités, la végétation, à travers ses racines, participe à la destruction des édifices qui finissent par devenir de simple monticule. Plusieurs palais et résidences des chefs se trouvent envahis dans la broussaille lorsqu'ils n'ont pas complètement disparu.

La prospection archéologique est une opération technique qui consiste à repérer les sites. Elle se fait suivant la méthode scientifique (photographie aérienne, prospection thermique, résistivité électrique, télédétection) ou la méthode empirique (prospection pédestre). La pratique de la prospection requiert l'acquisition des outils techniques (appareils photo, GPS, boussole,

machette...) et des outils scientifiques préalables (cartes géographiques, phytogéographiques, aériennes, fiche de prospection). C'est pendant la prospection que l'on découvre généralement les indices qui peuvent conduire le chercheur ou la chercheuse à conclure qu'il ou elle est en présence d'un site. Celle-ci se déroule en milieu terrestre ou en milieu aquatique. Certes, il est vrai que certains sites archéologiques sont découverts de manière fortuite ou accidentellement pendant les travaux d'infrastructure (routes, ponts, oléoducs, barrages, aéroports...). Des outils scientifiques et des outils techniques ont été mis au point pour rechercher et enregistrer les sites, qu'ils soient sous-marins (épaves d'avions et de bateaux, restes de caravelles) ou terrestres.

En Afrique, la recherche archéologique s'est focalisée en milieu terrestre, dans différents espaces biogéographiques qui se répartissent entre la forêt dense équatoriale, la savane et le sahel (Livingstone *et al.*, 2017). En fonction des caractéristiques de chaque milieu, les chercheurs et chercheuses doivent braver de nombreuses difficultés. Celles-ci sont liées, par exemple, à la végétation dense qui ne facilite pas la lecture du sol, encore moins la conservation à cause de l'humidité, de l'activité biologique et le taux d'alcalinité en milieu équatorial. Ici, on y trouvera très peu d'indices se rapportant à l'architecture faite essentiellement en matériaux biodégradables. Seuls la céramique et le lithique résistent à cause du principe de la conservation différentielle et orientent l'archéologue vers les activités humaines. Au contraire, en zone de savane, le couvert végétal disparaît en saison sèche du fait de la chaleur ou des feux de brousse qui dénudent le sol. Ceci facilite le travail de l'archéologue qui peut couvrir une grande surface pendant la prospection. Il n'est pas exclu que d'autres techniques de prospection soient envisagées. Je fais allusion à la prospection motorisée qui allège l'effort physique du scientifique.

La prospection pédestre, qui est l'une des plus vieilles méthodes utilisées pour repérer les sites, et que nous avons régulièrement utilisée, n'est pas la seule. La pratique de la prospection motorisée, en contexte d'investigations archéologiques dans la région de l'Extrême-Nord, a permis de définir une typologie. Les sites sacrés, les restes de fourneaux de réduction du minerai de fer à Wazang et à Maswalt, les traces de fondation de cases à Tchinguilé

et les ateliers de taille de Missinguiléo. Dans cette liste, on pourra mentionner de nombreux abris sous roche, des grottes, des buttes anthropiques, des mégalithes et des monolithes.

Dans l'ensemble, les sites sont généralement localisés aux abords des cours d'eau saisonniers appelés *mayo* en langue locale, sur les collines tabulaires et les flancs de montagnes, dans les plaines et les plateaux. Il ne suffit pas de découvrir le site pour que l'activité archéologique se déploie, encore faut-il avoir accès à la documentation matérielle pour une exploitation minutieuse.

L'importance de la fouille et du sondage dans l'étude de la culture archéologique

La fouille et le sondage sont les deux modalités pratiques qui donnent accès aux artefacts enfouis dans le sol. En tant que phase « d'opération chirurgicale » du site ou d'évaluation de son potentiel, la fouille et le sondage sont des étapes opérationnelles de la démarche archéologique. En plus de fournir des vestiges à la suite du décapage méticuleux, ils permettent de lire la stratigraphie pour déterminer les niveaux archéologiques et envisager une chronologie relative.

Parlant du sondage, deux types de sondage sont régulièrement pratiqués sur les sites. Le sondage à la tarière manuelle qui s'apparente à un test dont l'objectif est d'évaluer l'importance ou l'étendue du site. Dans ce cas, on a eu recours à un outil technique et principalement la tarière. L'observation de la carotte issue du test renseigne sur la localisation du niveau archéologique et la nature des vestiges en présence ne fusse que partiellement. Le sondage peut également se présenter comme une excavation réduite, une fouille réduite, par exemple l'ouverture d'un mètre carré. Il ne saurait être considéré comme une fouille au rabais. Il doit se faire en respectant les principes et les canons méthodologiques d'une fouille archéologique normale : définition de l'unité stratigraphique artificielle, relevés graphique et photographique, représentation du profil, application des techniques de prélèvement. L'autre modalité pour entrer en contact avec les vestiges contenus dans le sol est la fouille.

La fouille est une opération qui consiste à décaper minutieusement le site suivant une stratigraphie bien définie. Plusieurs méthodes de fouilles ont été expérimentées en archéologie selon les contextes et les milieux. Sur la terre ferme, l'archéologue a recours soit à la méthode de Wheeler dont le principe repose sur le quadrillage que matérialisent des banquettes de terre non fouillées. Celles-ci séparent les carrés qui seront fouillés minutieusement selon les unités stratigraphiques bien définies. La méthode de Wheeler a suscité des critiques. Le fait de ne pas décapier les bermes qui dissimulent les vestiges constitue l'une des limites de cette méthode de fouille.

La fouille ethnographique fut théorisée par Leroi-Gourhan dès les années 1950 (Jockey, 1999). Les recherches vers l'ethnologie préhistorique ont manifestement été à l'origine du développement du procédé de la fouille ethnographique pour appréhender le mode d'organisation spatiale de l'habitat. L'enjeu principal est lié aux préoccupations ethnographiques. Pour l'archéologue, il est question d'identifier les principales aires d'activités sur le site (habitations, ateliers, fosses d'aisance, foyers dépotoirs). La fouille est fondée sur le décapage et l'enregistrement systématique des artefacts en plan et en altitude avec des outils techniques et scientifiques appropriés. En revanche, chez les Anglo-saxons, les insuffisances observées chez Wheeler ont donné lieu à l'émergence de la fouille en aire ouverte.

La fouille en aire ouverte s'interdit d'appliquer aux vestiges une grille de lecture géométrique, un découpage artificiel ne tenant pas compte de l'objet à fouiller, de sa spécificité, interdisant du même coup toute compréhension globale. Elle s'attache à suivre pas à pas les structures d'un édifice, un réseau de murs, voire un ensemble urbain complet. Cette méthode est en vigueur en milieu urbain. En dehors des divergences observées au niveau des méthodes de fouille, le déroulement d'une fouille terrestre présente des points communs. La fouille se déroule en plusieurs étapes.

La phase préliminaire est consacrée à la réalisation de deux principales activités. La première est la pose du carroyage général du site. Il est question de faire un morcellement du site en carrés à l'aide d'une ficelle. Il doit être solide et stable durant tout le temps que va durer la fouille.

La définition du niveau zéro et le point zéro. Le premier est un plan à partir duquel seront prises toutes les coordonnées verticales alors que le second est destiné à la prise des mesures verticales. Une fois ces préalables terminés, on passe à la prochaine étape qui est celle de la fouille stratigraphique.

La fouille stratigraphique est le fait de décaper le site pour exhumer les vestiges selon l'unité stratigraphique artificielle retenue. Le matériel de fouille mobilisé se compose pour l'essentiel de pinceaux, des brosses, de pincettes, des égalisateurs, des niveaux d'eau, des pelles, des seaux, des cuvettes, des pioches, des binettes, des truelles, des langues de chat, et des instruments de mesure. Le mobilier collecté est reparti en fonction de la nature des artefacts, et il est soigneusement conservé dans les plastiques portant une étiquette indiquant le niveau archéologique où il a été extrait.

Les sédiments sont recueillis à la suite d'un tamisage à l'aide des tamis. Cette étape implique souvent l'intervention d'autres compétences. On peut solliciter les palynologues, les botanistes, pour faire des prélèvements *in situ*.

Concernant l'enregistrement, celui-ci doit se faire par unité stratigraphique à l'aide d'une fiche élaborée pour la circonstance. Il peut se faire à l'aide des représentations graphiques, photographiques ou en trois dimensions (3D). Dès que la fouille est achevée, on recouvre le site et les échantillons sont conduits dans les différents laboratoires pour être analysés.

Les méthodes d'analyse et d'interprétation des vestiges archéologiques ont connu une grande évolution au XXe siècle grâce au développement des techniques de datation depuis les années 1920, par l'usage de la dendrochronologie. En 1949, Willard Frank Libby va mettre en place le procédé de la mesure des isotopes de carbone. Progressivement, on va s'éloigner des approximations chronologiques du fait de la méthode de datation relative qui s'était imposée jusque-là en archéologie.

Les paradigmes d'interprétation et la réévaluation de la place de l'objet

Les nouveaux paradigmes d'interprétation de l'objet émergent du fait de la proximité que les spécialistes ont voulu établir entre l'archéologie et les autres disciplines des sciences humaines. Ce tournant révolutionnaire que va amorcer l'archéologie a permis à cette discipline d'ouvrir d'autres perspectives de recherche dans le champ d'investigation de la culture archéologique. Ce qui contraste sans doute avec le travail de description et de classification auquel s'était fondée l'activité archéologique.

Le rapprochement ou l'incorporation de l'archéologie dans l'anthropologie au début du XXe siècle a eu pour effet de reconsidérer les objets issus de l'activité humaine, comme les éléments de culture matérielle dont la production répond à un besoin de l'humain qui doit s'adapter à son environnement écologique et social. La théorie fonctionnaliste de Lewis Morgan (2003 [1881]) et de Boas (1964 [1888]), élaborée à la suite de la collecte des données sur le terrain, appréhende les artefacts les objets créés pour satisfaire les besoins qu'éprouve l'humain pour se nourrir, se protéger contre l'adversité, se défendre, etc.

Au tournant des années 1960, naissait, dans le monde anglo-saxon, un nouveau courant de pensée la *new archaeology* ou l'archéologie processuelle (Jockey, 1999) dont les défenseurs sont Binford, Renfrew et Clarke. Cette théorie va jouer un rôle important dans l'approche de l'objet qui ne peut plus être analysé sans tenir compte de son contexte de production qui est lié au temps et à l'espace, pour ainsi définir les séquences chronoculturelles des sociétés qui ont disparu. Les partisan-e-s de cette approche sont confortés dans leur position par la découverte de la méthode de datation absolue, mais aussi par le paradigme d'analyse développé par Binford dans son article intitulé « *Archaeology as Anthropology* » (Binford, 1962, p. 217-225). Cette approche n'allait pas tarder à subir une critique virulente en réintroduisant l'artéfact au cœur des rapports sociaux et culturels. En dehors du matérialisme qui caractérise la perception de l'objet, il y a tout un univers symbolique et idéologique (Tilley, 2002; Fogelin, 2008).

En étudiant les maisons des chefs traditionnels au Cameroun central, on constate que celles-ci sont marquées par une évolution des techniques qui illustrent le contexte historique et participent à la construction de l'identité sociale de l'individu. Les maisons des chefs avant l'ère coloniale étaient en matériaux précaires fortement ancrées dans leur environnement qui sert de support. En observant les concessions des peuples de la forêt, elles sont marquées par une homogénéité qui traduit le caractère égalitaire des membres du groupe. À partir de la période coloniale allemande, les chefs désignés au niveau supérieur (*Oberhautplingen*) cherchent à se distinguer en construisant des maisons à étage. C'était le cas d'Auguste Manga Ndoumbé dont le palais fut construit entre 1897 et 1905 à *Duala*. Ensuite, celui de Charles Atangana-Ntsama bâti entre 1904 et 1910 à *Jaunde*. Soucieuse de conforter sa présence au Cameroun, l'administration française va accroître son influence en multipliant le nombre de chefferies et en désignant les chefs. Désormais, on assiste à une « épidémiologie » des palais des chefs (Dzou, 2012, 2013). En plus d'être habitée, la maison du chef devient son lieu de travail et d'accueil des usagers, mais aussi des patrons du chef. Le siège de la chefferie représente donc un visage confortable de pureté et de somptuosité que procurent les nouveaux matériaux de construction : briques de terre cuite, tuiles, tôles ondulées, revêtement à la chaux blanche qui habille l'édifice. Dans la représentation psychologique, en élevant en hauteur son édifice, le chef s'élève également au-dessus de la communauté dont il a la charge. Plus que par le passé, le palais du chef devient un élément de domination politique d'une part, et de différenciation sociale d'autre part. Il apparaît dans cette analyse que le bâti devient un élément de construction d'identités sociale et individuelle.

Conclusion

En substance, l'archéologie et l'histoire sont deux disciplines des sciences humaines dont les objectifs respectifs sont tournés vers la connaissance du passé. Elles sont appelées à résoudre des problèmes scientifiques liés à la chronologie, à l'hominisation, au peuplement, à la migration et aux sources. Mais la démarche pour y parvenir diffère d'une discipline à l'autre. Certains

de ces problèmes ont commencé à trouver des solutions. À ce jour, il est possible de situer dans le temps l'âge du plus vieux fossile du préhumain découvert au Tchad daté d'environ 7 millions d'années.

Remy DZOU TSANGA, Université de Maroua – dzou_36@yahoo.fr

Références bibliographiques

Binford, L. R. (1962). *Archaeology as anthropology*. *American Antiquity*, 28(2), 217-225.

Boas, F. (1964 [1888]). *The central Eskimo*. University Nebraska Press.

Corvisier, J. N. (1997). *Sources et méthodes en histoire ancienne*. PUF.

Daux, G. 1966. *Les étapes de l'archéologie*. PUF.

Dzou Tsanga, R. (2021). *Du corps de garde au palais. Une archéologie des sièges de commandement indigène au Cameroun central*. Ibidem-verlag, Stuttgart

Dzou Tsanga, R. (2013). *Dynamique de l'architecture dans la Lékié entre 1884 et 1960 : approches historique et archéologique* [Doctorat/Ph.D]. Université de Yaoundé I.

Dzou Tsanga, R. (2012). *Archéologie du bâti dans la Lékié : essai de reconstitution structurelle du palais d'Albert Atéba Ebe à Obala*. *Annales de la FALSH*, 14, 207-224.

Fogelin, L. (2008). *Religion, Archaeology, and the Material World*. Center for Archaeological Investigations, Southern Illinois University.

Jockey, Ph. 1999. *L'archéologie*. Belin.

Lafranchi, R. et Clist, B. (1991). *Aux origines de l'Afrique centrale*. CICIBA.

Livingstone et al., 2017. *Manuel de terrain en archéologie africaine*. Musée d'Afrique centrale Tervuren.

Morgan, L. (2003[1881]). *Houses and house-life of American aborigines*. Salt Lake, The University of Utah Press.

Pesez, J.M.(1997). *L'archéologie : mutations, missions, méthodes*. Nathan.

Tilley, C. (2002). *Material culture reader*. Oxford

Rowley-Conwy, P. (2007). *From Genesis to Prehistory. The archaeological Three-Age System and its contested reception in Denmark, Britain, and Ireland*. Oxford University Press.

Vansina, J. (1985). *Oral Tradition as History*. University of Wisconsin Press.

Vernet, D. (1980). *L'Homme face à ses Origines*. CLC.

5. Démotivation, transmotivation et souffrance identitaire dans les discours des professionnel·les de l'orientation-conseil au Cameroun

JOSEPH BOMDA ET GILBERT WILLY TIO BABENA

Résumé

Cet article examine la dynamique existante entre la souffrance identitaire de métier, la démotivation et la transmotivation chez les conseillers d'orientation (CO) au Cameroun. Le texte s'appuie sur un discours autocentré provoqué par l'aphorisme « J'aime le métier de CO, mais je n'aime pas être CO au Cameroun ». Les CO, regroupé·es dans les réseaux sociaux, posent leur propre diagnostic des causes de leur démotivation et de leur transmotivation au moyen des traces discursives. L'analyse des données recueillies, effectuée sous le prisme de la théorie de Vroom couplée aux outils d'analyse du discours, révèle le gap qui existe entre l'idéal d'une profession et les pratiques d'exclusion plus ou moins inconsciente du système administratif et de l'écosystème de l'éducation et de la formation. On note aussi un télescopage d'expériences et de pratiques qui fonde l'intersection dans laquelle se retrouvent les clichés sur le métier et les frustrations, la souffrance et l'espoir, la responsabilité individuelle et collective, les problèmes systémiques et les solutions.

Mots-clés : souffrance identitaire de métier, démotivation, transmotivation, santé mentale, orientation scolaire et professionnelle.

Abstract:

This article examines the dynamics between the suffering of professional identity, demotivation and transmotivation among guidance counsellors in Cameroon. The text is based on a self-centred discourse provoked by the

aphorism 'I like the job of OC, but I don't like being an OC in Cameroon'. The COs, grouped together in social networks, make their own diagnosis of the causes of their demotivation and transmotivation by means of discursive traces. Analysis of the data collected, using the prism of Vroom's theory coupled with discourse analysis tools, reveals the gap that exists between the ideal of a profession and the practices of more or less unconscious exclusion from the administrative system and the education and training ecosystem education and training ecosystem. There is also a telescoping of experiences and practices which forms the basis of an intersection in which clichés about the profession and frustrations, suffering and hope, individual and collective responsibility, systemic problems and solutions are all found.

Keywords: suffering with professional identity, demotivation, transmotivation, mental health, educational and professional guidance.

Introduction

Dans cet article, nous nous proposons d'apprécier l'incidence du vécu et du sentiment d'empêchement au travail/de travailler sur la démotivation et la transmotivation chez les conseiller-es d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle (désormais CO) du Cameroun en service dans les établissements scolaires du secondaire. Nous entendons par démotivation la perte de l'envie et du sens au travail ressentie par un·e employé·e. Par contre, la transmotivation renvoie au déplacement du schéma de motivation initial utile pour une organisation de travail vers un schéma de motivation sans intérêt ou nuisible pour celle-ci (Verstraeten, 2001). Aussi situons-nous ce texte dans le sillage des travaux de Viviers (2016) sur la souffrance identitaire de métier et les stratégies défensives et de protection des CO en milieu scolaire. À ce propos, nous supposons que l'expérience subjective et intersubjective du travail des CO et la qualité auto-perçue et exprimée de leur intégration professionnelle sont déterminantes pour saisir, d'une part, la souffrance identitaire de leur métier et, d'autre part, pour comprendre certains cas de démotivation et de transmotivation observés dans leur rang. La souffrance identitaire de métier est ici synonyme d'une mise en tension de l'identité professionnelle dans l'organisation du travail (Aubert, 2002; Vivers, 2016) et d'une amputation du pouvoir d'agir (Clot, 2000). Ce qui,

dans la perspective de la clinique du travail (Lhuilier, 2006) et de la psychodynamique du travail (Dejours, 2008), a pour effet de générer un ressenti semblable à une atteinte à l'intégrité de soi (Lhuilier, 2008).

Il est possible de saisir l'appréciation que se fait un-e employé-e de sa santé psychique au travail à partir de la qualité de l'intégration professionnelle. Dans le cas du Cameroun, cette dernière est laborieuse et disqualifiante pour les CO (Bomda, 2008; Bomda & Mbwassak, 2024). Outre la conscience partagée d'un statut professionnel au rabais, certain-es disent éprouver un sentiment d'exclusion et subir une préséance administrative préjudiciable à leur estime de soi. Leur droit à la rémunération est violé¹. La « vocation première » du Ministère des enseignements secondaires où ils et elles sont prioritairement affecté-es « est la pédagogie »². Ce faisant, à leurs dépens, l'enseignant-e est présenté-e comme « le principal garant de la qualité de l'éducation »³. Par ailleurs, bien que l'orientation-conseil soit inscrite au programme scolaire⁴ et que six heures hebdomadaires y soient allouées⁵, les évaluations en la matière ne donnent pas lieu à l'attribution des notes⁶. Ce qui n'est pas le cas des autres matières. Le profil de carrière des CO⁷ est ineffectif. La surcharge de travail est leur lot quotidien⁸. Leur participation à l'amélioration de l'employabilité des diplômé-es reste limitée (Bomda, 2023a)

1. Art. 7 du décret 2002/040 du 04 février 2002 fixant les montants et les modalités de paiement des primes allouées aux personnels des corps de l'éducation nationale.
2. Circulaire n° 02/14/C/MINESEC/CAB du 16 janvier 2014 relative aux activités du conseiller d'orientation scolaire dans les établissements scolaires d'enseignement secondaire.
3. Art. 37 § 1 loi 98/004 du 04 avril 1998 portant orientation de l'éducation.
4. Circulaire n° 68/B1/1464/MINEDUC/CAB du 19 février 2001 portant définition du programme d'orientation et de conseil dans l'enseignement primaire et secondaire au Cameroun
5. Décision n° 002/B1/1464/MINEDUC/SG/DPOS/SDOS/SOS du 21 Janvier 2004 portant institutionnalisation du volume horaire destiné à l'orientation scolaire
6. Art. 5 § 1 de l'arrêté n°40/10/MINESEC/SG/DPCOS/CELOS du 05 mars 2010 instituant l'utilisation du Cahier des charges du conseiller d'orientation au Cameroun.
7. Pourtant, l'art. 71 du décret 2000/359 portant Statut particulier des fonctionnaires des corps de l'Éducation nationale le prévoit.
8. En 2018 par exemple, tout le secondaire comptait 1 941 CO alors même qu'il en fallait 3 027 de plus pour atteindre le ratio d'un CO pour 300 élèves (Bomda, 2021).

alors même qu'il s'agit de l'une de leurs missions phares. Pareilles situations pourraient structurer la souffrance psychique au travail et déboucher sur des signes de frustration, de colère, de découragement, d'épuisement physique et psychique, de fatigue généralisée, de déliquescence des relations sociales et personnelles, etc. et même de détresse psychologique (Rivolier, 1989). L'opérateur·trice qui en est victime en arrive à développer une *adhésion négative* aux valeurs du travail. Ce qui a pour effet de générer un affaiblissement de sa mobilisation, une dégradation de ses relations sociales et personnelles et une souffrance psychique due au sentiment de n'avoir aucune prise sur sa destinée (Aubert, 2002).

En réaction, on suppose que la stratégie de résilience courante est soit transmotivationnelle, soit démotivationnelle. En effet, au Cameroun, il est courant de voir certain·es CO du secondaire délaissier leurs obligations professionnelles statutaires pour se reconvertir en enseignant·es, en secrétaires, en coursier·es, en surveillant·es de fortune, en businessmen ou businesswomen, en évangélistes, etc. Certain·es se battent pour être muté·es dans d'autres départements ministériels souvent sans rapport avec l'éducation, la formation et l'emploi. D'autres, confronté·es au sentiment de travailler dans le vide, restent en poste et développent la paresse ou l'incivilité professionnelle. Comme observé au Québec (Viviers, 2016), au Cameroun également, les CO vivent en permanence une disharmonie entre les instructions officielles, leurs désirs du métier et les pratiques effectives sur le terrain (Bomda, 2008, 2016; Bomda *et al.*, 2022).

Dès lors, se préoccuper du lien entre la souffrance identitaire de métier de CO au Cameroun, la démotivation et la transmotivation dans ce corps de métier revient, d'une part, à questionner le vécu de l'empêchement réel ou fictif d'exercer comme il se doit (selon les prescriptions formelles), comme le ou la CO l'entend (selon son désir du métier) et selon les réalités du terrain. D'autre part, il s'agit d'évaluer l'incidence de cet empêchement sur le maintien dans le métier et l'engagement au travail. Dès lors, nous ferons précéder nos analyses par quelques précisions théoriques utiles pour approcher la dissimulation de la souffrance identitaire de métier sous la cape de la démotivation et de la transmotivation.

Mise au point théorico-méthodologique

Dans cette partie, nous essaierons de situer notre propos dans le champ théorique de la souffrance au travail (Clot, 2000). Il sera question d'explicitier quelques notions qui permettent de traiter de la situation actuelle des CO camerounais comme un cas typique. La méthode de collecte et le traitement des données y seront décrits en fin de partie.

Souffrance identitaire de métier, démotivation et transmotivation : appui théorique

La disharmonie entre les prescriptions officielles, le désir du métier et les contraintes au travail sont de nature à mettre tout·e employé·e dans une impasse. Cette dernière induit inéluctablement le sentiment que les autres ne reconnaissent pas son travail et ses efforts. La frustration qui en émerge peut émousser la motivation, les rapports à soi et aux autres. Pour éprouver ce postulat, Viviers (2016) et ses collaborateurs (2018) ont construit une échelle de mesure en quatre dimensions qui nous semblent capitalisables dans le cas des CO au Cameroun. Il s'agit notamment de la « désincarnation du cœur de métier », des « conflits de valeurs », de la « qualité empêchée » et de la « déconsidération professionnelle ». Ces entrées renvoient respectivement à la difficulté à exercer normalement le métier des CO, à l'opposition des valeurs entre les CO et le milieu socioprofessionnel dans lequel ils et elles évoluent, le manque de reconnaissance et le rabaissement systématique de leur profession. Au Cameroun, faute de s'épanouir aux enseignements secondaires, certain·es CO optent pour le retrait, l'abandon ou la présence au poste sans engagement véritable dans le travail. À défaut, ils et elles optent pour la « soumission pragmatique » et « l'intrapreneurship ». « La soumission pragmatique implique une adaptation de sa pratique pour combler les besoins du milieu et conserver son emploi, quitte à abdiquer pour des enjeux importants pour l'identité professionnelle du [CO] » (Viviers *et al.*, 2018, p. 12). Par contre, l'intrapreneurship fait « référence à un investissement réactif dans de nouvelles manières de

pratiquer l'orientation, désirables aux yeux des directions, pour éviter de se faire assigner des tâches non désirées et arriver à se maintenir en emploi » (Viviers et al., 2018, p. 12).

Dans la perspective théorique de la relation entre motivation et travail (Vroom, 1964; Verstraeten, 2001), la démotivation et la transmotivation chez les CO camerounais pourraient s'expliquer par la présence d'un ou plusieurs dysfonctionnements dans la formule « $M = V \times I \times E$ »; « M » désignant la motivation, « V » la valence, « I » l'instrumentalité et « E » l'expectation de soi. La valence représente la valeur conférée à un résultat. Elle peut être positive si ce dernier est valorisant ou négatif si l'agent veut éviter un résultat dont la perception sera négative. L'instrumentalité, quant à elle, est définie comme la « **probabilité perçue par l'argent de voir survenir le résultat escompté en accomplissant l'action envisagée** » (Verstraeten, 2001, paragr. 11). L'expectation de soi renvoie enfin à la « **perception qu'a l'individu de sa capacité à accomplir une action précise** » (Verstraeten, 2001, paragr. 10)⁹. On avancera que leur motivation du CO camerounais serait soumise à une valence négative (V). Celle-ci serait influencée par les difficultés du milieu socioprofessionnel qui affecteraient l'estime de soi (E) et l'instrumentalité (I). En effet, au sens de Vroom, repris par Verstraeten (2001), la transmotivation est l'adoption d'une motivation extra-professionnelle, plus ou moins détachée du travail, mais suffisante pour amener l'agent à maintenir son travail. Elle intervient à l'issue d'une démotivation qui l'affecte psychologiquement et lui fait perdre l'envie de continuer.

Incidentement, on pourrait subodorer que la démotivation et la transmotivation constituent une stratégie de préservation de soi et de son emploi pour les CO camerounais quand ils et elles ne réussissent pas à se laisser distraire ou détourner complètement par d'autres occupations ou à se faire démobiliser vers d'autres ministères plus attrayants. Leur bien-être au travail s'en trouve affecté. Or, bien que complexe, ce bien-être est autant bénéfique pour l'agent que pour la structure qu'il l'emploie (Feuvrier, 2014). Le caractère public du métier de CO et la crainte de perdre son emploi auraient ainsi provoqué, de manière plus ou moins implicite, la reconfiguration de la notion de motivation. En l'absence des données

9. Les mises en exergue de l'auteur.

situationnelles ou d'une consultation clinique classique susceptibles de fournir des observables de cette dernière, les représentations discursives du travail de CO se révèlent être des lieux de perception de la dynamique du rapport au travail que nous entendons examiner.

Collecte et traitement des données

Pour observer les effets de la souffrance identitaire de métier chez les CO au Cameroun, il nous a semblé pertinent d'approcher qualitativement la question. Dans le cas d'espèce, il apparaît logique de comprendre d'abord la nature de l'objet d'étude ainsi que ses ressorts psychologiques. Cela implique qu'une recherche numériquement orientée ne serait fondée qu'à partir du moment où le problème aurait été disséqué en amont par le biais d'une analyse qualitative. Désormais appréhendés par des traits caractéristiques plus ou moins stables, les composants de l'objet d'étude pourraient ainsi contribuer à monter le dispositif d'enquête chiffrée. Cette perception répond à l'un des objectifs de la recherche qualitative qui, selon Mays et Pope (1995, p. 110), consiste non seulement « to produce a plausible and coherent explanation of the phenomenon under scrutiny », mais aussi à mener une analyse qui apporte à la communauté scientifique et citoyenne une « compréhension ancrée dans le terrain » et des « explications plus significatives sur un phénomène » (Kohn & Christiaens, 2014, p. 69).

Quoique l'on ne saurait traiter les CO comme des patient·es au sens médical¹⁰, leur discours sur l'exercice de leur profession, et donc de leurs expériences subjectives et intersubjectives, dans les forums a fait émerger l'hypothèse inductive d'un malaise au travail. Nous avons ainsi profité de notre statut naturel de participant¹¹ aux groupes de discussion en ligne des CO pour observer de près les signaux de démotivation et de transmotivation que nous avons perçus. Sur Facebook et dans les groupes WhatsApp

10. « Personne qui subit ou va subir une opération chirurgicale ; personne qui est l'objet d'un traitement, d'un examen médical » (*Le petit Robert* 2014).

11. L'un des co-auteurs est membre de nombreux forums des conseillers d'orientation. Les auteurs ont profité de ce statut corporatiste pour la collecte des données de cet article.

particulièrement¹², nous avons organisé, du 8 au 11 août 2020, un *focus group* déclenché par la phrase « J'aime le métier de CO, mais je n'aime pas être CO au Cameroun ». Concrètement, il s'agit d'un discours verbatim auquel nous avons greffé une interrogation : « Un collègue m'a dit : "J'aime le métier de CO, mais j'aime pas être CO au Cameroun." Que comprendre et pourquoi? » (co-auteur, 08/08/2020 à 09:31). Ce déclencheur d'interactions s'appuie sur le témoignage d'un professionnel.

La première partie « Un collègue m'a dit » du déclencheur permet de faire quelques observations du point de vue de la logique grammaticale. Le passé composé « a dit » présuppose en premier une interaction – entre un participant anonyme (l'indéfini *un*) désigné par son identité professionnelle (*collègue*) et le chercheur confident (le personnel *me*) – qui s'est produite à un moment antérieur au *focus group* et dans un autre cadre que celui des groupes de discussion des CO. Sur la scène énonciative, écrivent Riegel *et al.* (2018, p. 1009-1010),

Le discours rapporté représente un dédoublement de l'énonciation : le discours tenu par le locuteur de base contient un discours attribué à un autre énonciateur (ou parfois au locuteur de base à un autre moment), qui est rapporté par le locuteur premier. Celui-ci se fait en quelque sorte le porte-parole du discours de l'autre locuteur.

Le discours rapportant comporte implicitement la scène de la confiance dans laquelle un professionnel livre son ressenti sur sa profession sans prendre conscience que ses propos relèvent d'un problème de souffrance au travail, lequel n'est d'ailleurs pas désigné sur le plan métalinguistique. Au niveau du discours rapporté à proprement parler, l'omission de la particule « ne » de l'adverbe de négation *ne... pas*, structure propre au style familier, révèle d'ailleurs l'atmosphère « intimiste » du cadre interactif. Les propos rapportés sont adossés à une construction phrastique articulée sur des supports verbaux : (1) « J'aime le métier de CO »; (2) « mais je n'aime pas être CO au Cameroun ». Le sujet prédique en (1) un état émotionnel (*aimer*) de l'attachement à son métier. Avec la proposition oppositive (2), c'est le désamour identitaire qui est marqué dans le prédicat

12. Les CPOSUP du Cameroun, CO de N'gaoundéré; ACPO43; FAMICOW; etc.

verbal *ne pas aimer être*. Ce dernier nous permet d'affiner la lecture du premier état émotionnel en faisant remarquer qu'il s'agit en réalité d'un *aimer être*. En d'autres termes, le déclencheur va de l'idée qu'il y a eu satisfaction à la base dans l'identité de métier. Dans la seconde proposition, le sujet introduit un circonstanciel de lieu (*au Cameroun*) qui indique, au premier regard, que le déni identitaire est corrélé à l'environnement dans lequel la profession de CO est exercée.

Le discours rapporté fait dès lors éclore des savoirs empiriques tant sur la perception que sur la pratique du métier. Qu'est-ce qui provoque ce malaise identitaire dans la pratique du métier de CO au Cameroun? Cette perception est-elle partagée dans la corporation? – Voilà les principales questions sous-jacentes à la troisième partie (*Que comprendre et pourquoi*) du déclencheur de ce *focus group* qui, en tant que technique de collecte des données, a l'avantage d'assurer « l'interactivité et le brainstorming entre les participants [...] et de générer des idées permettant d'approfondir le sujet d'étude » (Kohn & Christiaens, 2014, p. 71). Notre rôle a consisté à écouter les débats et à amener les participant-es à développer davantage leurs idées. À un participant qui a apporté la réponse « La formation reçue ne nous permet pas d'être à la hauteur de notre tâche » (participant 9895, 10/08/2020 à 18:25), nous lui avons par exemple posé les questions suivantes : « Tu peux davantage m'en [dire] sur ce sujet? » (co-auteur, 10/08/2020 à 18:36), « Tu penses qu'il a manqué quoi lors de la formation? » (co-auteur, 10/08/2020 à 18:42).

Pour sortir de cette mise au point méthodologique, nous souhaitons dire un mot sur le codage du corpus. Les conversations tenues sur WhatsApp sont archivées de la manière suivante : jour, mois, heure, numéro ou nom de l'intervenant si son contact était enregistré. Nous avons fait le choix de désigner les participant-es par les quatre derniers numéros de téléphone sur les neuf (excepté l'indicatif) que comptent les numéros de téléphone au Cameroun. Le co-auteur qui a animé le *focus group* a simplement été appelé co-auteur. Les échanges recueillis sur Facebook étaient codés ainsi qu'il suit : PA- pour participant-e la première lettre du nom ou du pseudonyme de ce dernier (par exemple : PA-AI). Pour éviter de retranscrire les abréviations et fautes de frappe reconnues aux communications instantanées sur les réseaux sociaux, nous avons décidé de proposer des formes non abrégées des mots et de procéder aux corrections de type orthographique ou

grammatical tout en conservant la structure exacte des phrases pour éviter d'affecter leur sens. Les mots omis ont été ajoutés et placés entre les crochets.

Le métier de CO au Cameroun : entre paradoxe et incompréhension

Les discours rapportés laissent transparaître des expériences subjectives et intersubjectives de la souffrance identitaire de métier chez les CO camerounais ainsi que les mécanismes de sa construction, de son inscription et de sa gestion dans leur quotidien. En nous référant aux travaux de Viviers (2016) et ses collaborateurs (2018), il nous a semblé judicieux de faire le point sur ce qui est attendu des CO au Cameroun (les prescriptions formelles). Ce qui devrait permettre de croiser leurs désirs et ce qui se fait effectivement sur le terrain.

Corpus administratif du métier de CO et paradoxes

Au Cameroun, l'orientation scolaire et professionnelle, bien qu'intégrée formellement dans la structure sociotechnique de l'éducation, de la formation et de l'emploi (Okéné, 2009; Tsala Tsala, 2007), est regardée avec superficialité (Bomda, 2008, 2016, 2021, 2023a; Evola, 2013). Cela vaut tant pour les partenaires éducatifs (enseignant-es, administrateurs et administratrices de l'éducation, etc.) que pour les élèves et le grand public (parent-es d'élèves, partenaires sociaux, etc.). L'intégration professionnelle insuffisante ou inadéquate, laborieuse et disqualifiante des CO (Bomda & Mbwassak, 2024) n'en est que le corollaire. Plus encore, à la faveur de l'informatisation, l'accroissement d'un sentiment taciturne de marginalité dans la corporation semble aller de pair avec la démocratisation de l'information sur les formations et les emplois. Evola (2013, p.182) fait d'ailleurs observer que « les États [africains] et leurs partenaires d'aide au développement semblent peu s'en soucier et ne forment [les CO] ou n'en utilisent, croirait-on, que pour faire [bonne] impression ». Par exemple, dans les pays d'Afrique francophone, lors de la transition des études vers le

marché du travail, « moins de 5 % des jeunes ont trouvé du travail à l'aide d'une agence de placement » (Boudarbat & Ndjaba, 2018, p. 80). Or, il s'agit pourtant d'un des nombreux services attendus des CO. Dans ces conditions, la visibilité sociale et institutionnelle de ces derniers en pâtit.

La législation fait du professionnel et de la professionnelle de l'orientation-conseil un acteur secondaire pour de nombreux chefs d'établissement davantage soucieux de la couverture des programmes scolaires et de l'affectation dans leurs structures d'enseignant-es en nombre suffisant. Or, suivant les dispositions du décret n° 2001/041 du 19 février 2001 portant organisation des établissements scolaires publics et fixant les attributions des responsables de l'administration scolaire, le service d'orientation scolaire fait partie de l'administration scolaire (art. 32 § 2) et les CO sont chargés-es « du conseil, de l'information et de l'orientation des élèves en fonction de leurs aptitudes aux Conseils de Classe » (art. 42 § 1). Plus encore, à la lecture du décret n° 2000/359 du 05 décembre 2000 portant statut particulier des fonctionnaires corps de l'éducation nationale disposait (art. 64 § 2), on retient que les CO au Cameroun ont comme obligations professionnelles :

- l'appréciation du contenu des programmes et des méthodes d'enseignement par rapport aux caractéristiques psychologiques des élèves et aux besoins en compétences de l'économie nationale;
- l'aide au choix des études, des professions et à la vie en général;
- le suivi psychopédagogique des élèves;
- le conseil aux élèves dans la gestion de leurs divers problèmes scolaires (d'insertion socioprofessionnelle), personnels et relationnels;
- la recherche en psychologie appliquée.

Le corpus administratif semble pourtant riche et densément fourni pour faciliter la tâche aux CO. Malheureusement, comme on le verra, le fossé avec la réalité du terrain est énorme.

CO, un·e incompris·e surchargé·e et contraint·e à la démobilisation

Les CO camerounais·es sont des pis-aller dans le système scolaire. L'enseignant·e étant « garant[·e] de la qualité de l'éducation »¹³, leurs conditions de travail pénibles encouragent les abandons. Du fait d'une incohérence constante entre le prescrit et la réalité sur le terrain, de nombreux cas de démobilisation ont été observés. En 2006 par exemple, on estimait à 42 % le taux de déperdition dans leur profession (Fankam, 2006). À la faveur de la multiplication des écoles de formation, six ans plus tard, on en était à 24,26 % (Bomda, 2013) contre 37,17 % en 2009 (Okéné, 2009). Dès lors, peut-on avancer que la dégénérescence du métier de CO soit liée aux états émotionnels de démotivation et de transmotivation? Si oui, en quoi la perspective théorique de la souffrance identitaire de métier peut-elle servir de grille de lecture?

En réponse à ces préoccupations, nous postulons que ces états émotionnels seraient des stratégies d'adaptation et de protection défensives mises en place, consciemment ou inconsciemment, pour faire face au vécu dissonant de la souffrance identitaire de métier induite par l'impasse constatée entre le prescrit, les pratiques désirées et réelles du métier. Plus encore, elles serviraient à l'évitement des expériences négatives supplémentaires.

Mécanismes de construction et d'inscription discursive de la souffrance identitaire de métier dans les groupes de discussion

Dans l'une de nos discussions de groupe, la première réaction d'une participante au déclencheur « J'aime le métier de CO, mais j'aime pas être CO au Cameroun » fut la réplique « Ahh voilà! » (PA-AI, 09/08 à 16:29). Deux autres participants ont instantanément partagé l'opinion exprimée dans

13. Art. 37 § 1 loi 98/004 du 04 avril 1998 portant orientation de l'éducation

notre phrase d'appel : « Je valide » (participant 4021, 08/08/2020 à 12:41); « Exactement » (participant 6899, 08/08 à 12:46). Ces réactions confirment qu'il y a effectivement un malaise dans la profession. Les données révèlent une difficile construction du *soi-conseiller* et un environnement socioprofessionnel nocif à l'origine de la souffrance identitaire de métier.

La difficile construction du *soi-conseiller*

Le corpus discursif que nous avons rassemblé révèle une construction difficile du *soi-conseiller* d'orientation. Il faut comprendre par-là que le processus allant de la formation au monde du travail comporte des failles qui empêchent l'individu de se construire un profil psychologiquement assumé de professionnel de l'orientation scolaire et professionnelle. À l'observation des données, les CO arrivent dans les milieux éducatifs ou professionnels avec un *soi-professionnel* mal ou insuffisamment structuré. La conscience identitaire autobiographique du ou de la CO, que nous appelons le *soi-conseiller*, est ainsi altérée au niveau de la connaissance même du métier, notamment lorsqu'il s'agit de se construire un prototype cognitif. Monteil (1993, p. 49) dit à ce propos : « le modèle de soi comme prototype envisage le soi comme une structure cognitive activable ou activée lorsque les individus ont à évaluer une information dans un but d'auto-description ». Le déclencheur utilisé dans notre *focus group* avait justement pour but d'amener les acteurs et actrices du milieu de l'orientation-conseil à faire un autodiagnostic de leur profession, de ce qu'ils et elles représentent et de comment ils et elles se représentent par rapport aux autres acteurs et actrices du système.

L'altération de la conscience de l'identité de métier trouverait en premier ses origines dans le déphasage entre la formation et la réalité du terrain. Le participant 0928 soutient par exemple l'idée que les écoles normales supérieures s'emploient réellement à façonner le *soi-conseiller* à partir des situations-exemples extraverties : « Je pense pour ma part que, de par la formation reçue à l'ENS (les exemples viennent de l'Occident et [font] rêver), [...] on ne peut qu'aimer être CO (si c'est un choix voulu et non imposé) » (08/08/2020 à 12:48). L'usage du verbe de connaissance « penser » montre que le point de vue exprimé est le résultat d'une lecture rationnelle. Les supports

de cours et les exemples, puisés dans le contexte occidental, semblent renforcer l'estime de soi chez les élèves CO à partir des situations socioprofessionnelles idéales. Adjoint au syntagme verbal « aimer être CO », l'adverbe de restriction « ne... que » vient appuyer l'idée que la formation installe la structure cognitive identitaire qui est le levier de sa motivation future. Il faudrait cependant, selon le participant 0928, que l'élève CO ait librement choisi cette profession. Cette condition est un préalable à la structuration de l'identité de métier. Elle est linguistiquement marquée par l'opposition adjectivale « voulu » vs « non imposé »¹⁴.

Au niveau de la formation, l'on ne saurait parler d'une motivation complète à exercer le métier de CO. L'école de formation nourrit simplement l'estime de soi en lui fournissant des compétences théoriques et pratiques (lors du stage) qui lui permettront de passer son diplôme – que l'on considérera ici comme une sorte de certificat d'aptitude. Cependant, c'est sur le terrain que cette capacité est réellement éprouvée : « Maintenant quand on se retrouve sur le terrain, on fait face à la **vraie réalité!** » (participant 0928, 08/08/2020 à 12:48). La violence de la rupture entre l'école de formation et le terrain est telle qu'elle pousse le participant 0928 à une double emphase qui consiste à frapper le pléonasme « **vraie réalité** » du gras. L'opérateur d'actualisation « maintenant » amène à interroger les curricula dont les « exemples [...] viennent de l'Occident ». La décontextualisation de la formation et son éloignement avec les pratiques de terrain fragiliseraient donc la structure identitaire des CO dans la mesure où ils et elles ne l'entraînent pas suffisamment à faire face aux difficultés rencontrées dans la pratique de son métier. Cette lecture semble partagée par le participant 9895 qui ira plus loin en remettant en cause l'ensemble du système :

Faudrait déjà voir au niveau de la formation si les canons du métier sont respectés! Qui peut véritablement aspirer à une formation de conseiller d'orientation ou psychologue scolaire? Quels diplômes devrait-on normalement mettre en avant pour aspirer à cette formation? Combien de temps devrait durer la formation? Nous sommes pour la plupart des conseillers de circonstance et non des CO par vocation (10/08/2020 à 18:25).

14. Cette opposition peut être dite relative puisqu'il est possible d'aimer, en fin de compte, un choix imposé.

Les trois interrogatives contenues dans l'extrait ci-dessus concernent respectivement le profil des candidats qui aspirent aux filières des CO, le type de diplômes qui devraient donner accès à la formation et la durée de celle-ci. Les éléments qui sont pointés ici confortent la thèse des failles structurelles dans la construction du soi-identitaire. Le participant 9895 conclut cette séquence par une généralisation qui ne repose pas sur des données chiffrées ni sur des faits, mais qui bénéficie pourtant de l'assentiment du groupe si on se fie au silence des pairs. Il ajoute qu'il y a un déficit dans la formation qui n'offre pas assez d'instruments pour solidifier la motivation des CO. Il note, pour le regretter, l'absence des cours de communication (interpersonnelle, groupale, de masse) et de méthodologie dans les champs d'application de la psychologie (10/08/2020 à 18:58). Ces instruments leur auraient permis d'organiser efficacement des causeries éducatives, des conférences, des tables rondes, des entretiens psychologiques, de pré-diagnostiquer des troubles d'apprentissage et d'envisager une prise en charge psychothérapeutique¹⁵ des apprenant-es. On pourrait donc en déduire que la structure profonde de l'instrumentalité souffre d'un manque au niveau de la formation puisqu'elle prive les apprenant-es des savoirs qui leur permettraient de faire du résultat sur le terrain. La récurrence d'une incapacité à résoudre les problèmes concrets de son environnement de travail pourrait engendrer une souffrance au travail qui provoquera plus tard une crise identitaire. Suis-je vraiment un-e CO? Si oui, pourquoi je n'arrive pas à détecter les troubles de comportement ou d'apprentissage de mes apprenant-es et leur proposer par ricochet un accompagnement psychothérapeutique adéquat? J'aime pourtant mon métier, mais si je suis incapable de le faire, c'est probablement que je me suis soit trompé de vocation, soit qu'il y a un problème dans ma formation. Et le participant 9895 de conclure que la plupart des CO seraient accidentellement arrivés dans la profession; ce qui expliquerait la généralisation de cette souffrance identitaire de métier.

Le constat selon lequel la vocation serait absente chez la plupart des candidat-es qui se présentent au concours des CO (*Nous sommes pour la plupart des conseillers de circonstance et non des CO par vocation*) nous

15. Ce qui est hors de son champ de compétence et donne davantage raison à une formation reçue qui aurait été inadéquate.

pousse à penser que les failles observées dans la structure de la motivation dans ce corps de métier sont même antérieures à la formation, bien avant l'admission à l'école normale. La vocation, considérée comme ce mouvement intérieur qui pousse le sujet à discriminer positivement une profession au détriment des autres, prédispose l'aspirant-e CO à aimer son métier et lui fournit, par conséquent, un confort psychologique susceptible de le ou la fortifier dans les épreuves. Si elle est absente dans le projet de vie professionnel de ceux et celles qui frappent aux portes des écoles normales supérieures (ENS), cela signifie que l'aspirant-e CO est motivé-e par autre chose que l'envie de devenir CO. Le désir de faire plaisir à ses parents ou, pour être plus réaliste, le chômage sont des exemples de circonstance qui peuvent expliquer ce choix. À en croire le participant 9895, la motivation du plus grand nombre serait économique : « Et c'est le contexte actuel du pays qui oblige. On ne fait pas ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on voit! ON S'ADAPTE » (participant 9895,10/08/2020 à 18:25). Dès lors, la valeur instrumentale de la réussite au concours n'est pas prioritairement la construction du soi-conseiller dans la mesure où les raisons de ce choix dépendent de la subjectivité des candidat-es qui subissent les affres du chômage. La formation travaille simplement à donner forme au projet vocationnel ou à réformer la perception du métier chez ceux et celles qui arrivent dans le métier pour d'autres raisons.

Effets de l'environnement socioprofessionnel sur la souffrance identitaire des CO

Le milieu socioprofessionnel n'est pas de nature à favoriser l'épanouissement des CO au Cameroun. La méconnaissance de l'importance des CO dans le système éducatif et au sein de l'appareil administratif explique principalement le sentiment d'isolement et de marginalisation qui se dégage des propos des professionnel-les de l'orientation conseil. Les effets sur leur motivation et partant, leur santé mentale, aboutissent à une invisibilisation des problèmes liés à la formation et à la vocation que nous avons évoqués en amont. Le participant 8810 débute son propos en questionnant d'emblée le rapport des CO à leur macro-environnement : « En fait, le CO n'est pas

soutenu par son employeur principal : le MINESEC¹⁶. Pourquoi? » (08/08/2020 à 10:33). La première phrase de cet extrait pose clairement, par le biais de la négation « ne... pas », l'état psychologique des CO dans le système camerounais. C'est un professionnel qui se sent abandonné par son département ministériel; ce serait l'une des sources de son malaise. La souffrance y est en réalité inscrite dans l'implicite du segment « le CO n'est pas soutenu ».

La notion d'implicite renvoie au contenu sémantique qui n'est pas formellement exprimé, mais que l'on peut pourtant extraire d'un énoncé par le biais d'un calcul interprétatif (Kerbrat-Orecchioni, 1998). Dans la classe des contenus implicites, c'est celle des sous-entendus qui semblent plus fructueuse puisqu'elle permet à l'énonciateur 8810 et aux membres du groupe de laisser entendre, dans le contexte d'énonciation de ce *focus group*, autant d'informations possibles sur le traitement réservé aux CO. L'on comprend dès lors qu'il y a au moins deux catégories de professionnelles au MINESEC : la catégorie de ceux et celles qui bénéficient du soutien de la tutelle et celle des laissés-es-pour-compte. L'interrogative « Pourquoi? » à la suite de l'assertif anticipe sur la réaction des autres membres du groupe; une attitude qui est dictée par le cadre interactif. Les réponses, quant à elles, suivent directement la question et sont données au style oral par le biais du causatif « *parce que* » (deux occurrences dans le message du 08/08/2020 à 10:33). Les arguments avancés par les participants 8810, 0928, 9895, 5650, FA-A et 5060 peuvent être regroupés en quatre grands inconforts :

- l'inconfort financier : le non-paiement de la prime d'encadrement psychopédagogique; un salaire inférieur à celui de leurs collègues et égaux indiciaires professeurs des lycées et des collègues d'enseignement général (PLEG et PCEG);
- l'inconfort administratif : l'oubli des CO dans les nominations à certains postes de responsabilité, le fait de considérer les CO comme les autres enseignant-es dans l'approche dite par compétences;

16. Ministère de l'enseignement secondaire.

- l'inconfort technopédagogique: le refus d'homologuer les tests psychotechniques dans l'enseignement technique; l'inexistence des séminaires de renforcement des capacités des CO;
- l'inconfort psychosocial: le rejet par les autres enseignant-es qui considèrent que les CO n'ont qu'un rôle secondaire; la jalousie des autres collègues enseignant-es à cause de certains avantages rattachés au métier de CO (bureau, charge de travail réduite, absence d'évaluation sommative dans ses activités, émargement des CO au budget de l'État); le mépris des autres collègues enseignant-es qui considèrent que les tests d'évaluation des CO ne représentent rien comparés aux notes de classe.

Ces inconforts constituent des risques psychosociaux et peuvent sérieusement impacter la santé mentale et la motivation des CO, chacun-e en fonction de son histoire, de son parcours et des déterminants sociaux qui l'ont conduit à cette profession. À l'observation, le premier problème mentionné (prime psychopédagogique) dans l'inconfort financier est une atteinte basique au modèle de la rémunération salariale qui voudrait que les tâches X soient récompensées par le salaire Y. L'absence d'une prime statutaire dans le salaire donne l'impression aux professionnels de ce corps qu'une part du travail abattu n'est pas reconnu par l'employeur. Elle est donc susceptible de provoquer inconsciemment le relâchement dans la pratique du métier dans la mesure où elle enfreint une valeur normative rattachée au salaire : *je te paie avec un salaire **une prime psychopédagogique** pour l'accompagnement des apprenant-es camerounais-es*. Le salaire de base sans la prime psychopédagogique est une défaillance qui place l'État en mauvaise posture. En second lieu, le revenu des CO est comparé à celui de leurs collègues PLEG et PCEG¹⁷. Cette comparaison est probablement tributaire au fait qu'il est parfois confondu à ces dernier-es sur le terrain puisqu'il leur est demandé de faire des cours de conseil d'orientation plutôt que des séances d'information. Cette confusion des rôles est marquée dans les propos suivants du participant 9895 : « bref on ne sait plus si nous sommes des CO ou des PLEG-CO » (10/08/2020 à 18:25).

17. Professeurs des lycées de l'enseignement secondaire (PLEG) et professeurs des collèges de l'enseignement secondaire (PCEG).

Une fois sur le terrain, le *soi-conseiller* a toujours du mal à se définir. Au niveau administratif, il existe vraisemblablement un flou dans son profil de carrière qui fait que le ou la conseiller-e d'orientation se trouve plongé-e dans un environnement dans lequel il ou elle ne peut prétendre à aucune promotion en plus du fait qu'il ou elle soit confondu-e à certain-es de ses collègues. Quelquefois, il ou elle peut être utilisé-e, en fonction de ses compétences secondaires, pour combler l'insuffisance des effectifs spécialisés en mathématique, en français, en histoire, etc. Dans son environnement socioprofessionnel, il ou elle est constamment soumis-e à des menaces qu'il ou elle perd pied avec l'originalité de son corps de métier. En d'autres termes, d'un point de vue sociocognitif, l'on voit très bien qu'il lui est difficile de décrire le prototype cognitif des CO. Monteil fait alors remarquer que « Le sentiment d'originalité d'un individu [est] probablement menacé par la perception d'être semblable aux autres sur ses caractéristiques générales que par la reconnaissance de certaines similitudes à propos de dimensions plus spécifiques » (1993, p. 43). L'assimilation des CO au corps enseignant a visiblement des effets cognitifs négatifs sur leur bien-être. Le détachement d'une valeur instrumentale clairement définie (nomination, profil de carrière) à la profession impacte par conséquent les intrants de l'instrumentalité. La motivation s'en trouve ainsi affectée étant donné qu'il est signalé, dans le même temps, des problèmes d'ordre technopédagogique qui ressortissent spécifiquement de la qualité des instruments de travail (*tests psychotechniques*) et du renforcement des capacités (*séminaires*).

L'on peut dès lors comprendre les conflits qui résultent avec leurs autres collègues. Les participant-es au groupe de discussion en parlent d'ailleurs avec un champ lexical de l'hostilité : « Il **n'est non plus accepté** par ses partenaires enseignants », « ceux-ci **sont complexés à son égard** », « le **jalousent** en disant qu'il a moins de travail », « Ils **minimisent** son évaluation », « ils considèrent qu'il **n'a pas le droit** d'être nommé au secrétariat des examens », « ils estiment qu'il **émarge indûment** dans le budget de l'État », « Lorsqu'il rencontre l'**adversité (marginalisation** extrême par l'administration) ». Lorsqu'il faut parler de leur identité de métier, les participant-es optent très souvent pour une structure de phrase négative (*ne... pas/plus*) et un vocabulaire des émotions hostiles (*adversité, marginalisation*). Le rapport à l'autre y est marqué soit par le biais du discours indirect (*ils considèrent que, ils estiment que*), soit par le discours

indirect libre (*ils minimisent*). Il s'agit d'une schématisation de la souffrance dans le discours, c'est-à-dire une opération qui « présente, à un interlocuteur B, la façon dont un locuteur A voit quelque réalité, littéralement elle la lui propose, elle la lui donne à voir » (Grize, 1998, p. 121). Cette souffrance semble avoir littéralement atteint le moral des troupes qui se résignent aujourd'hui à leur sort : « Bref, c'est dur d'être CO au Cameroun » (participant 8810, 08/08/2020 à 10:33), « Faut avoir le moral bien haut pour tenir » (participant 0928, 08/08/2020 à 12:48). Notre discussion de groupe sur l'identité du métier de CO au Cameroun n'a donc été considérée que comme un simple exutoire sans impact réel sur la condition actuelle des CO : « CO talk talk for nothing... (CO tok tok)¹⁸ » (participant 0928, 08/08/2020 à 12:48).

En guise de conclusion

Contrairement aux théories behavioristes qui se soucient peu des inférences psychologiques complexes, cette étude démontre une fois de plus que les conditions de travail potentiellement anxiogènes et nuisibles structurent la démotivation et la transmotivation chez les employé-es. Loin donc d'être uniquement des incivilités professionnelles, elles sont aussi une forme d'appel à l'aide, à la prise en charge et à la mise en place des stratégies de résistance, de préservation de soi et de son emploi. Dans la perspective de la clinique du travail (Lhuilier, 2006) et de la psychodynamique du travail (Dejours, 2008), la démotivation et la transmotivation apparaissent ainsi comme une soupape de sûreté face à une santé psychique au travail préoccupante qui mérite une thérapie et une prophylaxie.

En effet, les résultats confirment deux choses essentielles :

- la disharmonie entre les instructions officielles, le désir de métier des CO et les pratiques effectives sur le terrain génère un mal-être dans la relation subjective au travail;

18. Traduction : CO, juste parler, parler pour rien.

- le stress au travail et l'impossibilité d'être en harmonie avec la hiérarchie, les collaborateurs immédiats et la cible aggravent ce mal-être.

À travers le partage de leurs expériences, subjectives et intersubjectives, les participant-es à cette étude ont laissé percevoir un soi des CO difforme et préjudiciable pour leur bien-être au travail. Dans ces conditions, la démotivation et la transmotivation sont apparues comme des stratégies défensives et de protection qui couvent un mal-être préoccupant. À l'analyse, ces stratégies tirent leurs sources :

- des failles structurelles liées, entre autres, au recrutement et à la pluralité des diplômés d'entrée à l'école de formation; à l'extraversion des contenus de formation; à une durée de formation initiale insuffisante et à la mise à disposition sélective des CO dans certains établissements publics (le privé exclu) et pas dans d'autres;
- des mobiles d'entrée à l'école de formation et du choix du métier de CO. Alors que certain-es y sont entré-es par vocation, d'autres y ont été contraint-es par nécessité d'emploi;
- dans un environnement professionnel où le climat organisationnel favorisent l'isolement, la marginalisation et l'invisibilisation des CO.

Couplée à un profil de carrière ineffectif, la violation du droit des CO camerounais-es à la rémunération constitue le summum d'un déni de leur profession et de leur pertinence. Ce déni est vécu comme une atteinte de plus à leurs privilèges de droit et à leur image. En conséquence, devoir coupler à ce déni la déconsidération de certains proches partenaires éducatifs, en l'occurrence les enseignant-es, les administrateurs et administratrices de l'éducation, les élèves et les parent-es d'élèves, fait de la démotivation et de la transmotivation un adjuvant à l'incivilité professionnelle. Entre frustration, colère et découragement, le désinvestissement devient de fait une stratégie de défense et de préservation de soi.

Cette situation paradoxale des CO n'est cependant pas particulière au Cameroun. Au Québec par exemple, les CO sont « en souffrance en milieu scolaire » (Viviers, 2016, p. 254). En France, ils et elles sont peu et/ou mal connus des usager-es (Danvers, 1988). Leurs services souffriraient d'une

relative inefficacité et n'auraient pas les moyens d'aider vraiment les élèves dans leur choix (Troger, 2019). « Bouc-émissaire des dysfonctionnements de l'orientation » (Boutet, 1999, p. 43), les CO doivent en plus assumer les conséquences des politiques éducatives tatillonnes sur le droit à l'orientation (Miaille, 2013) et sa démocratisation. En Afrique francophone, l'obsession des taux de réussite, de couverture des programmes et des enseignements font des CO dans les établissements scolaires des faire-valoir (Bomda, 2023b; Evola, 2013). Sans être exhaustif, on a là un aperçu d'un regard social naïf qui conforte l'hypothèse préoccupante d'un mal-être psychologique au travail des CO. Or, la fonction des CO est tantôt présentée comme « essentielle, voire très importante » (St John-Brooks, 1996, p. 37) pour l'éducation, la formation et l'emploi, tantôt comme « l'épine dorsale » (Danvers, 2010, p. 100) de tout système éducatif et de formation professionnelle en situation de crise. À l'ère anthropocène, Guichard (2017) considère d'ailleurs qu'elle est incontournable dans l'accompagnement des individus à la gestion des transitions et des imprévus inéluctables sur le cours de leur vie.

Dès lors, les résultats de cette étude indiquent qu'il y a des manquements organisationnels autour du métier des CO au Cameroun qu'il convient de corriger pour épargner le surcoût de la souffrance psychique au travail. Ces manquements trahissent un climat organisationnel anxiogène et conflictuel qui va de pair avec le sentiment d'absence de marges de manœuvre. La promotion du sentiment de réalisation de soi par son activité pourrait constituer un début thérapie.

Joseph BOMDA, Université de Ngaoundéré – josephbomda@hotmail.com

Gilbert Willy TIO BABENA, Université de Maroua – gilbaben@gmail.com

Références bibliographiques

Aubert, N. (2002). Les sources de la démotivation dans une entreprise publique en mutation. Dans T. Duvillier, J.-L. Génard, & A. Pireaux (Dir.), *La motivation au travail dans les services publics* (p. 93-107). Paris : L'Harmattan.

- Bomda, J. (2008). *Orientation-conseil scolaire, universitaire et professionnelle au Cameroun: L'urgence d'une remédiation*. Paris : L'Harmattan.
- Bomda, J. (2013, septembre 4). *Droit à l'éducation et droit à l'information et à l'orientation scolaires et professionnelles. Analyse d'une discrimination. L'exemple camerounais et ses conséquences* [Conférence]. Deuxième colloque international du Réseau Africain Francophone d'Education Comparée (RAFEC), Yaoundé.
- Bomda, J. (2016). *La fonction du conseiller d'orientation au Cameroun: Un luxe, une sinécure?* Paris : L'Harmattan.
- Bomda, J. (2021). Le droit à l'information et à l'orientation scolaires et professionnelles (IOSP) au Cameroun face au défi du jacobinisme hérité de la tutelle française. *International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST)*, 6(1), 2343-2358.
- Bomda, J. (2023a). Le droit à l'orientation et la question de l'employabilité des diplômés du supérieur au Cameroun. In I. A. Moumoula, K. A. Atitsogbe, A. Ouedraogo, P. Pari, & J.-F. Kobiane, *Systèmes éducatifs, orientation et insertion professionnelle en Afrique francophone. Quelles articulations à l'ère de la promotion de l'entrepreneuriat et du travail décent?* (p. 133-159). Paris : L'Harmattan.
- Bomda, J. (2023b). *Le droit à l'information et à l'orientation scolaires et professionnelles: Leçons et perspectives psychosociologiques autour d'une polémique* [Manuscrit en préparation]. Département de Psychologie et Sciences de l'orientation/Université de Ngaoundéré (Cameroun).
- Bomda, J., & Mbwassak, R. (2024, janvier 18). *L'intégration professionnelle du Conseiller d'orientation scolaire et professionnelle dans les établissements scolaires (du secondaire) au Cameroun: Entre formalisme et réalité* [Conférence]. Colloque international « Pratiques et groupes professionnels de l'orientation scolaire », Université de Reims Champagne-Ardenne, Campus Croix Rouge, Amphithéâtre Recherche.
- Bomda, J., Mveme Olougou, M. M., & Manga Ondigui, E. (2022). L'évaluation comme élément de différenciation et d'aménagement des postes dans la structure sociotechnique de l'école. Le cas du conseiller d'orientation scolaire et professionnelle au Cameroun. Dans A. Mahamat, M. Galy, & A.

- Mohamadou Bassirou (Dir.), *Curriculum et problématique de l'évaluation des apprentissages dans les institutions éducatives: Pour une approche plurielle des intervenants* (p. 79-104). Yaoundé : Monange.
- Bouarbat, B., & Ndjaba, L. (2018). Transition des études aux marchés du travail chez les jeunes de l'Afrique francophone. Dans B. Bouarbat, *La francophonie économique 1. Situation économique en Afrique francophone: Enjeux et perspectives* (p. 48-88). Montréal: Observatoire de la Francophonie économique de l'Université de Montréal.
- Boutet, M. (1999). Psychologie et orientation: Une relation étroite au vécu éclaté. Le cas du conseiller d'orientation psychologue. *Travaux & documents*, 12, 81-96.
- Clot, Y. (2000). Souffrance au travail, amputation du pouvoir d'agir, défenses et ripostes. Dans J.-L. Brackelaire (Superviseur), A. Wallemacq, J. Giot, J. Kinable, M. Legrand, & T. Périlleux *Transhumances II, discours, organisation et souffrance au travail* (31-50). Namur : Presses Universitaires de Namur.
- Danvers, F. (1988). Pour une histoire de l'orientation professionnelle. *Histoire de l'éducation*, 37(37), 3-15. <https://doi.org/10.3406/hedu.1988.1549>
- Danvers, F. (2010). Les événements de « mai-juin 1968 » et l'orientation scolaire et universitaire: Une question de sens. *Transformations Recherche en Education et Formation des Adultes*, 3, 97-120.
- Dejours, C. (2008). *Travail, usure mentale, Psychopathologie et psychodynamique du travail*, (4 e édition). Paris : Édition Bayard.
- Evola, R. (2013). Les problématiques de l'orientation des pays francophones d'Afrique subsaharienne. In M.-E. Bobillier Chaumon, M. Dubois, J. Vacherand-Revel, P. Sarnin, & D. R. Kouabenan (Éds.), *La gestion des parcours professionnels en psychologie du travail* (p. 177-189). Paris: L'Harmattan.
- Fankam, J. (2006). Cameroun: Education: Où sont les conseillers d'orientation? <http://fr.allafrica.com/stories/200605160439.html>

- Feuvrier, M.-P. (2014). Bonheur et travail, oxymore ou piste de management stratégique de l'entreprise? : *Management & Avenir*, 68(2), 164-182. <https://doi.org/10.3917/mav.068.0164>
- Grize, J.-B. (1998). Logique naturelle, activité de schématisation et concept de représentation. *Cahiers de praxématique*, 31, 115-125. <https://doi.org/10.4000/praxematique.1234>
- Guichard, J. (2017). Objectifs et finalités de l'accompagnement à l'orientation à l'ère anthropocène. Dans F. Danvers (Éd.), *S'orienter dans un monde en mouvement* (pp. 14-40). Paris : L'Harmattan.
- Kerbrat-Orecchioni, C. (1998). *L'implicite* (2e éd.). Armand Colin.
- Kohn, L., & Christiaens, W. (2014). Les méthodes de recherches qualitatives dans la recherche en soins de santé: Apports et croyances. *Reflets et perspectives de la vie économique*, LIII(4), 67-82. <https://doi.org/10.3917/rpve.534.0067>
- Lhuilier, D. (2006). Cliniques du travail : enjeux et pratiques. *Pratiques psychosociologies*, 12(2), 205-219. <https://doi.org/10.1016/j.prps.2005.12.001>
- Lhuilier, D. (2008). Clinique et politique. Dans T. Périlleux & J. Cultiaux, (Dir.). *Destins politiques de la souffrance : intervention sociale, justice, travail* (pp. 159-173). Paris : Érès.
- Mays, N., & Pope, C. (1995). Qualitative research: rigour and qualitative research. *British Medical Journal*, 311(6997), 109-112. <https://doi.org/10.1136/bmj.311.6997.109>
- Miaille, M. (2013). L'orientation, un nouveau droit de l'homme? *Questions d'orientation*, 76(4), 43-52.
- Monteil, J.-M. (1993). *Soi & le contexte: Constructions autobiographiques, insertions sociales, performances cognitives*. Paris : Armand Colin.
- Okéné, R. (2009). *Défis et perspectives de l'orientation-conseil au Cameroun*. Paris : L'Harmattan.

- Riegel, M., Pellat, J.-C., & Rioul, R. (2018). *Grammaire méthodique du français* (7e éd). Paris : Presses universitaires de France.
- Rivolier, J. (1989). *L'homme stressé*. Paris : Presses universitaires de France
- St John-Brooks, C. (1996). Orientation scolaire et professionnelle: Les innovations réussies. *L'observateur de l'OCDE*, 202, 37-40.
- Troger, V. (2019, mai 6). « Le blues des conseillers d'orientation ». *Le Monde.fr*.
- Tsala Tsala, J.-P. (2007). Formation et pratique de l'orientation scolaire et professionnelle au Cameroun. *Annales de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines*, 1(6), 121-158.
- Verstraeten, M. (2001). Motivation, démotivation et transmotivation. *Pyramides. Revue du Centre d'études et de recherches en administration publique*, 4, 25-42.
- Viviers, S. (2016). Souffrance et stratégies défensives dans le travail de conseillers d'orientation en milieu scolaire: L'identité professionnelle en question. Dans G. Fournier, L. Lachance, & E. Poirel (Eds.), *Éducation et vie au travail: Diversité des trajectoires professionnelles et dynamique de maintien durable en emploi* (p. 253-293). Laval : Presse de l'Université Laval.
- Viviers, S., Boulet, J., & Hamelin, G. (2018). Santé psychologique et souffrance identitaire de métier: Résultats d'une enquête sur l'expérience du travail de co en milieu scolaire. *L'Orientation*, 8(1), 10-14.
- Vroom, V. (1964). *Work and Motivation*. New York: Wiley.

6. Crises sociopolitiques et flux migratoires transfrontaliers des populations centrafricaines vers le sud du Tchad (1966 à 2019)

DOLLO MANDANDI

Résumé

Les troubles sociopolitiques en République Centrafricaine ont engendré une migration transfrontalière de ses populations vers son voisin le Tchad qui, depuis quelques années, fait face à un afflux des migrants forcés. La proximité géographique et culturelle a permis à plusieurs Centrafricain·e·s de choisir le sud du Tchad, plus particulièrement la ville de Goré comme zone de refuge. Négligeables au début, puisqu'essentiellement ressentis par les populations locales, ces déplacements contraints vont prendre de l'ampleur à partir de 2003 à la suite de la prise de pouvoir par le général François Bozizé au détriment d'Ange Felix Patassé. Il s'ensuit alors une migration transfrontalière forcée des populations centrafricaines vers le Tchad. Il est question, dans le présent travail, d'analyser la fréquence des flux migratoires, les itinéraires, les moyens de déplacement et les raisons du choix de la ville de Goré par ces populations centrafricaines. De ce fait, les données ont été collectées dans les centres de documentation, sur internet et au moyen d'une enquête et des observations directes sur le terrain.

Mots-clés : crise sociopolitique, flux migratoire, population, Centrafrique, Goré, Tchad.

Abstract

The socio-political unrest in the Central African Republic has led to cross-border migration of its populations towards its neighbor Chad, which, for several years, has been facing an influx of forced migrants. Geographical and cultural proximity has allowed many Central Africans to choose southern Chad, more particularly the town of Goré, as an area of refuge. Negligible

at the beginning, since they were mainly felt by local populations, these forced displacements grew in size from 2003 following the takeover of power by General François Bozizé to the detriment of Ange Felix Patassé. What then follows is forced cross-border migration of Central African populations towards Chad. In this work, it is a question of analyzing the frequency of migratory flows, the routes, the means of travel and the reasons for the choice of the city of Goré by these Central African populations. Therefore, data were collected in documentation centers, on the internet and through a survey and direct observations in the field.

Keywords: socio-political crisis, migratory flow, population, Central African Republic, Goré, Chad.

Introduction

Les conflits armés, les catastrophes dues au changement climatique, les contestations électorales, les guerres idéologiques et les répressions politiques poussent souvent les individus à quitter leurs territoires d'origine pour d'autres localités à la quête d'une éventuelle sécurité. Les migrations transfrontalières voulues ou forcées sont fréquentes à travers le monde. Dans la majorité des pays d'Afrique subsaharienne, l'après-indépendance a connu une instabilité politique, voire économique, entraînant des mouvements de populations au-delà des frontières de leurs pays (Guiryam, 2018, p. 3). C'est le cas de la Somalie, du Soudan, du Liberia, de la République Démocratique du Congo, de la Libye, du Mali, du Tchad, de la Centrafrique, etc. Après quelques années d'indépendance obtenue en 1960, la RCA va connaître une série de crises sociopolitiques qui ont poussé ses populations à traverser les frontières pour se réfugier dans des pays voisins. Ces crises ont pris de l'ampleur en 2003 lors du coup d'État et la prise du pouvoir par François Bozizé en chassant Ange Felix Patassé. C'est ainsi que depuis cette année-là, la ville de Goré au sud du Tchad enregistre un nombre impressionnant de populations centrafricaines sur son sol. Pourquoi ces populations ont choisi la ville de Goré et comment le Tchad a géré cet afflux de réfugié·e·s centrafricain·e·s sur son territoire? Pour mieux l'appréhender, il est nécessaire de présenter les différents flux migratoires vers le sud

du Tchad, de montrer les itinéraires et les moyens de déplacement et de s'intéresser sur les raisons qui ont poussé ces populations à choisir la ville de Goré au Tchad comme lieu de refuge.

Les causes des flux migratoires des Centrafricain·e·s

La République Centrafricaine est secouée depuis quelques décennies par des troubles sociopolitiques ayant entraîné des mouvements des personnes au-delà des frontières. L'on distingue des flux mineurs qui s'opèrent de 1966 à 2002 et des flux importants qui débutent en 2003 et se poursuivent jusqu'en 2019.

Les causes des flux mineurs

Les flux mineurs sont des mouvements migratoires des populations centrafricaines vers le sud du Tchad en petits effectifs. Ces migrations transfrontalières sont souvent choisies ou voulues, mais dans la plupart des cas, elles sont forcées à cause du système politique instauré juste après l'indépendance par le Président de la jeune République, David Dacko. Un régime autoritaire qui entraîne la dissolution des partis politiques ou autres associations incompatibles à la vision politique du nouveau dirigeant. Ce qui amène beaucoup de Centrafricain·e·s à quitter le pays pour diverses destinations, notamment vers le sud du Tchad.

La prise de pouvoir par un coup d'État en 1966 par Jean Bedel Bokassa, chassant David Dako, a favorisé la traversée de la frontière par les populations centrafricaines vers le territoire tchadien. Les individus qui refusaient de se soumettre au nouveau régime ont pris le chemin de l'exil dans les pays de la sous-région, à l'instar du Tchad. Grâce à l'intervention de la France à travers « l'opération Barracuda », David Dacko revient au pouvoir en 1979. Il fut à son tour remplacé par André Kolingba après un simulacre putsch de 1981. Celui-ci crée un Comité militaire de redressement national dénommé (CMRN) pour diriger le pays, en mettant aussi en place un « pouvoir clanique » puisque tous les postes importants sont occupés par

ses proches *Yokoma* au détriment des autres groupes ethniques. À côté de cela s'ajoutent la violation des droits humains et les exactions commises par ses proches. Pour manifester son mécontentement, le peuple se prononce à travers les urnes lors de l'élection présidentielle de 1993 en élisant démocratiquement Ange Felix Patassé. Malheureusement pour le peuple centrafricain, celui sur qui l'espoir était mis va continuer avec la même politique que son prédécesseur. C'est ainsi que l'on assiste à l'émergence de plusieurs groupes rebelles en République Centrafricaine. Ce qui ne manque pas de déstabiliser ce pays en poussant ses ressortissants à trouver refuge ailleurs.

Avec l'arrivée de François Bozizé au pouvoir en 2003, les déplacements des Centrafricain-e-s dans les autres pays limitrophes vont s'accroître. Mais, il faut signaler qu'avant l'avènement au pouvoir de Bokassa, beaucoup de Centrafricain-e-s ont quitté leur pays en quête de sécurité, de travail et de protection. Parmi ces personnes, beaucoup étaient considérées comme des migrant-e-s économiques parce qu'elles n'avaient pas le statut de réfugié-e-s.

Les causes des flux importants

Les flux migratoires des Centrafricain-e-s vers le Tchad vont s'accroître à partir de 2003 et vont prendre de l'ampleur dans les années 2005, 2012, 2014, 2017 et 2018. En effet, l'année 2003 marque le début de l'entrée massive des populations centrafricaines au Tchad. L'on enregistre l'arrivée en grand nombre des militaires de l'ex-armée régulière et de nombreux civils, parmi lesquels les proches du Président déchu vers le Tchad. Ainsi, note-t-on dans cette importante vague, la présence de nombreux dignitaires du régime Patassé (Basglon, 2014, p. 54).

En 2012, les rebelles dénoncent le non-respect des accords par le président Bozizé et reprennent les armes, lançant une série d'attaques et démarrant la Deuxième Guerre civile centrafricaine. Le groupe armé *Seleka*, composé majoritairement de musulmans et les milices *Anti-Balaka*, composées essentiellement de chrétiens, s'entretuent. Les conflits qui étaient d'origine politique au départ ont pris une forme religieuse et ethnique au fil du temps. Le 24 mars 2013, les groupes armés pénètrent dans la capitale Bangui et

renversent le régime de François Bozizé. Ce coup d'État est accompagné de violences extrêmes dans tout le pays. Bozizé fuit au Cameroun voisin. Le chef de file de la *séléka*, Michel Djotodia, s'autoproclame Président par intérim. Les violences sporadiques se sont transformées en conflit ravageur et des exactions de masse ont visé essentiellement les populations civiles, qui ont trouvé refuge dans les pays voisins, à l'instar du Tchad et du Cameroun. À côté de cela, s'ajoutent les *Zarguinas* ou coupeurs de route qui menacent la partie nord de la RCA, obligeant ainsi les populations à quitter leurs localités d'origine. Selon Seignobos (2011, p. 37), ces personnes ont fui la Centrafrique à cause des exactions récurrentes des *zarguinas* qui tuaient et arrachaient leur bétail ou prenaient en otage leurs enfants contre rançon. Au fil des ans, le nombre de personnes fuyant leur pays vers le Tchad augmente, comme l'indique le graphique 1.

Graphique 1. Réfugié-e-s accueilli-e-s par le Tchad

Source : graphique construit à partir des données du rapport HCR 2012

Le graphique nous renseigne sur l'évolution du nombre de Centrafricain-e-s qui ont rejoint le Tchad. L'on se rend compte que l'effectif n'a cessé d'évoluer depuis 2003 jusqu'en 2011, l'année pendant laquelle le Tchad reçoit un nombre important de réfugié-e-s sur son territoire. Ces derniers ont emprunté des itinéraires différents et utilisé des moyens de déplacement divers.

Itinéraires et moyens de déplacement

Le Tchad et la République Centrafricaine partagent une frontière commune. Ainsi, les chemins empruntés par les populations centrafricaines pour arriver au Tchad, pays d'accueil, sont nombreux et les moyens de déplacement utilisés sont variés.

Les voies empruntées pour arriver au Tchad

Pendant les moments de troubles sociopolitiques, les populations centrafricaines ont traversé la frontière pour atteindre les différentes régions du sud du Tchad. Beaucoup se sont réfugié·e·s à Goré, chef-lieu du Département de la Nya Pendé.

En effet, la ville de Bemberé en RCA et celle de Goré au Tchad partagent 25 km de frontière. On trouve presque les mêmes groupes ethniques qui avaient l'habitude de se fréquenter régulièrement en empruntant plusieurs voies. Parmi ces voies empruntées, nous avons la route de Paoua, en passant par Mbemale pour arriver à la frontière dans le village de Bekoninga¹ au sud du Tchad, où se trouve le poste de contrôle. C'est la voie principale empruntée par la majorité de personnes pour arriver à Goré. Selon un informateur, « ils ont passé environ trois mois en brousse avant d'atteindre le poste de contrôle de Bekoninga au Tchad »². La planche ci-dessous montre la route et la barrière à la frontière RCA et Tchad.

1. Village de Goré situé à 2km de la RCA.

2. Entretien avec Nemekon Prosper, 40 ans, enseignant, 31/10/2020 à Amboko.

Planche 1. Barrière et plaques frontalières entre le Tchad et la RCA

Source : Dollo Mandandi, 07/11/ 2020 à Bekoninga

Cette planche présente les plaques et la barrière frontalière entre le Tchad et la République Centrafricaine. C'est l'une des voies de communication que la plupart des Centrafricain-e-s a choisi pour faire leur entrée à Goré au Tchad. Sont installés à cette frontière les postes de police et de douane. Pour contourner les postes de contrôle du Tchad et de la RCA, certains individus ont emprunté des pistes dans les villages de Markounda³ en passant par Komba⁴ au Tchad; d'autres ont emprunté la piste Bedogo⁵ pour traverser Bekan au sud-ouest de la ville de Goré. Ces pistes ont été empruntées par plusieurs Centrafricain-e-s afin d'atteindre la ville de Goré. D'après les informations recueillies sur le terrain, il en ressort que certains d'entre eux ont pris les pistes pour échapper aux attaques des rebelles⁶. Comme les voies de communication empruntées sont différentes, les moyens de déplacement utilisés sont aussi divers.

3. Village en RCA situé à 5 km de Bekoninga, au sud du Tchad.

4. Petit village de Goré au Tchad situé à la frontière avec la RCA.

5. Village en RCA situé à la frontière au sud du Tchad.

6. Entretien avec Begui Yodé, 63 ans, catéchiste de l'Église, 28 /10 2020 à Gondjé.

Les moyens de déplacement

Pour se rendre au Tchad, les populations centrafricaines ont utilisé différents moyens de déplacement, en fonction de leurs moyens financiers, de la distance entre la zone du conflit et la zone de refuge. Ainsi, certaines personnes ont utilisé les moyens offerts par le transport routier, la voie fluviale, la voie aérienne et la marche. La voie terrestre fut ainsi empruntée par certains anciens dignitaires centrafricains et leur famille. À bord de leurs véhicules personnels, ceux-ci ont franchi la frontière pour la ville de Goré (Basglong, 2013, p. 55). Selon Crisis group, « d'autres sont venus par camions, à bord d'avions affrétés par les autorités tchadiennes à partir de Bangui ou à pied pour les moins chanceux »⁷. Ces Centrafricain-e-s, du fait de la persécution dont ils étaient victimes, étaient obligés de regagner le Tchad de nuit par la marche essentiellement. C'est ce que fait savoir Mbaïssibé :

Nous avons quitté la RCA à pied, car c'est le moyen de déplacement le plus important pour échapper aux rebelles. On a fait trois mois en brousse et on mangeait des fruits comme des animaux sauvages; parfois on partageait le peu de vivre que certains parmi nous ont eu la chance d'apporter avec eux jusqu'à notre arrivée à la frontière du Tchad plus précisément dans le village Bekoninga⁸.

Une étude menée par Basglong montre que d'autres populations centrafricaines, pour atteindre le Tchad, ont utilisé de différents moyens de transport routier, aérien, voire fluvial comme les camions, les petites voitures personnelles, les motos, le vélo, l'avion, la pirogue à moteur. Il faut signaler que les camions sont utilisés pour le transport de masse, en priorité pour les femmes, les enfants et les personnes âgées. Pour le cas spécifique de Goré, la plupart de ces populations sont venues à pied. Beaucoup de personnes ont traversé le fleuve *Nya pendé* par pirogues pour atteindre cette ville. Et Madina de déclarer : « nous avons utilisé la pirogue en traversant

7. Crisis group novembre 2016.

8. Entretien avec Mbaïssibé Fidèle, 59 ans, Pasteur, 31/10 / 2020 à Amboko.

la Nya Pendé pour venir directement à Goré »⁹. La photo ci-après montre certaines personnes dans une pirogue traversant la frontière pour aller à Goré au Tchad.

De tout ce qui précède, on peut noter que la marche, l'avion, la voiture, le vélo et la pirogue ont été les moyens de déplacement utilisés par ces populations centrafricaines pour fuir les exactions de la guerre dans leur pays afin de rejoindre le sud du Tchad. Force est de constater que plusieurs voies ont été empruntées par les Centrafricain·e·s en fonction de leurs moyens et aussi de la distance. Certains ont sollicité les routes principales pour sortir légalement et d'autres se sont infiltrés dans de petites pistes pour échapper aux postes de contrôle. Plusieurs motifs justifient le choix de la ville de Goré.

Les raisons du choix de Goré comme zone de refuge

Plusieurs raisons expliquent le choix de la ville de Goré comme zone de refuge. Ces raisons sont d'ordres géographique, historique et culturel.

La proximité géographique et les facteurs historiques

Comme partout dans le monde, le voisinage est lié tout d'abord aux relations entre les États voisins. Ce principe n'échappe pas au Tchad et la République Centrafricaine (Iftene, 1981, p. 729). Le Département de la Nya Pendé dont Goré est le chef-lieu est une zone frontalière de la République Centrafricaine. Elle est située à 25 km de ce pays. Cette proximité géographique est la première raison qui a poussé les populations centrafricaines à choisir la ville de Goré comme zone de refuge. Pendant ces périodes de crise, certain·e·s Centrafricain·e·s ne pouvaient pas aller au plus profond du Tchad ni dans les pays voisins un peu reculés. Cette

9. Entretien avec Madina Ali, 37 ans, commerçante, réfugiée centrafricaine à Goré, 26 /10 / 2020 à Amboko.

raison est évoquée par Mahamat Abdoulay : « Nous avons choisi la ville de Goré comme zone de refuge parce qu'elle est proche de chez nous et certains pays voisins ont fermé aussi leurs frontières et d'autres routes sont bloquées par les rebelles »¹⁰. En dehors de cet aspect géographique, nous avons les facteurs historiques qui ont également favorisé cette migration transfrontalière centrafricaine vers la ville de Goré au Tchad.

En ce qui concerne la raison historique, il faut souligner que les relations entre le Tchad et la République Centrafricaine ne datent pas d'aujourd'hui. Ils sont des nations sœurs et unies par des liens historiques. Pendant la période coloniale, le territoire du Tchad était rattaché à l'Oubangui-Chari dans le cadre de l'Afrique Équatoriale Française (AEF). Les deux pays ont subi le même sort de la colonisation. Ces derniers ont participé à la Deuxième Guerre mondiale aux côtés de la France et ont connu des crises sociopolitiques postindépendances. Les deux États entretiennent des relations diplomatiques et sont membres des différentes organisations sous régionales, à l'instar de la Communauté des États d'Afrique Centrale (CEEAC) et de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC). La République Centrafricaine ravitaillait le Tchad en bois et les peuples de ces deux pays se sentent proches. Quand les crises centrafricaines ont éclaté, l'accès des Centrafricain·e·s sur le territoire tchadien se faisait sans ambiguïté (Djekornom, 2013, p. 45). Le Tchad et la République Centrafricaine continuent à entretenir jusqu'aujourd'hui de bonnes relations diplomatiques et intercommunautaires. Cela peut s'expliquer par le fait que, sur les frontières Tchad-Centrafrique, on rencontre une population homogène : les Kaba, les Mbaye, les Yamodé, les Peulh, les Mboum... qui ont des liens familiaux transfrontaliers. Pour ces peuples, la frontière n'est autre qu'une fiction qui ne peut les empêcher de traverser. Elle favorise seulement l'intérêt des colonisateurs (Kaimangui, 2019, p. 216). À ce sujet, Coquery-Vidrovitch, allant dans la même logique, souligne :

La frontière y est vue comme imposée, ne tenant pas compte, lors du découpage colonial international de la conférence de Berlin en 1885, des réalités « ethniques », c'est-à-dire linguistique et politique

10. Entretien avec Mahamat Abdoulay, 60 ans, réfugié, 22/10/2020 à Amboko.

de l'Afrique préexistant. La frontière aurait dénaturé des réalités antérieures et, notamment, brise l'homogénéité des peuples. Elle s'oppose ainsi à des réalités humaines antérieures au découpage autoritaire ayant provoqué l'artificialité des frontières africaines (Coquery-Vidrovitch, 2012, p. 3).

Cette frontière n'est pas vue par ces populations comme une barrière, raison pour laquelle le facteur culturel a pris le dessus afin de les rapprocher.

Les similitudes culturelles

De part et d'autre de la frontière tchado-centrafricaine, l'on rencontre pratiquement les mêmes peuples qui partagent les mêmes valeurs culturelles, les mêmes langues, à quelques nuances près. C'est le cas des Laka, des Kaba, des Sara qui sont au sud du Tchad et au nord de la République Centrafricaine. Ces peuples ont en commun les rites initiatiques, les fêtes de récolte, les fêtes de la pêche, les rites funéraires. Ils ont comme principales activités économiques l'agriculture, l'élevage, la pêche, la chasse et la cueillette, qui renforcent leurs liens et facilitent la traversée de la frontière entre les deux pays. Les affinités linguistiques, culturelles ont pris le dessus sur la frontière qui est une imposition coloniale. C'est ainsi que tout le long des frontières des États indépendants, des peuples ayant les mêmes us et coutumes entretiennent leurs relations séculaires. C'est à juste titre que Abakar déclare : « On a sollicité le Tchad comme zone de refuge parce qu'on parle les mêmes langues comme l'arabe, le français et le kaba. Nous faisons presque les mêmes activités culturelles et sociales »¹¹. À ce sujet Mokam ajoute :

Ce brassage est encore inextricable lorsqu'on a affaire à des populations appartenant au même groupe ethnique. Ces populations prennent part à plusieurs activités qui se tiennent de part et d'autre des frontières. Elles fréquentent les marchés des deux pays; elles sont présentes aux différentes manifestations culturelles et sociales

11. Entretien avec Abakar Adim, 25ans, étudiant, 07/10/2020 à Ndjamena.

comme les deuils, les funérailles et les danses, elles pratiquent des activités agricoles de part et d'autre. C'est ainsi que certains membres de ces groupes ethniques ont des plantations dans les deux pays. Les uns ont pris des conjoints de l'autre côté de la frontière et y sont, par conséquent bien intégrés (Mokam, 2001, p. 25).

Selon les résultats du recensement général de la population et de l'habitat au Tchad (RGPH2), on compte 150 ethnies. La plupart de ces ethnies se trouvent à cheval entre le Tchad et ses voisins. À l'Est comme au Sud, les réfugié-e-s ont des identités ethno-linguistiques avec les populations locales. L'on peut prendre comme exemple la population appartenant au grand groupe Sara composé de *Mbaye*, *Kaba*, *Ngama* au Sud et au Sud-Est du Tchad et les réfugié-e-s centrafricain-e-s qui se sont installés au sud du Tchad appartiennent à ces mêmes groupes. C'est le même constat fait par Ndjidda Ali faisant allusion au Tchad et au Cameroun en ces termes :

Le Cameroun et le Tchad ont hérité leurs différentes frontières de la colonisation européenne. Ces limites ont divisé les populations d'un même village, d'une même communauté voire d'une famille. Mais les peuples qui vivent de part et d'autre des frontières internationales qui séparent ces deux pays, tout en reconnaissant l'existence de celles-ci, font fi d'elles dans leurs mouvements d'un pays à un autre. Les unités administratives frontalières à travers leurs dirigeants contribuent à renforcer les liens entre ces peuples séparés par ces frontières, mais unis par l'histoire, la géographie et la culture (Ndjidda Ali, 2019, p. 179).

Véritables « pièges à peuples », les frontières héritées de la colonisation avaient pourtant pour finalité de faciliter la fusion de ces derniers. Les problèmes posés par ces frontières sont essentiellement de deux sortes : obligation de vie en commun imposée à des ethnies antagonistes au sein d'ensembles artificiels et morcellement d'un ou de plusieurs fractionnés par des tracés internationalement reconnus (Lugan, 1995, p. 187).

Conclusion

Il s'est agi dans ce travail d'analyser les flux migratoires des populations centrafricaines à Goré au sud du Tchad. Après analyse, il ressort que depuis quelques années, les populations centrafricaines se sont déplacées à Goré au sud du Tchad suite à de différentes crises que ce pays a connu. Pour atteindre la ville de Goré, les populations centrafricaines ont emprunté plusieurs voies : la voie fluviale, les pistes. Cependant, plusieurs raisons ont motivé ces populations à choisir le Tchad comme une zone de refuge. De part et d'autre de la frontière Tchad-RCA, l'on rencontre presque les mêmes groupes ethniques tels que les Kaba, les Mbaye, les Peuls, les Sara, qui occupent la zone méridionale du Tchad et la partie septentrionale de la République Centrafricaine. En cas de crises, ces populations traversent la frontière pour rejoindre leurs frères qui se trouvent au sud du Tchad.

DOLLO MANDANDI, Université de Maroua – dollomandandi@gmail.com

Références bibliographiques

- Basglong, B. (2014). *La prise en charge des réfugiés centrafricains dans le Logone Orientale (Tchad) : 1960-2013* [Mémoire de master]. Université de Ngaoundéré.
- Coquery-Vidrovitch, C. (2012). Frontières africaines et mondialisation. *Histoire politique*, 2(17), 149-164.
- Djekornom, G. R. (2013). *Conflits Socio-politique en Centrafrique et éducation des enfants centrafricains réfugiés au Tchad* [Mémoire de master]. École Normale Supérieure de Maroua.
- Iftene, P. (1981). « Voisinage et bon voisinage » en droit international. Pedone.

- Kaimangui, M. (2019). Manifestations culturelles ethniques transfrontalières et la question d'intégration dans le bassin du Lac Tchad : les cas de Tokna massana, du Kodomma et du Gurna. Dans Idrissou Alioum et Alawadi (dir.), *Le Cameroun Septentrional Contemporain : Figures, Sociétés et Enjeux de Développement* (p. 179-212). Dinimber & Larimber.
- Lugan, B. (1995). *Afrique: de la colonisation philanthropique à la recolonisation humanitaire*. Christian de Bartillat.
- Mokam, D. (2001). Les peuples traits d'union et l'intégration régionale en Afrique centrale : cas des Gbaya et des Moudang. *N'Gaoundéré Anthropolos*, 5, 5-32.
- Ndjidda, A. (2019). Diplomatie locale tchado-camerounaise : une coopération bilatérale par le bas. Dans Idrissou Alioum et Alawadi Zelao (dir.), *Le Cameroun Septentrional Contemporain : Figures, Sociétés et Enjeux de Développement* (p. 179-212). Dinimber & Larimber.
- Guiryam, R. (2018). *Migrations transfrontalières et insécurité alimentaire : cas des réfugiés centrafricains de Maro au sud du Tchad* [Mémoire de master en géographie]. Université de Dschang.
- Seignobos, C. (2011). Le phénomène zargina dans le nord du Cameroun coupeurs de route et prises d'otages, la crise des sociétés pastorales Mbororo. *Afrique contemporaine*, 239, 35-59.

7. Proximité sociale communicationnelle et attention prêtée au message en milieu organisationnel

MBIAH ANNY FLORE TCHOUTA

Résumé

En plus de la dimension verbale, la dimension non verbale de la communication est déterminante pour la compréhension d'un message. En vue d'examiner l'impact de la proximité sociale communicationnelle sur l'attention prêtée au message en milieu organisationnel, l'on a recours à une étude expérimentale. Il en ressort que plus un groupe expérimental est proche du ou de la manager par les dimensions non verbale et verbale de la communication, plus son taux d'inattention au message est élevé.

Mots-clés : proximité sociale communicationnelle, message, attention, milieu organisationnel.

Abstract

The non-verbal dimension of communication, intervenes more in the understanding of a message in its verbal dimension. To examine the impact of communicative social proximity on the attention given to the message in an organizational environment. An experimental study is conducted in which through virtual communication, we explore the impact of communicative social proximity on the attention paid to the manager's instructions. It emerges that, the experimental group that have not been in contact with the manager either verbally or non-verbally, has the highest rate of inattention to the message.

Keywords: communicative social proximity, communication, attention, organizational environment.

Introduction

Pour tout type d'organisation, la communication est le pilier central sur lequel repose aussi bien le lien social que tout support et processus qui rentrent dans la productivité organisationnelle. Elle repose sur la capacité de l'émetteur et du récepteur à se comprendre parfaitement de sorte à atteindre le but escompté. En ce sens, les dimensions verbales et non verbales de la communication devraient efficacement s'interconnecter. Les signes non verbaux de la communication seront d'autant plus imperceptibles si les locuteurs recourent à la communication indirecte. Le recours aux supports indirects suppose des personnes communiquant à partir des espaces physiques distants d'où l'impossibilité ou la difficulté de percevoir les signaux non verbaux émis de part et d'autre par les interlocuteurs. Or, la communication non verbale est plus déterminante dans le processus de transmission de l'information (Abric, 2003).

Si l'on considère les facteurs ci-dessus, le recours aux canaux indirects induisant une distanciation sociale entre les interlocuteurs, lorsqu'il faut donner des instructions aux subordonnés, devient sujet à problèmes. La compréhension et l'appropriation d'une instruction en milieu organisationnel sont déjà assez complexes dans leur nature. La précision dans la réalisation de la tâche demandée, les contingences organisationnelles, les contingences liées à la tâche elle-même, les différences langagières entre les personnes, leur background induisant une perception individualisée de l'instruction, la façon dont celle-ci est donnée, la personnalité qu'incarne celui qui la donne, l'équipe de travail dans laquelle évolue le récepteur, etc. sont bien des facteurs susceptibles de limiter la qualité de la compréhension d'une instruction (Hellriegel et Slocum, 2006; Rojot, 2003; Schermerhorn *et al.*, 2014). Par conséquent, dans une ambiance organisationnelle à contexte communicationnel riche accordant une forte importance au non-dit en situation d'échange (Gauthey et Xardel, 1990), le problème se pose avec plus d'acuité.

La distance sociale ou le degré de proximité affective et cognitive entre les interlocuteurs ayant comme support communicationnel le verbal et le non verbal ou l'écrit pose le problème de saisie réelle du contenu de l'information véhiculée de part et d'autre par ces derniers. Lorsque des personnes sont en communication, les facteurs tels qu'avoir son interlocuteur en visuel, le fait

de le connaître, etc. assurent la synchronisation dans la communication. Par contre, des personnes venant d'horizons divers ne portent pas les mêmes schèmes comportementaux et, par ricochet, ne donnent pas forcément le même sens aux éléments non verbaux de la communication (Barrier, 2009; Abric, 2003). Ces facteurs qui réduisent la qualité du résultat de la communication causent l'inattention du fait du manque d'intérêt pour la personne ou pour le message ou par difficulté de la saisie de sa dimension subjective.

En général, lorsqu'on communique en milieu organisationnel, l'idée selon laquelle les personnes sont obligées de se focaliser sur l'objet de la communication prédomine, car celui-ci est déterminant pour la réalisation des objectifs. Cependant, l'on perd très souvent de vue la dimension purement humaine, notamment la proximité entre les acteurs et actrices qui, lors de la communication, peut sévèrement impacter sa qualité. Ainsi, le récepteur peut poser des filtres à la réception du message ou ne pas s'y intéresser, donc ne pas le saisir, ne pas focaliser son attention sur ce dernier ou ne pas l'analyser à cause de la qualité de sa proximité avec son interlocuteur.

Cette recherche se préoccupe d'analyser le type de rapport qu'entretient la proximité sociale communicationnelle entre les locuteurs et l'attention accordée au message transmis en milieu organisationnel. Elle se fera par le biais d'une étude expérimentale basée sur la capacité pour des groupes indépendants de travailleurs et travailleuses à prêter attention aux instructions de leur manager. Il est donc question de répondre à la question de savoir si *la qualité de l'attention prêtée au message en milieu organisationnel varie en fonction de la proximité sociale communicationnelle entre les locuteurs*. De cette question découle l'hypothèse générale suivante : *la qualité d'attention prêtée à un message en milieu organisationnel dépend de la proximité sociale communicationnelle qui existe entre les interlocuteurs*. Après avoir posé les jalons théoriques de cette étude, le dispositif expérimental sous-tendant la recherche aussi bien que les résultats et leur interprétation seront présentés.

Théorie de la communication

Nous proposons, dans cette section, une mise au point de la théorie de la communication que nous mobilisons pour cette étude.

La communication en milieu organisationnel

La communication est le processus par lequel des interlocuteurs échangent des informations via plusieurs éléments que sont le code, le canal, les référents, le message et le feed-back. En milieu organisationnel, elle vise principalement :

- le partage à la fois des objectifs opérationnels, stratégiques et les moyens de les atteindre. Au sein des équipes de travail, elle intervient lors de la transmission des instructions sur les tâches à effectuer afin de donner les moyens à tous les membres d'avoir les bases de données à jour;
- l'adhésion du personnel: cet aspect de la communication fait surface lorsque deux personnes ou plus commencent à peine à travailler ensemble ou lorsque survient un blocage pendant la réalisation des tâches. Il est question ici de dialoguer pour parvenir à un accord, à l'adhésion de tous. Il peut s'agir d'un échange autour des valeurs personnelles ou des valeurs partagées par le groupe, des méthodes à adopter pour réaliser les tâches, le fonctionnement collectif de l'organisation ou des valeurs à adopter au sein de l'organisation en vue de son bon fonctionnement. Elle assure un climat social sain au sein de l'organisation;
- la création du lien entre les membres de l'organisation : il s'agit de créer des conditions de travail agréables pour les membres de l'organisation. La communication s'appuie sur la culture organisationnelle pour créer un sentiment de proximité entre les collègues d'une part, les collaborateurs et la hiérarchie d'autre part. Leur permettre de réaliser qu'ils ont des références communes, des goûts partagés, qu'ils pourraient apprendre les uns des autres;
- la réalisation des projets d'entreprise : le projet d'entreprise est une

vision qui doit être partagée par tous. Le personnel doit y croire et être déterminé à le réaliser. De ce fait, au moyen de la communication, cet état d'esprit est véhiculé aux travailleurs et travailleuses afin de prévenir les dérives;

- le soutien de la performance organisationnelle : au travers de la communication, sont relayées les politiques fonctionnelles élaborées par l'entreprise pour atteindre ses objectifs et ses politiques pour sa ressource humaine.

Les contextes communicationnels riche et pauvre

L'on distingue quatre modèles organisationnels à travers le monde. Le modèle axé sur le management, l'organisation, la direction et la famille. Le modèle d'entreprise fondé sur la famille nous intéresse dans le cadre de notre recherche. Il est propre au contexte africain, au Moyen-Orient et aux pays où la religion et la famille sont prépondérantes sur la production économique. Il résulte des systèmes sociaux patriarcaux. Il présente une orientation communautaire avec une forte distance hiérarchique et un faible contrôle de l'incertitude. Les relations sont paternalistes, les rapports hiérarchisés mettant en avant la dimension protectrice du chef et de son mentorat envers les subordonnés. Les valeurs prônées ici sont le travail, la loyauté envers l'employeur et la famille.

Le concept de *contexte riche* ou *contexte pauvre* en communication, développé par Edward Hall, mesure l'importance du non-dit dans la communication (Gauthey et Xardel, 1990, p. 82). En référence au contexte ou à l'univers des représentations collectives, on peut traiter une information directement au travers de la quantité d'information contenue dans le message explicite ou indirectement à travers le non-dit. La difficulté à lire le non-dit est plus élevée pour ceux qui privilégient l'information verbale explicite. Les systèmes de communication modernes (téléphone, télex...) appartiennent à une culture qui favorise le verbe.

Le contexte communicationnel riche convient au modèle organisationnel axé sur la famille. Il est opposé au contexte communicationnel pauvre. Il favorise le relationnel, un style de communication flou et ambivalent.

L'intuitif est mis en avant, la présentation n'est pas logique, le langage n'est ni clair ni concis, ni précis ni univoque, et la quantité de l'information est privilégiée. La démarche communicationnelle n'est ni technique ni méthodologique et ne présente pas une réelle transparence.

Les formes de communication en milieu organisationnel

La communication en milieu organisationnel se fait en général par écrit ou sous la forme orale. La communication écrite, plus formelle, se fait aussi bien par les canaux ascendants, descendants qu'horizontaux. Elle présente l'avantage d'être plus formelle, d'où la possibilité à terme d'une traçabilité, d'une orientation aisée vers plusieurs destinataires. Toutefois, elle exige de bonnes aptitudes à transmettre les informations, les idées et les émotions au moyen des notes de service, des rapports, des lettres, etc. (Hellriegel et Slocum, 2009; Lehnisch, 1988).

La communication audio (indirecte) ou audiovisuelle est une forme qui appuie la communication écrite et orale, mais est plus présente dans les organisations de grandes tailles. Bien qu'elle soit chère et exige un long processus, une technicité assez particulière pour sa conception, elle est affective, malléable et efficace pour la mémorisation.

La communication orale est celle à travers laquelle le message est véhiculé par le canal de la voix. Elle est imprégnée d'une forte dose d'éléments non verbaux. Elle peut être monologale, interpersonnelle, de groupe ou de masse. Elle repose sur des signes ou des mots dont le sens est universel. Elle a un aspect rationnel et dénotatif (Fischer, 2015).

Selon plusieurs spécialistes de la communication, 30 % du message est véhiculé par voie orale et 70 % par des indicateurs non verbaux. Parmi les signaux non verbaux, il peut être mentionné :

- les mouvements corporels : les gestes, les expressions faciales, le regard, le touché, la posture (éléments kinésiques) et autres mouvements des membres;
- les caractéristiques physiques individuelles : la forme physique, les attitudes, les odeurs corporelles voire l'haleine, la taille du sujet, le poids,

- la couleur des cheveux, de la peau, etc.;
- le paralangage : le volume, le rythme d'expression, le timbre et l'hésitation de la voix, l'expression des onomatopées, le rire, les bâillements, etc.;
 - l'utilisation de l'espace : les modalités d'utilisation et la perception de l'espace, l'organisation des éléments de l'espace communicationnel, la distance entre les interlocuteurs, la tendance à se délimiter un espace personnel;
 - le contexte matériel : la conception du bâtiment et des pièces, les mobiliers et autres objets, les décorations intérieures, la propreté, l'éclairage et le bruit;
 - le temps : le retard, les avances, les attentes infligées aux autres, les différences culturelles de perception du temps, le rapport entre temps et statut (Hellriegel et Slocum, 2009; Josien, 2007).

Le télétravail

Le télétravail est une forme d'organisation du travail qui voit le jour avec le développement des techniques de l'information et de la communication. À des points géographiques différents, des individus travaillent sur les projets organisationnels et restent en permanence présents de façon virtuelle au sein de leurs organisations (Schermerhorn, 2014). Cette approche est encore appelée travail à distance. Elle concerne aussi bien les personnes qui travaillent à plein temps au sein des organisations que ceux qui y travaillent à temps partiel (les travailleurs et travailleuses mobiles, les représentant·e-s...) et même ceux qui travaillent dans le même espace. Le télétravail présente plusieurs avantages pour le travailleur ou la travailleuse : l'augmentation du rendement, la diminution des distractions, le contrôle réduit, la flexibilité des horaires, le choix du confort pour la réalisation du travail. Pour l'organisation, il apporte une baisse du coût de productivité, une plus forte satisfaction professionnelle personnelle, la fidélisation des employés, la baisse de l'absentéisme. Toutefois, il présente des inconvénients tels que le sentiment d'isolement et de sous-information de l'employé, la survenue parfois des problèmes techniques dus au réseau internet, l'interférence des

activités personnelles avec les activités professionnelles, l'obligation d'être assez assidu et strict envers soi-même, la nécessité pour le ou la manager de faire une confiance aveugle à l'employé (Hellriegel et al., 2001).

La proximité sociale communicationnelle

Selon le Dictionnaire fondamental de psychologie de Bloch et al., (1997), la communication est un domaine d'investigation qui aborde par la méthode expérimentale, les relations s'établissant entre les aspects verbaux de la communication, ses aspects non verbaux (en particulier, le regard et la gestualité) et les variables psychologiques et sociales impliquées dans le processus communicatif.

Le concept de *Proximité Sociale communicationnelle* initié dans le contexte de cette étude, loin du terme *Proxémique* évoqué par Hall, indiquant : « l'étude de la perception et de l'usage de l'espace par l'homme » (Josien, 2007, p. 120), repose sur la "distance psychologique" entre les interlocuteurs. Elle exprime la proximité affective et cognitive entre ces derniers et se décline dans les modalités communicationnelles suivantes :

- la communication en face à face (dimension verbale et non verbale) : la communication est plus affective de par le partage, l'échange de l'information et le lien qui s'établit entre les interlocuteurs lors de la communication. De plus, en face à face, le fait d'avoir échangé avec un interlocuteur assure la synchronisation verbale et par ricochet, optimise le résultat de la communication entre les interlocuteurs (Josien, 2007). Elle permet, en plus de la réception des signaux verbaux, de déceler le contenu de la dimension non verbale de la communication;
- la communication par la voix exclusivement (dimension verbale): les interlocuteurs peuvent s'entendre, mais ne se perçoivent pas en visuel ou ne perçoivent complètement pas le sens des signaux non verbaux émis de part et d'autre. Le fait que ces derniers ne soient pas dans le même espace diminue la dimension affective du fait même de l'absence de la proximité physique et de l'absence de certains éléments non verbaux tels que le regard, la gestuelle ou l'aura dégagée par les interlocuteurs. La cohésion et la connexion entre les interlocuteurs sur

le plan cognitif sont réduites du fait de l'absence du non-verbal. L'absence des facteurs tels que les caractéristiques physiques individuelles, le contexte matériel et l'utilisation de l'espace renforce cet état de fait (Gauthey et Xardel, 1990). La difficulté à lire le non-dit est plus élevée pour ceux qui privilégient les systèmes de communication modernes (téléphone, télex...);

- la communication écrite (présence de la dimension verbale avec une quasi-absence du non verbal) : elle repose sur ce qui ne se transmet pas par la parole. Bien plus que la précédente, elle est encore plus pauvre sur le plan affectif, car l'écrit est assez apathique et impersonnelle. Sur le plan affectif, le lectorat ne peut percevoir au-delà du mot l'état d'âme réel de l'interlocuteur, le paralangage sous-tendant les éléments qui auraient pu donner plus de sens ou un sens plus circonstancié au mot écrit, et bien d'autres facteurs susceptibles d'optimiser la communication.

L'attention prêtée au message

L'attention prêtée à un message est le fait de prendre en considération son contenu, de l'examiner, d'écouter activement les signaux verbaux ou non verbaux émis par son vis-à-vis. L'écoute active requiert une dimension aussi bien physiologique, parce que liée aux organes phonatoires, visuels..., que psychologique, car liée à la personnalité du récepteur, à ses états d'âme, à sa posture vis-à-vis de l'émetteur, au référent ou à la question abordée, à ses compétences cognitives à l'analyse de l'information, etc. (Abric, 2003)

Selon Fischer (2015), reprenant les travaux de Birdwhistell, cette dernière dimension permet d'analyser ce que l'on ressent au travers de l'expression illogique et embrouillée du message. Pour ce dernier, seule la connaissance est logée dans le mot. Pour Bloch *et al.* (1997), elle oriente l'activité par des buts et augmente l'efficacité des processus de prise d'information et d'exécution de l'action.

L'attention repose sur tous les éléments du réseau communicationnel : message, code, canal, référent, émetteur, récepteur et feed-back. Le récepteur peut, pour une raison consciente ou inconsciente, poser des filtres à l'information que reçoit son ouïe. Les phénomènes psychologiques susceptibles d'induire l'inattention au message sont :

- la distorsion, qui est le fait de modifier le sens du message pour le conformer à des idées préexistantes;
- la rétention sélective qui est le fait de retenir partiellement le message;
- l'assimilation qui est le fait de réorganiser le message autour de certains de ses points centraux;
- l'accentuation qui est le fait de renforcer certains détails du message;
- les éléments de la métacommunication visant à ressortir les hypothèses, à déduire et interpréter ce sur quoi pourrait reposer le message, les intentions divergentes de ceux du message, l'absence de confiance dans la source du message et les objectifs de cette dernière, etc. (Hellriegel et Slocum, 2009).

Contexte expérimental

Le contexte expérimental de cette étude apporte des informations sur le profil des sujets expérimentaux et sur les conditions expérimentales requises pour la réalisation de l'expérience.

Caractéristiques des acteur·trice·s et du milieu organisationnel

Les participant·e·s à l'expérimentation font partie des trois organisations exerçant dans le même secteur d'activités. Ils sont sélectionnés au hasard dans la tranche de 20 à 50 ans, de sexe masculin et féminin. Leur niveau scolaire va du Baccalauréat à la Licence. Ils sont tous sous l'autorité d'une manager supérieure qui est leur N+3. Cette dernière est leur manager au

troisième degré. Le rapport du personnel avec l'outil informatique est avéré. Les N+1 et N+2 (manager au premier et au second degré) s'en servent en cas de besoin pour les instruire de temps à autre.

Profil de la manager : la manager est hautement qualifiée. Elle a un minimum de Master II et une expérience professionnelle de dix ans. Elle est de sexe féminin.

Caractéristiques du milieu organisationnel : les organisations sont hautement informatisées, tous les employés ont accès à un terminal internet. Le personnel des trois organisations choisies a l'habitude des échanges via les technologies de l'information et de la communication, quel que soit l'aspect du travail à aborder.

Critères managériaux du groupe : le management appliqué ici est de type autoritaire. Les décisions sur le travail, son organisation et celle du groupe sont prises par la manager. Celles-ci ne sont ni justifiées ni expliquées. Le rythme et le niveau de progression dans les activités le sont encore moins. Le choix du style managérial autoritaire vise à mettre un accent sur l'obligation, de suivre les instructions du chef et la possibilité de sanctionner des dérives. Il convient aussi à l'ambiance culturelle globale dans laquelle baignent les acteurs et actrices de ces organisations, de sorte à ne pas induire de déphasage entre leurs habitudes et le mode de gestion du groupe choisi dans le cadre de l'expérimentation.

Conditions expérimentales

WhatsApp est l'application sur laquelle les groupes travaillent. Son choix est justifié par son accès facile, quelle que soit la position géographique du personnel. La manager supérieure est celle qui donne les ordres. Elle joue ce rôle dans les trois conditions expérimentales. Le rythme d'intervention de la manager supérieure est d'au plus deux fois dans chaque groupe, et ce, à partir du 4^e jour. Les différents membres du groupe mènent librement leurs activités quotidiennes. La manager est détachée d'eux et n'intervient que pour réorienter ou canaliser leurs actions. L'expérimentation se passe en deux semaines. Il existe trois conditions expérimentales qui reposent sur trois groupes indépendants A, B, C. Les instructions données sont les

mêmes dans toutes les conditions expérimentales. Chaque groupe de sujet est soumis à une condition expérimentale différente de celle des autres. Ainsi, chaque groupe de sujets ne passe qu'une des modalités de la variable indépendante.

Première condition expérimentale : Groupe A- La manager est mise en contact avec le groupe expérimental de cette organisation. Ils travaillent ensemble pendant deux semaines en face à face. Dans le cadre de l'expérimentation, elle donne les instructions et communique avec ce groupe en face à face.

Deuxième condition expérimentale : Groupe B- Ce groupe expérimental ne connaît leur manager que par sa voix. Comme dans le groupe précédent, ils ont été mis en contact deux semaines avant. Ils ont eu toutes leurs séances de travail par audio conférence. Il leur est dit que la manager vit dans une autre ville et ne viendra prendre son poste effectivement que dans deux mois. Dans le cadre de l'expérimentation, elle donne les instructions et communique avec ce groupe par *Voice Mail*.

Troisième condition expérimentale : Groupe C- La manager, comme ailleurs, a été affectée au groupe il y a deux semaines. Elle a pris contact avec tout le personnel par mail. Elle travaille souvent via *Google Drive* avec ce groupe. Toutes ses instructions et interventions sont faites dans *mailing groupe*. Il en est de même pour le cas de l'expérimentation. Il est dit au personnel qu'elle vit dans une autre ville et ne viendra prendre son poste effectivement que dans deux mois.

Activités pour la fin de l'expérimentation : cette articulation consiste à demander à tous les membres des trois groupes de justifier leurs attitudes vis-à-vis des instructions de leur manager, en s'appuyant principalement sur les éléments non verbaux de la communication. Ici, la compréhension des éléments verbaux est considérée comme un acquis pour tous. Les managers directs (N+1) sont chargés de poser ces questions à leurs subordonnés.

La tâche à réaliser : elle consiste, pour chacun des membres du groupe sélectionné, à lire le statut du personnel et à y apporter des propositions, chacun selon les réalités et les exigences de son poste de travail. Toutefois, il est demandé de ne pas poster des informations autres que celles concernant directement le travail demandé.

Résultats, analyse et interprétation des données

Chaque condition expérimentale correspond à une hypothèse. Ces dernières sont évoquées avant le rendu des résultats de chaque groupe expérimental. La tendance comportementale du groupe est relevée au quatrième, au neuvième et au quatorzième jour. L'attention est constatée par la conformité ou non aux instructions prescrites par la manager supérieure. Pour cela, des taux de déviance sont relevés. Les résultats de la deuxième articulation de l'expérimentation sont introduits dans la partie interprétation des données.

Résultats de l'étude

HR1- *la qualité d'attention prêtée à un message en milieu organisationnel va dépendre du fait que le récepteur communique avec l'émetteur en face à face.*

Groupe A- Ce groupe est silencieux dès les premiers jours, aucun de ses membres ne fait allusion à quelque chose, même pas au travail soumis à leur appréciation.

Au bout du *quatrième jour*, ce groupe reste très assidu, les interventions restent très réduites et ne concernent que la tâche demandée. La manager supérieure n'intervient pas, car elle ne trouve pas cette action nécessaire.

À partir du *neuvième jour*, des déviances font surface (4 %). Ces personnes abordent des sujets professionnels, mais non relatifs à la tâche demandée. Ils abordent aussi des débats, non sur la tâche demandée, mais relatifs à l'organisation du travail, à sa progression. Les N+1 et N+2 les ramènent immédiatement à l'ordre. Ils s'exécutent, mais à partir du *quatorzième jour*, 1% revient à la charge avec des préoccupations non professionnelles. Leurs Chefs directs ne recourent pas à une remise à l'ordre, mais bloquent plutôt l'accès à la parole à tous les membres du groupe, sauf aux managers et aux administrateurs du groupe.

HR2- *la qualité d'attention prêtée à un message en milieu organisationnel va dépendre du fait qu'uniquement la dimension verbale (la parole) soit le support communicationnel entre l'émetteur et le récepteur.*

Groupe B- Du deuxième au *quatrième jour* de la situation expérimentale, quelques membres du groupe font part de leurs préoccupations ou de leurs difficultés sur le forum de discussion. En plus d'eux, 4,5 % s'écartent des normes de fonctionnement. Ils sont rappelés à l'ordre par la manager supérieure.

À partir du *neuvième jour*, la tendance est à la sérénité. Plusieurs interventions relatives au travail demandé sont observées. La tendance aux attitudes déviantes baisse. Elle est de 3 %.

Au *quatorzième jour* de l'expérimentation, la tendance à la déviance est de 2,5 %. Lorsqu'ils sont interpellés sur leur comportement par la manager supérieure, la moitié s'excuse.

HR3- *la qualité d'attention prêtée à un message en milieu organisationnel va dépendre du fait qu'uniquement la dimension écrite soit le support communicationnel entre l'émetteur et le récepteur.*

Groupe C- Du début de l'expérimentation au *quatrième jour*, le groupe de discussion est en effervescence. Le forum de discussion est presque une tribune libre où les subordonnés parlent des activités professionnelles en général. 3 % des membres du groupe seulement font des interventions allant dans le sens du travail demandé. 25 % n'abordent pas le sujet soumis à leur appréciation. Les managers directs interviennent pour recentrer les membres autour des attentes de la manager supérieure. Malgré leurs interventions, la même dynamique continue, mais en s'amoindrissant. Au sixième jour, l'on observe que 15 % de personnes sont impliquées dans des déviations de toutes sortes. De plus, contre toute attente, deux personnes quittent le groupe. La manager supérieure intervient au septième jour en rappelant les principes de fonctionnement du groupe et promet une sanction à ceux qui s'écartent de la norme. Malgré cette intervention, l'on enregistre 10 % de cas de déviance jusqu'au huitième jour. Elle suspend 04 membres du groupe ce huitième jour.

Au *neuvième jour*, l'effervescence d'antan reprend avec ardeur. Les autres membres du groupe interviennent pour soutenir l'action des managers directs et du manager en chef dans leur action de ramener l'ordre. L'on observe 15 % de déviance malgré ces actions conjointes. La manager supérieure suspend 05 autres membres du groupe au dixième jour. Au bout

de deux jours, il y a une accalmie. C'est une période de latence au cours de laquelle les déviations chutent à 5 %. Après cette période de latence, l'on observe du treizième au quatorzième jour de l'expérimentation, une courbe reprenant une allure croissante. Le taux de déviance est de 8 %. De plus, un autre membre quitte le groupe.

N. B. : Les membres du groupe qui interviennent pour recentrer les déviations ne sont pas des compères. Leur action est spontanée, tout comme celle des managers direct-e-s.

Analyse comparative et interprétation des données

L'expérimentation sus-présentée visait à explorer la relation entre la proximité sociale communicationnelle et l'attention accordée au message en milieu organisationnel. Après avoir mis en situation trois groupes indépendants ayant passé trois conditions expérimentales – la première présente une proximité sociale communicationnelle verbale et non verbale entre les interlocuteurs, la deuxième, une proximité sociale communicationnelle par la voix et la dernière, une proximité sociale communicationnelle par l'écrit, il ressort les réalités suivantes.

Analyse comparative de la qualité d'attention et proximité sociale communicationnelle avec le management

Au début de l'expérience jusqu'au 4^e jour, le groupe A, qui a connu une proximité sociale communicationnelle complète avec la manager, manifeste une sorte de concentration. Cette attitude pourrait être l'expression d'une assimilation, car les membres ont reçu les instructions en face à face. Dans le groupe ayant connu une proximité par la voix de la manager (Groupe B), on observe un taux de déviance de 4,5 %. Le groupe ayant eu une proximité sociale communicationnelle par écrit avec la manager, quant à lui, présente un taux de déviance quatre fois plus élevé, soit 25 %. Signe que les instructions de la manager ne sont pas prises en compte. L'avantage de la pérennité de l'information que présente l'écrit aurait pourtant été un atout majeur pour ce groupe quant au suivi des instructions de la manager.

Le groupe A présente au 9e jour environ le même taux de déviance que le groupe B au 4e jour. Un signe que les membres du groupe restent centrés sur ce qu'ils ont à faire. Le groupe C au 9e jour, présente 15 % de taux de déviance, soit un taux quatre fois élevé que celui du groupe B (3 %). Ce taux de déviance persiste sans doute parce que les instructions de la manager ne sont pas prises en compte.

Au 14e jour, le groupe A fait une chute au $\frac{1}{4}$ de sa tendance précédente. Le Groupe B est resté presque constant, soit 2,5%; le groupe C a chuté d'environ la moitié de son taux précédent. Ce taux de déviance renforce l'idée de la non-prise en compte des instructions de la manager.

Analyse comparative de la qualité d'attention, proximité sociale communicationnelle avec les managers et justification des attitudes des groupes

La manager supérieure n'intervient qu'une fois dans le groupe A qui a connu une proximité sociale communicationnelle totale avec elle, et ce, après le 9e jour. Dans ce groupe, son intervention fait chuter au $\frac{1}{4}$ le nombre de déviances. Pour le peu qui récidive, les managers directs n'accordent pas l'opportunité de nouvelles actions. Ils bloquent la possibilité à ces derniers de s'exprimer à nouveau. Ils le font dans le but de préserver de bons rapports entre les membres du groupe et la manager supérieure. Les chefs directs justifieront leurs actions par la parfaite connaissance de leur manager. Ils mentionneront, entre autres, des éléments déduits de ses caractéristiques individuelles mentales, l'organisation rigoureuse et l'utilisation rationnelle de son espace qui leur ont permis de comprendre qu'en s'attaquant à celle-ci, l'on pourrait en subir de lourdes conséquences. Le reste des membres du groupe évoquent les mêmes raisons en y ajoutant le contexte matériel (bureau propre, rangé, silencieux...) dans lequel elle se déploie, tout en l'exigeant des autres. Pour mettre en exergue la rigueur et le sérieux de leur manager, d'autres encore s'attarderont sur les caractéristiques physiques telles que la beauté et les soins apportés à sa personne, qui donnent envie de suivre ses instructions.

Le taux de déviance globale quasiment nul dans ce groupe A se justifie par la proximité sociale communicationnelle entre les membres et leur manager. Celle-ci a été complète, car la dimension non verbale de la communication a fortement soutenu leur attention au message.

Dans le groupe B qui n'a connu la manager que par la voix, cette dernière n'est intervenue qu'une fois après le 4e jour. Le taux de déviance ne chute que de 1/3. Toutefois, sans une autre intervention de sa part, le taux décroît jusqu'au 14e jour, mais faiblement (2,5 %). De plus, ceux qui dévient s'excusent lorsqu'ils sont interpellés. Un signe de leur bonne disposition à faire attention au message.

Ce groupe a eu la possibilité d'évaluer la dimension paralangage du message de son interlocuteur. Ainsi, en plus du message brut, les membres du groupe affirment qu'ils ont pu percevoir, au travers de la fermeté et de la rigueur de la voix de la manager, qu'elle tenait au respect de ses instructions. Son ton et le rythme de son expression étaient persuasifs. Ils utilisent les propos suivants pour justifier leur tendance à se conformer aux instructions : « la dame là doit être sévère, son ton est sec... mais elle semble sympathique », « je prépare la paix pour les jours où elle sera à son poste... », « ...elle semble ne pas badiner avec ses instructions... ». D'autres éléments du paralangage sont évoqués : la voix douce, malgré sa fermeté qui suscite le désir de se conformer.

La tendance un peu élevée à la déviance dans ce groupe peut se justifier par le recours exclusif au paralangage en dehors de l'information reçue, comme support pour focaliser l'attention sur le message.

Dans le groupe qui n'a connu aucune forme de proximité sociale communicationnelle avec la manager, la coalition entre l'intervention de cette dernière et celle des supérieurs hiérarchiques directs ne tarde pas. Malgré ce fait, au 6e jour, le taux de déviance est encore à 15%. Pour renforcer l'attitude de désinvolture, deux membres quittent le groupe. Les interventions acharnées et les promesses de sanctions de la manager supérieure ne font chuter le taux de déviance qu'à 10 % au 8e jour. Le maintien en hausse du taux de déviance aux instructions est révélateur que les membres du groupe ne font quasiment pas attention aux instructions données.

Cette attitude inattentive est encore plus révélatrice lorsqu'à la suite de l'application des sanctions, le taux de non-conformité aux instructions remonte à 15 % au 9e jour. Ce jour, la manager suspend 05 autres membres du groupe. À la suite de cette suspension, les collègues de même rang

interviennent pour rappeler les déviants à l'ordre. Le taux chute de 5 % au 12e jour. À la fin de l'expérience, il est remonté à 8 % et une personne quitte le groupe une fois de plus.

Il est perceptible ici que ni les réprimandes de la manager ni ses sanctions ne sont réellement dissuasives. En effet, le taux de baisse de la déviance est très réduit. Si l'on se réfère aux taux de déviance du 6e jour, l'on réalise que l'intervention des chefs directs et des autres collègues a plus d'effet sur les membres de ce groupe que l'intervention de leur manager supérieure. De plus, non seulement il faut une synergie de ces acteurs pour dissuader quelques déviants, mais aussi il faut y associer des mesures coercitives. Par ailleurs, la force dissuasive des collègues qui prend le pas sur le pouvoir légitime des managers traduit la force de l'effet de la proximité sociale communicationnelle existant entre ces personnes sur les déviants. Toutefois, il a suffi d'un relâchement de l'action des managers pendant deux jours pour voir croître encore le taux de déviance.

Le groupe C est celui dans lequel la manager et les chefs directs sont le plus intervenus. C'est le seul groupe qui a connu des sanctions et où le taux de déviance est resté très élevé et permanent. Pour la justification de leur attitude, les sujets expérimentaux indexent soit eux-mêmes (suivisme, confusion des groupes, oubli), soit les règles (pas d'attention prêtée à celles-ci, peu d'importance accordée à celles-ci), soit les autres membres de l'organisation, soit le travail demandé en lui-même (complexe et ardu). Ceux qui restent centrés sur les normes évoquent la nécessité déontologique de respecter les instructions des managers en milieu organisationnel et le besoin de préparer un terrain propice à la relation avec leur futur manager. Toutefois, il est important de noter que quasiment aucune accusation n'est orientée vers la manager ou vers la qualité de ses instructions (clarté). Cette non-référence à leur manager supérieure comme cause directe de l'échec de leur attention pourrait s'expliquer par le fait qu'elle n'existe pas dans leur univers mental.

L'absence de proximité sociale communicationnelle avec le ou la manager a induit une forte inattention à ses instructions.

Discussion

L'expérimentation entreprise dans le cadre de cette étude a permis d'établir le rapport entre la proximité sociale communicationnelle et l'attention accordée au message par les interlocuteurs en milieu organisationnel. À cet effet, trois groupes indépendants soumis à des conditions expérimentales différentes ayant reçu les mêmes instructions ont permis de confirmer l'hypothèse générale selon laquelle : *la qualité d'attention prêtée à un message en milieu organisationnel va dépendre de la proximité sociale communicationnelle qui existe entre les interlocuteurs*. Malgré le fait que des conditions expérimentales aient été bien encadrées pour explorer le phénomène susmentionné, quelques éléments ont pu impacter la qualité des résultats. Il peut être mentionné les facteurs suivants :

- les interventions des collègues de même rang hiérarchique et des managers supérieurs : elles n'étaient pas prévues lors de la préparation des conditions expérimentales, elles sont arrivées de façon inopinée. Ces interventions ont renforcé le recadrage des membres du groupe et ont refocalisé leur attention sur les instructions de la manager en diminuant ainsi le taux de déviance que l'on aurait pu observer. Toutefois, chacune des interventions de ces catégories de personnes est arrivée comme le prévoyait l'une des conditions expérimentales, après le quatrième jour. Elles ont renforcé la qualité des données parce que ces sujets expérimentaux ont interagi bien des fois en face à face, se sont réajustés au niveau du verbal tout en ayant pris conscience de la charge de la symbolique du non-verbal qui pourrait accompagner leurs messages. Ils obéissaient mieux à leurs collègues du même palier hiérarchique qu'à leur manager;
- le fait pour certains membres de quitter le groupe : cette attitude était très inattendue dans le cadre cette expérimentation d'autant plus qu'il s'agissait d'un Forum de travail. Ce départ, étant une attitude de désinvolture, a eu pour effet le renforcement des tendances déviantes relatives à la non-nécessité d'accorder de l'intérêt au travail demandé. Elle a par ricochet davantage défocalisé les autres membres du groupe de l'attention qui devait être portée aux instructions du ou de la manager. Toutefois, les interventions des managers et des autres membres des groupes ont eu un impact sur ces retraits dans la suite

de l'expérimentation. La baisse des comportements déviants a été perceptible après l'action conjointe de ces acteurs et actrices.

À proprement parler, si des facteurs inattendus sont survenus lors de l'expérimentation, l'on peut aussi noter qu'ils n'ont pas amenuisé la qualité des résultats. Car, ces facteurs ont été pris en compte lors de l'analyse et de l'interprétation des résultats afin qu'ils ne constituent aucun biais aux conclusions expérimentales.

Conclusion

À la question de savoir si la qualité d'attention prêtée au message en milieu organisationnel varie en fonction de la proximité sociale communicationnelle entre les interlocuteurs, une expérimentation a été entreprise pour répondre à cette préoccupation. Elle s'appuie sur trois degrés de proximité sociale communicationnelle : la proximité par le verbal et le non verbal, la proximité par le verbal (la parole) et la proximité par l'écrit entre les interlocuteurs. Il s'est avéré, à la fin de l'expérimentation réalisée avec trois groupes indépendants de sujets ayant été appelés à prêter attention aux instructions d'un-e manager en milieu organisationnel, que l'attention à un message est quasi complète si les interlocuteurs ont eu un contact en face à face. Elle diminue si la proximité est exclusivement verbale, et s'amenuise davantage lorsqu'elle est exclusivement écrite.

Il est désormais admis qu'en milieu organisationnel, au-delà des obligations d'atteinte des objectifs, de la crainte des sanctions, du pouvoir légitime que peuvent incarner certains membres de l'organisation, la qualité de l'attention accordée à un message sera plus subordonnée à la qualité de la proximité sociale communicationnelle entre les interlocuteurs. Malgré les multiples avantages que présente la communication écrite en milieu organisationnel, le recours à la communication en face à face reste l'atout majeur aussi bien pour la communication horizontale que verticale. La communication exclusivement verbale, de plus en plus pratiquée dans les organisations du fait des nouvelles technologies de l'information et de la communication,

est davantage plus efficace pour captiver l'attention du récepteur que la communication écrite, souvent fortement recommandée en milieu organisationnel.

En ce sens, les managers devraient recourir au mode de communication qui implique une proximité sociale communicationnelle en incluant le face-à-face et l'oral comme appui à la communication écrite. Ils devraient toutefois ne pas tomber dans les travers des tendances à la verbalisation remarquée dans les milieux organisationnels à contexte riche. Les auteurs du management africain reviennent incessamment sur leur tendance de la préférence du non formel au formel sur le plan des procédures administratives, du fait de leur non-préférence de l'écriture. De plus, dans un milieu organisationnel à contexte communicationnel riche dans lequel le non verbal est prépondérant sur le verbal, une communication non accompagnée d'une proximité sociale communicationnelle pourrait être un réel facteur limitant sur le plan managérial.

Cependant malgré ces résultats, il conviendrait d'explorer les limites d'une situation communicationnelle impliquant une proximité sociale communicationnelle centrée sur le ou la manager. Principalement, les facteurs liés à ce dernier sont susceptibles de limiter ou d'amplifier la perception des signaux non verbaux émis par les subordonnés.

Mbiah Anny Flore TCHOUTA, Université de Maroua – mbiah_af@yahoo.fr
/ mbiahanny@gmail.com

Références bibliographiques

Abric, J.-C. (2003). *Psychologie de la communication : théories et méthodes*. Armand Colin.

Barrier, G. (2009). *La communication non verbale comprendre : les gestes et perception et signification*. ESF, Issy-les-Moulinaux/France.

Bloch, H. et al. (1997). *Dictionnaire fondamental de la psychologie*. Larousse-Bordas.

Fischer, G.-N. (2015). *Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale* (5^eéd.). Dunod.

Gauthey, F. et Xardel, D. (1990). *Le management interculturel* (2^èm éd.). PUF.

Hellriegel, D. et Slocum, J.W. (2006). *Management des organisations*, (2^e éd.). Nouveaux horizons.

Josien, M. (2007). *Techniques de communication interpersonnelle*. Eyrolles.

Lehnisch, J.-P. (1988). *Maitriser la communication dans l'entreprise*. Les Éditions d'Organisation.

Rojot, J. (2003). *Théorie des organisations*. Éditions ESKA.

Schermerhorn, J. et al. (2014). *Comportement Humain en organisation* (5^e éd.). Pearson.

Annexes

Groupe B / taux d' inattention aux instructions
du manager en termes de jours

Groupe C / taux d'inattention aux instructions
du manager en termes de jours

8. Esthétique corporelle traditionnelle de la femme guiziga (Nord-Cameroun) : formes, fonctions et valeurs

WARAYANSSA MAWOUNE ET RACHEL ASTA MÉRÉ

Résumé

La présente contribution s'intéresse aux déterminants de l'esthétique corporelle féminine chez les Guiziga, un groupe ethnique résidant dans la région de l'Extrême-Nord Cameroun. Prenant appui sur un corpus visuel et des entretiens réalisés auprès des patriarches et matriarches de trois localités à dominance ethnique guiziga (Mutturwa, Mijiviñ, Marva), l'analyse questionne les formes d'esthétique corporelle pratiquées par les femmes et montre comment celles-ci participent à la valorisation du corps féminin et à la modification des apparences corporelles au sein de cette culture. Elle explore, par ailleurs, par une lecture sémiotique et fonctionnaliste, les différents artéfacts de cette esthétique, les fonctions sémioculturelles que ces ajouts de diverses natures jouent chez les femmes en pays guiziga. Il ressort des analyses que les parures et scarifications à motifs variés assurent des fonctions latentes et manifestes qui augmentent la féminité et valorisent le corps féminin dans la culture locale. Bien qu'à but prioritairement esthétique, ces artéfacts s'érigent en élément distinctif de l'identité ethnique, artistique et esthétique de ce peuple.

Mots-clés : femme guiziga, esthétique corporelle, parure, scarification, fonction, valorisation.

Abstract

This contribution focuses on the determinants of female body aesthetics among the Guiziga, an ethnic group residing in the Far North region of Cameroon. Based on a visual corpus and interviews carried out with the patriarchs and matriarchs of three predominantly Guiziga ethnic localities

(Mutturwa, Mijiviŋ, Marva), the analysis questions the forms of bodily aesthetics practiced by women and shows how these contribute to the enhancement of the female body and to the modification of bodily appearances within this culture. She also explores, through a semiotic and functionalist reading of the different artefacts of this aesthetic, the semiocultural functions that these additions of various kinds play for women in Guiziga country. It thus emerges from the analyzes that these various artefacts (adornments and scarifications with various motifs) occupy latent and manifest functions which contribute to increasing femininity and to valuing the female body in the local culture. Although primarily for aesthetic purposes, these artefacts are thus set up as a distinctive element of the ethnic, artistic and aesthetic identity of this people.

Keywords: Guiziga woman, body aesthetics, adornment, scarification, function enhancement.

Introduction

Chaque peuple dispose de canons d'évaluation de la beauté qui lui sont propres et dont l'appréciation, fortement subjective, diffère parfois d'une culture à une autre. Les cultures africaines, autant que celles du monde entier, connaissent bel et bien cette relativité esthétique lorsqu'il faut parler de ce qui peut ou ne pas rentrer dans les critères d'évaluation de la beauté féminine. Par esthétique, nous entendons ainsi la « science du sensible qui appréhende un objet en tant qu'élément de la sensibilité, notamment en son paraître » (Somé, 2007, p. 1). L'esthétique corporelle, quant à elle, désigne toute sensibilité à l'aspect physique d'un corps dans sa globalité, tout mode relatif à l'existence matérielle des êtres (*ibid.*) dont l'appréciation repose notamment sur des critères formels et plastiques (texture, couleurs) définis et normalisés par chaque culture. La relativité dans la détermination du beau (Bouchard, 1974) est ce qui fonde l'identité esthétique de chaque peuple. C'est dans ce contexte que s'inscrivent certaines parures, stries, accessoires, scarifications et balafres observés sur certaines femmes du Sahel en guise de parures, lesquelles visent notamment la valorisation du corps féminin dans la culture guiziga.

Avec l'avènement de la mondialisation, le contact entre les peuples de cultures distinctes a cependant métissé, voire édulcoré l'appréciation de certaines valeurs esthétiques. La détermination des idéaux de beauté est dès lors soumise à de nouveaux paradigmes empreints de la culture occidentale, au détriment de certaines pratiques esthétisantes qui faisaient jadis la fierté et l'identité féminine dans certains groupes ethniques. Partant de ce constat, le présent article s'interroge, d'une part, sur les différentes formes d'esthétique corporelle féminine chez les Guiziga, un groupe ethnique peuplant la région de l'Extrême-Nord Cameroun. D'autre part, il cherche à comprendre comment certains accessoires et marques corporelles telles que les scarifications contribuent à la mise en valeur du corps féminin en pays guiziga. Quelles fonctions et plus-values revêtent ces « arts du corps »¹, au-delà de leur caractère décoratif, dans la société traditionnelle guiziga et dans celle moderne où ils sont menacés et peu à peu substitués par de nouveaux artefacts de la modernité?

La notion d'esthétique, transversale à la sémiotique, à la philosophie et à l'anthropologie, est un domaine qui suscite de l'intérêt depuis le XVIIIe siècle. En effet, le philosophe Gottlieb Baumgarten (1750), dans son ouvrage *Esthétique*, questionnait déjà la réceptivité sensorielle qu'un objet, un corps, un phénomène ou une œuvre d'art peuvent avoir sur un tiers. En sémiotique, l'article de Château et Lefebvre (2008) sur l'esthétique est sans doute l'une des contributions importantes sur le questionnement du rapport existant entre les deux disciplines. Les analyses menées par l'auteur sur l'interconnectivité des deux domaines montrent précisément qu'au-delà de quelques divergences structurelles, l'esthétique et la sémiotique partagent le même fondement épistémologique et permettent d'appréhender le fonctionnement du signe culturel au moins sous trois angles : la réception, la création et le goût de l'art.

En anthropologie culturelle, la notion d'esthétique occupe le débat scientifique en l'Afrique à partir des années 30, notamment avec les publications de Buisson (1931, 1936), de Mervyn Waldegrave (1945) et de Lebeuf (1946) sur l'esthétique corporelle de certains peuples d'Afrique. Dans la même logique, Atoukam Tchefendjem (2001) étudie l'esthétique corporelle

1. Expression empruntée à Hayankréo Matankamla (2020).

de la femme du Nord-Cameroun dans son ensemble, plus précisément celle de Ngaoundéré. Son étude s'étend ensuite à la communauté bamiléké (Atoukam Tchefendjem, 2009), un groupe ethnique au sein duquel les formes et les artefacts revêtent des fonctions socioculturelles plurielles et une valeur culturo-sémiotique forte. En étudiant les fondements de l'esthétique corporelle de la femme bamiléké dans les aspects les plus divers et les changements survenus dans leurs pratiques au courant du XXe siècle, elle conclut que cette esthétique s'adosse sur des critères formels (protubérance, rondeur, forme des seins, taille) et des critères visuels (couleur de la peau, pilosité, parures, vêtement, etc.) qui rehaussent ainsi la beauté féminine. Plus proches de la communauté guiziga, les travaux de Hayamkréo Matankamla (2020) examinent l'esthétique des arts corporels chez les Tupuri en mettant en valeur les matériaux et techniques utilisées, d'une part, et les caractères symboliques de ces codes de séduction, d'autre part. Son travail permet ainsi de saisir les ruptures et les continuités influençant cette pratique anthropologique dans les communautés tupuri contemporaines.

Cependant, bien que ces travaux aient le mérite d'aborder la question de l'esthétique corporelle dans différentes communautés résidentes ou pas au nord du Cameroun, le cas particulier de la culture guiziga mérite d'être étudié dans la vaste littérature concernant le sujet. La perspective anthropologique adossée à la sémiotique culturelle participe de la particularité épistémologique et théorique de cette analyse. Dès lors, les objectifs de la présente contribution sont de décrire, d'analyser et de montrer, dans une perspective à la fois anthropologique et sémiotique, comment ces différentes formes d'esthétique et d'ajout corporel chez la femme traditionnelle guiziga participent d'une mise en valeur et d'une augmentation de la beauté du corps féminin en contexte soudano-sahélien.

Données et théories d'analyse

Les données sur lesquelles repose la présente étude sont constituées d'un ensemble d'images et de discours recueillis au terme d'un processus méthodologique structuré autour de deux principales activités : la

photographie et les entretiens semi-directifs² avec les cibles. La photographie, centrée sur différents motifs faciaux et corporels, est réalisée, à l'aide d'un appareil photo numérique de marque Sony et d'un smartphone de marque Tecno, après une négociation préalable et l'obtention du consentement des enquêtées. Outre les images réalisées par nos propres soins, nous avons également eu recours aux images d'archives privées pour étayer certains motifs ou objets dont l'utilisation n'est plus courante.

Concernant les entretiens semi-directifs, ils sont réalisés auprès des patriarches et matriarches de quatre localités à dominance ethnique guiziga (Mutturwa, Mijiniŋ, Makassa et Marva³) qui conservent encore une certaine connaissance sémiotique et herméneutique de différents signes et artefacts culturels qui les entourent. Ces entretiens ont ainsi pour but de déterminer les significations et les fonctionnalités attribuées à certains motifs, stries et scarifications dans la culture guiziga.

Pour analyser ces données multimodales, deux théories interdépendantes sont convoquées. La première, la sémiotique culturelle, s'intéresse à la manière dont les signes et les symboles, faisant partie intégrante de l'esthétique corporelle, forment un système de signification dont le but est de communiquer/transmettre, de manière intentionnelle ou non, par le biais d'un code social établi, un système doxique et de valeurs caractéristique des mœurs et du fonctionnement de la socioculture guiziga⁴. La seconde théorie,

2. Les entretiens sont semi-directifs parce qu'ils reposent premièrement sur des critères qualitatifs et permettent de récolter des informations relatives à notre objet d'étude, suite à une série d'interrogations ouvertes posées à nos informateurs et informatrices concernant notamment les us et coutumes, les représentations sociales en matière d'esthétique corporelle féminine, de fonctionnalité des artefacts et de leurs valeurs dans la culture guiziga. Pour les réaliser, nous avons de prime abord conçu un guide d'entretien composé de dix questions relatives à notre objet d'étude. Puis, nous avons ensuite identifié les cibles (informateurs/informatrices) avec qui nous nous sommes entretenues au sujet des différents aspects de l'esthétique corporelle abordés dans cet article. Les verbatims (livrés en langue guiziga pour certains et en fulfulde pour d'autres) ont ensuite été enregistrés sur bande audio, à l'aide d'un magnétophone, puis transcrits et traduits en langue française pour leur utilisation immédiate dans les analyses.
3. Il s'agit en réalité de Maroua dont la prononciation en langue guiziga a été transformée telle que nous la connaissons aujourd'hui.
4. Pour Rastier (2001, p. 173), cette « approche sémiotique procure ainsi une base pour la démonstration du (fonctionnement) du sujet de culture ».

adossée à la première, est le fonctionnalisme de Malinowski qui stipule que tout élément d'une culture revêt des fonctions décelables et essentielles qu'il assume au sein d'un système social. L'opérationnalité de la théorie de Malinowski, dans l'examen de notre objet d'étude réside dans sa capacité à déterminer le sens et les fonctions (latentes et manifestes) que revêtent les scarifications, les stries et parures corporelles dans les communautés guiziga en rapport avec les systèmes de valeurs et de croyances locales.

Formes d'ajouts et esthétiques corporelles féminines traditionnelles en pays guiziga

Les pratiques esthétiques dans les sociétés traditionnelles africaines et d'ailleurs se sont toujours appuyées sur l'ajout des artéfacts et l'usage des motifs dont l'appréciation dépend des normes doxiques et artistiques en vigueur au sein de chaque communauté. Chez les Guiziga par exemple, plusieurs formes d'objet et de motif artistiques rentrent dans ce qu'il convient d'appeler l'esthétique corporelle traditionnelle locale.

Parures et accessoires traditionnels

Les parures et accessoires englobent tous les artéfacts et formes visibles de décoration corporelle dont la vocation est de rehausser la beauté féminine, d'une part, et de protéger certaines parties érogènes du corps féminin, d'autre part (Atoukam, 2009, p. 354). En pays guiziga, ces parures assurent le même rôle et servent de vêtement. Les accessoires par contre sont ornementaux dans la plupart des cas.

Il existe plusieurs types et formes de parures et accessoires traditionnels de beauté faits à base de matériau végétal, animal ou plastique (perles). Selon les motifs et la forme de ces accessoires, l'on distingue : le *jigəda*, le *sassay*, le *gwat ngə slimid* et le *dornok* qui ont une fonction ornementale, mais aussi érotique.

Le *jigəda* ou collier de perles

Il s'agit d'un collier fait à base de perles en plastique ou en pierres, montées sur une ficelle circulaire faite à base de coton. Le *jigəda* s'arbore sur différentes parties du corps et se caractérise par des motifs variés et de différentes couleurs. Il existe plusieurs types de *jigəda* destiné aux deux genres. Le *jigəda* masculin, au motif noir-rouge, se porte autour du cou par de jeunes garçons initiés. Les deux couleurs traduisent l'initiation masculine réalisée en période trouble en pays guiziga (funérailles d'un chef ou d'un patriarche). Il revêt dans ce cas une valeur sacrée et est considéré comme un talisman. Ce dernier rend le corps plus fort et résistant aux attaques mystiques et sortilèges de toutes sortes. Le *jigəda* féminin est constitué des perles bleues et noires. Il se ceint autour de la taille ou du bassin et met en relief les courbes voluptueuses de la jeune fille. Il est considéré comme un objet de séduction destiné à mettre en valeur le bassin et les protubérances de la femme.

Planche 1. Les types de *jigəda*

Source : Asta Méré Rachel, 2022, foyer culturel guiziga

Le port du *jigəda* relève en effet d'une pratique esthétique, mais aussi religieuse et ancestrale, où il était utilisé comme une amulette destinée à lutter contre les mauvais esprits (entretien avec Ma'ay Doudou, 17/04/2022, Makassa). Avec l'avènement du christianisme et la régression des croyances et pratiques religieuses ancestrales, cette fonction spirituelle va peu à peu disparaître pour ne céder place qu'à celle de décoration en tant qu'accessoire corporel. Aujourd'hui, le *jigəda* n'est d'ailleurs arboré que par un effectif

très réduit de la gent féminine en pays guiziga; laquelle l'utilise comme un accessoire de séduction destiné à rendre plus prégantes et plus visibles les courbes voluptueuses de la femme, le but étant d'attirer l'attention de la gent masculine sur le postérieur féminin.

Le sassay ou cache-sexe paré

Le *sassay* ou cache-sexe paré est une autre forme de parure traditionnelle féminine chez les Guiziga. Bien que cette communauté ne soit pas la seule à l'utiliser comme vêtement dans les sociétés ancestrales, la technique de confection du *sassay*, aux motifs riches en couleurs, en perles et autres matériaux variés, permet au moins de le spécifier par rapport à d'autres formes de cache-sexes usitées dans les communautés voisines (Mundang, Tupuri, Guidar, etc.). Du point de vue générique, le *sassay* est essentiellement d'utilité féminine. Il assure le rôle de vêtement en mettant en valeur les protubérances de la femme. L'avant se compose d'un morceau rectangulaire de peau, parfois d'étoffe de tissu de coton tissé à la main, sur lequel sont rattachées, sous forme verticale et uniquement à l'avant, des ficelles montées de perles en plastique (fausses perles) ou en marbre, sculptées à la dimension de petits poids. L'arrière, quant à lui, est constitué d'un morceau de peau ou d'étoffe de coton rectangulaire de dimension réduite, par rapport à celui de l'avant, ne portant aucun motif.

Dans le passé, le *sassay* originel était en effet réalisé à base de fibres de chanvre de guinée (*hibiscus cannabinus*) appelé *zuwed* en guiziga. De nos jours, avec l'évolution des techniques vestimentaires et la régression des techniques d'accoutrement traditionnelles, il est difficile de trouver, même dans les centres d'expositions locaux, le *sassay* fait uniquement à base de *zuwed*. Le prototype de la planche 2, photographié au foyer culturel guiziga, a été reconstitué à base de fils de coton tissés sur du cuir.

Planche 2. Sassay en peau et en fil paré de perles

Source : Asta Méré Rachel, foyer culturel guiziga

Le *gwat ngə slimid'* ou boucle d'oreille

Le *gwat ngə slimid'* ou boucle d'oreille fait également partie des accessoires de décoration corporelle chez la femme guiziga traditionnelle. Il est confectionné à base de bois sauvage ou de morceaux de calebasse sculptés et décorés par les femmes elles-mêmes. Les motifs sont variés, mais les fonctionnalités esthétiques demeurent les mêmes d'un motif à un autre. De par sa dimension large, il permet notamment de mettre en exergue les lobes des oreilles chez les femmes qui en ont de plus petites. Le *gwat ngə slimid'*, dans les communautés traditionnelles guiziga d'antan, était un accessoire féminin de luxe. Il déterminait ainsi le statut économique privilégié de celle qui l'arborait. Il est porté uniquement à l'occasion des cérémonies traditionnelles (mariages, baptêmes, fêtes des récoltes, etc.). Au sein des communautés guiziga de Marva, il est difficile de trouver de nos jours le *gwat ngə slimid'* sculptés à base de bois. Le prototype que nous observons sur la planche 3 est le résultat du savoir-faire artistique d'un artisan traditionnel guiziga appelé Bahada, auteur de ces objets d'art, fruit d'un savoir-faire ancestral supplanté par la modernité.

Planche 3. Quelques formes de *gwat ngə slimid*

Source : Asta Méré Rachel, Atelier Bahada, jeune artiste, Marva

Le *hay ngə duwa* ou soutien-gorge rigide

Loin d'être un artéfact exclusif de la modernité, le soutien-gorge (rigide), encore connu sous le nom de *hay ngə duwa*, fait également partie des parures esthétiques féminines chez les peuples guiziga. Sa particularité réside surtout dans sa texture (rigide) et la nature de son matériau. Tout comme les *gwat ngə slimid* (boucle d'oreille) dont ils sont parfois assortis, le *hay ngə duwa* est confectionné à base des hémisphères des Calebasses, reliées sur les côtés par des fils de coton servant de bretelles. Son rôle est surtout de mettre les seins en valeur en leur assurant une rondeur plus prononcée et en leur donnant une impression de volume. Le *hay ngə duwa* est un vêtement d'apparat chez la femme guiziga. Il est spécifiquement arboré par les adolescentes et les jeunes femmes mariées chez qui la nécessité de dissimuler les parties érogènes supérieures de leur corps est primordiale, dans un contexte où le respect de la belle-famille est de rigueur et passe par l'observation d'une certaine pudeur à leur égard.

Planche 4. *Hay ngə ɕuwa*

Source : Asta Mere Rachel, Marva, 2021

Le *Durnok* ou tresse en pion

Le *durnok*, couramment appelé natte, est une forme de tresses en forme de pion spécifique aux filles et femmes guiziga. Encore appelé *jiku*, il fut longtemps considéré en pays guiziga comme un signe de prestige en raison du fait que toutes les femmes n'y avaient pas droit. Le *durnok* était l'apanage des jeunes filles et des jeunes femmes nouvellement mariées, ayant des atouts capillaires bien spécifiques (longueur des cheveux). Il se faisait uniquement à l'occasion des fêtes. Pour le rendre davantage plus beau, on pouvait y ajouter des cauris et des perles. C'est ce que relève d'ailleurs l'une de nos informatrices, interrogée sur l'intérêt anthropologique que revêt cette coiffure en pays guiziga.

Pour faire le *durnok*, il fallait avoir suffisamment du temps, mais aussi beaucoup des cheveux. Si une jeune fille parvenait à réaliser cette coiffure, elle était admirée de tous. C'est généralement à l'occasion des fêtes qu'elles se faisaient ces tresses (entretien avec Wazlaray, matriarche de Makassa, 16 mai 2021).

Photo 1. Le Durnok

Source : Asta Méré Rachel, 2021, Makassa

Les parures présentées ici constituent un patrimoine vestimentaire qui participait jadis à la détermination partielle de l'identité de la femme guiziga. Bien que ces accessoires et vêtements soient non négligeables dans l'édifice de cette identité esthétique féminine, ils ne sont cependant pas les seuls artefacts identitaires. Des entités plus significatives et des motifs corporels plus expressifs de cette identité, à l'instar des scarifications, participent également à la détermination de cette esthétique corporelle féminine.

Scarifications : typologies et fonctions

« Le corps est le premier lieu où la main de l'adulte marque l'enfant, [...] le premier espace où s'imposent les limites sociales et psychologiques données à sa conduite, [...] l'emblème où la culture vient inscrire ses signes comme autant de blasons », écrit Vigarello (2004, p. 9). C'est dans cette logique

de médiation culturelle que s'inscrivent en effet les scarifications, marques corporelles d'utilité rituelle, curative et esthétique dans les sociétés africaines.

En pays guiziga, les scarifications, formes d'entailles visibles, sont réalisées sur des parties spécifiques du corps. Elles sont aussi bien considérées comme une marque esthétique que comme un signe distinctif, un symbole de bravoure de l'individu qui les porte. Cette fonction de la scarification dans les mœurs guiziga n'est pas un fait isolé. Rioult le reconnaît d'ailleurs lorsqu'elle affirme, parlant des scarifications dans les sociétés africaines tout en paraphrasant Levi-Strauss,

[qu']Il n'y a pas de société possible sans les marques de distinction qui servent à indiquer l'appartenance d'un individu à un groupe, lui offrant la possibilité d'une différenciation d'avec le groupe voisin. Les inscriptions sur le corps permettent de situer la position sociale de l'individu et d'indiquer la place du sujet dans la hiérarchie, de même qu'elles sont une trace de son courage et des stades de sa vie. Les inscriptions sur le corps ont lieu dans le cadre des rites de passage. En effet, l'initiation, dans quelque société que ce soit, mime avant tout la mort symbolique du sujet afin qu'il quitte un état considéré inférieur pour accéder à un autre jugé plus favorable, mieux valorisé. Ainsi, l'homme marqué est un homme qui a été initié. Cet élément est particulièrement important puisque c'est la mémoire qui est portée par la trace; mémoire [du] savoir dont sont désormais dépositaires les jeunes initiés [...] signe de leur appartenance à leur groupe (Rioult, 2019, p. 67).

C'est dire, partant de ces propos de Rioult, que la scarification, aussi bien que toutes les autres marques corporelles effectuées sur des individus, a une utilité distinctive qui se traduit différemment selon les genres. Ceci est parfaitement visible au sein de la communauté guiziga où les scarifications, lorsqu'elles sont réalisées sur la femme, revêtent des significations distinctes.

Les scarifications à fonction esthétique, érotique et thérapeutique

En pays guiziga, il existe une catégorie de scarifications réalisées sur les parties supérieures du corps (tête, membres supérieurs) qui visent essentiellement à accroître la valeur esthétique et la féminité de l'individu qui les porte. Généralement réalisées à l'aide d'objets contondants locaux (lame de rasoir, tessons de bouteille ou tiges de mil), les scarifications effectuées sur le visage ou sur le bras de la femme guiziga, loin de constituer une atteinte à l'intégrité corporelle traduisant un mal être psychosomatique (Dargent, 2010), la rendent davantage désirable. Le *cra kwala* et le *cra haŋ* par exemple sont des facteurs de séduction qui augmentent la convoitise et la valeur de la jeune fille. C'est ce que révèle d'ailleurs Fanta, une matriarche interrogée sur la question :

À notre temps, lorsqu'une fille ne se scarifiait pas, elle n'était pas désirée des hommes. La gent masculine n'aimait pas les filles non scarifiées, celles qui n'avaient d'entailles nulle part. Celles scarifiées par contre attiraient facilement l'attention au passage⁵. Le *cra haŋ* ou scarification de l'avant-bras⁶ et du bras par exemple lui donnait de l'allure (entretien avec Fanta, janvier 2022, Marva).

5. Le *cra kwala* ou (scarification des joues) est la marque déposée des femmes guiziga de Mutturwa et Mijiviŋ. C'est un motif à double genre d'utilité décorative; la seule distinction résidant au niveau des tracés (fins et grossiers) qui sont révélateurs du rang social (noble ou défavorisé) de l'individu qui les porte.

6. Le *cra haŋ* est une scarification qui se fait sur l'avant-bras. Il consiste à réaliser de long et gros tracés sur l'avant-bras appelé *haŋ* en langue guiziga. Cette forme de scarification se fait généralement à l'âge adulte. Elle est l'apanage des femmes certes, mais aussi des hommes sans distinction de clan ni de village d'origine.

Planche 5. Femme guiziga de Muturwa portant le *cra kwala* ou scarification de la joue à gauche et le *cra hay* ou scarification du bras à droite

Source : Asta Méré Rachel, Muturwa, 2021

C'est dire, partant des propos de Fanta, que les scarifications dans les mœurs guiziga jouent un rôle déterminant dans les rapports de séduction qui lient les hommes aux femmes. Il s'agit en effet d'un déterminant de la féminité, de la volupté et de la sensualité féminine. C'est ce qu'affirme Wazlaray, une matriarche guiziga de Makassa :

Auparavant, lorsqu'une femme n'était pas scarifiée, sa féminité était remise en question, car les hommes n'admiraient et ne considéraient que celles qui avaient ces marques. Une nouvelle mariée, à chaque fois qu'elle servait de l'eau à boire à son époux par exemple, pouvait pousser celui-ci à s'extasier sur le *cra hay* qu'elle portait et exhibait fièrement (entretien avec Wazlaray, matriarche de Makassa, 16 mai 2021).

Il s'agit ici d'un exemple patent où des modifications corporelles participent à la mise en valeur du corps de la femme. Partant du cas d'espèce, l'on peut donc déduire que le port du *cra hay* chez les Guiziga constitue un facteur essentiel sur lequel se fonde l'attractivité charnelle entre le conjoint et la conjointe. Cette attractivité repose certes sur la sensibilité que manifeste l'homme guiziga face à cette marque esthétique, mais aussi sur les représentations sociales (épiques et valorisantes) dont jouissent celles qui les portent aux yeux de sa communauté. Le *cra hay* comme les autres motifs de scarification participent donc à la valorisation du corps féminin, renforçant ainsi ses attributs érotiques et son attrance.

Outre cette fonction érotique, le *cra kwala* ou scarification des joues est souvent considéré comme une pratique thérapeutique dans certains cas. La lacération des parties moles du visage (de la tempe aux joues) et la libération des flux sanguins provenant des veines temporales permettent, selon les croyances locales, de guérir les maux de tête en réduisant la pression sanguine.

Tout le monde n'accepte pas volontairement de se sacrifier les flancs, affirme une matriarche. Souvent, lorsqu'un enfant ressent régulièrement des maux de tête, ses parents décident de lui scarifier les joues. Cette pratique repose sur la croyance selon laquelle tous les individus qui ont régulièrement des maux de tête ont des flux sanguins excessifs au niveau des veines crâniennes qu'il faut évacuer en leur créant une issue de sortie afin de diminuer la pression sanguine (entretien avec Wazlaray, avril 2021, Makassa).

Le *cra kwala* relève d'une pratique médicinale basée sur un savoir local. Loin de se limiter à une fonction esthétique essentiellement folklorique, il revêt une dimension utilitaire qui allie à sa fonction esthétique un rôle éthique. De manière générale, les modifications corporelles induites par le *cra kwala* et le *cra hay* dépassent le cadre restreint de la valorisation du corps de la femme. Plus qu'un folklore, elles sont d'une fonctionnalité plurielle qui participe ainsi à la construction du patrimoine culturel guiziga, riche et distinctif.

Les scarifications à fonction distinctive, initiatique et valeur épique

Au-delà de sa fonction esthétique, la scarification revêt également chez les guiziga des dimensions éthiques manifestes. L'une de ces dimensions éthiques concerne notamment le fait qu'elle permet de lier l'individu à son ethnie ou à sa classe sociale. Le *cra dibid*, le *diyami*, le *cra hiri* et le *cra kwala*, par exemple, sont des facteurs de marquage identitaire de l'individu.

Planche 6. Les marqueurs d'identité clanique

Cra dibid' de la Femme guiziga de Muturwa

Cra dibid' de la femme guiziga de Marva

Femme Marva portant le *cra hiri* à long tracé

scarification de bouche chez les guiziga de Marva

Source : Asta Méré Rachel, 2022, Marva

En pays guiziga, ces scarifications sont des marques d'identité clanique permettant de distinguer les Guiziga de Marva, de Muturwa de ceux et celles de Mijiviŋ. Le *cra kwala* par exemple, au-delà de cette fonction, est un indicateur de rang social, tributaire des motifs (fins ou grossiers) qui les caractérisent. Ainsi, les différentes formes de scarifications pratiquées apparaissent comme des composantes structurelles de l'institution culturelle guiziga dans sa globalité en tant que tout indivisible. C'est d'ailleurs ce que rappelle Marquis (1770, p. 23) qui affirme que « Chez des peuples d'Afrique de l'Ouest et du centre comme le Bénin et le Cameroun, la cicatrice est le symbole de leur culture ».

Une autre dimension éthique de ces scarifications concerne leur fonction initiatique et épique. En effet, certaines scarifications sur le corps de la femme en pays guiziga permettent de déduire sa maturité. Elles permettent ainsi de jauger sa capacité à faire preuve d'endurance, de patience et de courage, etc. Ainsi, plus une femme est scarifiée, plus elle est considérée

et respectée des autres femmes. Les différentes formes et motifs de scarifications qu'elle porte contribuent ainsi à se forger d'elle une représentation sociale singulière qui en fait un modèle de féminité, un symbole de bravoure. C'est ce qui ressort d'ailleurs du témoignage d'une expérimentée en la matière :

Les scarifications font très mal, car après la réalisation des entailles avec une lame sur le corps, on brûle des tiges de mil (rouge, blanc ou jaune, etc.) afin d'appliquer leurs cendres basiques sur les blessures fraîches pour la cicatrisation. Cette pratique peut se répéter pendant deux à trois jours. On lavera ainsi les blessures avec du jus d'oseille blanc en frottant très fort et correctement afin d'obtenir les cicatrices parfaitement visibles. Des personnes en meurent souvent. Mais, ils ne peuvent s'en passer, car c'est une pratique culturelle essentielle dans les traditions guiziga (entretien avec Djabalé, Mijiviñ, mai 2022).

La cruauté de cette pratique fait qu'on l'utilise souvent pour l'initiation chez la gent masculine afin de déterminer les garçons destinés à la chasse (*madala*)⁷ au sein de cette communauté. Toutes les formes des scarifications évoquées ont chacune un sens et des fonctions sociales qui participent à l'édifice d'un certain idéal de beauté féminin dans la communauté guiziga. Au-delà de leur rôle esthétique manifeste, elles revêtent également des valeurs symboliques, rituelles et distinctives. Elles sont par ailleurs médiatrices des schèmes culturels, institutionnels et idéologiques de la société qui leur donne sens. C'est d'ailleurs à ce titre que Malinowski (1968, p. 95), parlant du rôle fonctionnel des artefacts au sein d'une socioculture (la scarification par exemple), soutient que tout élément culturel en interaction avec d'autres dans une société a un sens, un rôle à jouer et/ou une fonction à remplir.

7. Dans les traditions guiziga, tout comme celles de beaucoup d'ethnies au Nord-Cameroun, le chasseur est considéré comme un être épique, un guerrier et un homme brave, courageux et endurant qui n'a peur de rien. Le rite de scarification vise en effet à déceler ces qualités chez l'individu afin de l'initier à ce statut social privilégié.

Esthétique corporelle de la femme guiziga face au défi de la modernité

Toute culture est appelée à subir des modifications au fil du temps, au contact de facteurs endogènes et exogènes (Balandier, 1961) qui influent sur les pratiques, les arts et l'idéologie. L'esthétique corporelle féminine dont il est ici question est la plus touchée par ces mutations. Elle alimente depuis plusieurs siècles les débats scientifiques autour des arts du corps et des mutations corporelles féminines. Cette esthétique corporelle chez la femme en pays guiziga a connu des transformations influencées par des conceptions plus occidentales de la beauté qui considèrent certaines pratiques telles que la scarification comme une atteinte à l'intégrité corporelle et une dévalorisation du corps féminin. Aujourd'hui, l'on assiste en effet à un processus de phagocytose culturelle qui accompagne inévitablement les processus d'urbanisation et de modernisation. L'une des conséquences prégnantes de cette phagocytose, visibles sur la culture guiziga, est que, parmi les marques esthétiques étudiées, certaines ont disparu tandis que d'autres essaient, tant bien que mal, de survivre dans un contexte multiculturel et pluri-idéologique caractérisé par des brassages culturels tous azimuts et l'émergence de formes de cultures hybrides.

Pratiques esthétiques disparues et dynamiques des représentations sociales sur l'esthétique corporelle féminine traditionnelle chez les Guiziga

Lorsqu'on aborde en anthropologie la question des artefacts culturels disparus dans les sociétés africaines, le vêtement revient sans doute de manière régulière. Au sein des communautés guiziga, tout comme chez d'autres groupes ethniques voisins, l'avènement des religions révélées (christianisme, islam) et l'urbanisation des foyers de peuplement guiziga ont porté un sérieux coup à bon nombre des pratiques décoratives corporelles ancestrales, listées plus haut, qui participaient jadis à la mise en valeur du

corps féminin. Plusieurs parures vestimentaires et formes d'ajout corporel (*sassay*, *hay ngə ɗuwa*) ne sont plus d'usage, même au sein des communautés rurales demeurées assez proches de leur culture.

De nouveaux codes vestimentaires contemporains se sont imposés au détriment de ces parures traditionnelles qui ne jouissent plus de leur valeur d'antan. Des représentations sociales dégradantes et stigmatisantes entourent aujourd'hui le port du *sassay* et du *hay ngə ɗuwa* jugés impudiques et dévalorisants pour la femme sur la scène publique. Le christianisme et l'islam, auxquels la communauté guiziga s'est convertie, ont contribué à définir un nouveau paradigme d'esthétique corporelle féminine qui participe plutôt à la dissimulation et à la réduction des capacités expressives et suggestives du corps féminin. La proximité géographique d'avec les cultures maghrébines au nord du Cameroun a favorisé l'introduction et l'instauration d'un style vestimentaire arabo-musulman favorable à l'implémentation de cette nouvelle conception de l'esthétique corporelle féminine. C'est d'ailleurs ce que soutient la matriarche Fanta Djabale de Muturwa, une localité qui s'est vue modernisée au début des années 90, avec son érection en chef-lieu d'arrondissement.

Depuis l'érection de cette localité en chef-lieu d'arrondissement, beaucoup de choses ont changé. Je pense notamment au mode vestimentaire des femmes qui s'est arrimé au style vestimentaire musulman plus rigoureux et pudique, d'une part, ou à celui des chrétiens plus libéral, d'autre part. Même si, nous sommes conscients de nos origines en matière de rites et conservons jalousement certains de nos artéfacts et pratiques culturelles, toujours est-il que, lorsque je porte certaines parures que j'arborais fièrement pendant ma jeunesse (*hay ngə ɗuwa*, *sassay*), la communauté, y compris ceux de mon clan et de ma génération, se moque de moi. Aujourd'hui, il est très rare de voir, même dans les foyers de peuplement guiziga éloignés, des femmes de mon âge arborant ces parures qui nous ont pourtant bien servi pendant notre jeunesse (Assiri Maoussa, Marva, janvier, 2022).

Le nouveau style vestimentaire féminin qu'évoque l'informatrice s'articule particulièrement autour du port du pagne dont les modèles de corsage varient généralement d'une femme à une autre.

Planche 7. Femmes guiziga en tenue de pagne corsage de différents modèles

Source : Asta Méré Rachel, Muturwa, 2021

La dynamique dans la conception de l'esthétique corporelle de la femme guiziga, influencée par les facteurs exogènes (urbanisation, religion révélée, ouverture au monde via les médias et le câble) et endogènes inhérents aux mutations survenues dans les imaginaires et la culture locale, a donc profondément bouleversé le rapport de cette communauté à son esthétique et sa sensibilité au corps de la femme. Toutefois, même si cette dynamique a induit la disparition de certains artéfacts, d'autres ont par contre pu s'adapter aux nouveaux codes de l'esthétique corporelle féminine insufflés par la modernité et le brassage interculturel qui ont marqué les localités de Muturwa, Mijiviŋ, Makassa et Marva ces dernières décennies.

Résilience des pratiques esthétiques traditionnelles féminines en contexte moderne

Si certaines pratiques esthétiques féminines ont disparu et d'autres en voie d'extinction, un bon nombre a tout de même survécu en s'adaptant au contexte de la modernité, aux valeurs et normes véhiculées par celle-ci. Dans cette logique, le *durnok* (nattes en formes de pion), qui perd tout de

même son prestige, fait partie des modèles de coiffure les plus en vogue dans les zones d'enquête. Il intègre cependant dans sa réalisation des extensions et mèches artificielles, artéfacts de la modernité, dont le rôle est d'augmenter l'éclat de la coiffure tout en feignant une augmentation de la pilosité féminine.

Planche 8. Nouvelle configuration du *durnok* en contexte moderne

Source : Asta Méré Rachel, Muturwa, 2021

Le *hay ngə d̥iwa* lui aussi s'est adapté afin de mieux se conformer au style vestimentaire moderne. Il est désormais fabriqué à base de tissu (de coton ou de polyester), puis rembourré d'éponge, plus souple et confortable. Ses motifs et couleurs sont désormais variés, mais sa fonctionnalité visant à donner plus de saillie à la poitrine reste la même. Les *gwat ngə slimid* traditionnelles ne sont plus fabriqués à base de morceaux dealebasse, mais à base d'or, de bronze, d'argent ou de polyéthylène.

Planche 9. Femmes guiziga portant le *Hay ngə duwa* ou soutien-gorge moderne (à gauche) et le *Gwat ngə slimi d'*ou boucle d'oreille moderne (à droite)

Source : Asta Méré Rachel, Mutturwa, 2021

Le *jigəda* ou collier de perles est revenu sur la scène grâce aux médias et à certaines stars de la musique africaine qui en font la promotion à travers les écrans au sein des ménages. Les prototypes d'antan à deux motifs sont diversifiés sur le marché local et ne servent plus uniquement à la mise en valeur de la protubérance féminine. Il est désormais associé au port du pantalon, des jupes, etc.

Photo 3. Jeune fille guiziga portant le *jigəda* ou collier de perles sur un pantalon Jeans

Source : Asta Méré Rachel, Muturwa, 2021

Une autre forme de résilience de l'esthétique corporelle féminine dans la socioculture guiziga pourrait s'observer à travers l'association curieuse des artefacts traditionnels à ceux de la modernité qui s'observe chez certaines femmes en zone urbaine recouvertes de balafres et arborant des tenues modernes ou occidentales. Il s'agit en effet, pour reprendre le terme de Robert King Merton (1966), d'une survivance culturelle qui consiste à adapter, face aux idéologies impitoyables et aux valeurs esthétiques rigoureusement canonisées de la modernité, un brin de tradition, tremplin d'une continuité mal négociée entre le culturel et le moderne

Conclusion

Somme toute, la présente contribution s'est donnée entre autres objectifs de présenter les différentes formes d'esthétiques corporelles féminines chez les Guiziga et de déterminer comment ces arts du corps participent à la

valorisation du corps féminin dans cette culture. Au demeurant, il s'est ainsi agi d'identifier les différentes formes et pratiques esthétiques féminines relevant de l'identité culturelle guiziga. Il ressort de cette présentation que les pratiques esthétiques féminines en pays guiziga reposent sur l'usage de deux catégories d'artéfacts : les parures et accessoires aux fonctionnalités variées, d'une part, et les scarifications aux motifs divers, d'autre part. Après analyse, force est de constater que ces éléments de l'esthétique corporelle féminine en pays guiziga participent de manière générale à la mise en valeur du corps féminin, selon les perceptions locales. Loin de se résumer à cette fonction de valorisation qui est généralement manifeste et folklorique, ils jouent également le rôle d'unités distinctives de l'identité guiziga et constituent un patrimoine du savoir-faire local qu'il convient de conserver et de réhabiliter. Cependant, face aux défis de la modernité et l'urbanisation profonde des foyers de peuplement guiziga qui se sont accompagnés de l'instauration d'un nouveau système de valeur et de perception des normes esthétiques, certains de ces artéfacts ne sont plus d'actualité tandis que d'autres essaient de s'adapter face aux stigmatisations dont ils sont victimes dans un contexte de défis culturels et idéologiques multiples tel que celui de l'Extrême-Nord Cameroun.

WARAYANSSA MAWOUNE, Université de Garoua – warayanssa@gmail.com

Rachel ASTA MÉRÉ, Université de Maroua

Références bibliographiques

Atoukam Tchefendjem, L. (2001). *L'esthétique corporelle de la femme du Nord-Cameroun : étude historique et anthropologique du XIXe au XXe siècle* [Mémoire de DEA en histoire]. Université de Ngaoundéré.

Atoukam Tchefendjem, L. (2009). *Les formes de l'esthétique corporelle de la femme Bamiléké au XXème siècle* [Thèse de doctorat/Ph.D]. Université de Ngaoundéré.

- Bouchard, G. (1974). Esthétique et sémiologie. *Laval Théologique et philosophique*, 1(30), 63-80. Doi : <https://doi.org/10.7202/1020397ar>
- Balandier, G. (1961). *Sens et puissance : les dynamiques sociales*. PUF.
- Buisson, É. (1931). *Éléments d'une carte ethnographique et des données anthropologiques*. IFAN.
- Buisson, É. 1936, *Dépôt des archives du Musée Royal de l'Afrique centrale à Tervuren*. Bruxelles.
- Château, D. et Lefebvre, M. (2008). Esthétique et sémiotique : présentation, recherches sémiotiques. *Erudit*, 28(3-1), 3-9. DOI : <https://doi.org/10.7202/1005860ar>
- Dargent, F. (2010). Corps scarifié, adolescence marquée. *Adolescence*. GREUPP, *Corps marqués*, 2(38), 131-143.
- Hayamkréo Matankamla. (2020). Les arts du corps chez les Toupouri (Nord-Cameroun et Sud du Tchad) : source de l'histoire et marqueur culturel. HAL open sciences, article consulté le 23 mai 2022 sur HAL Id: hal-03165629 <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03165629v2> Preprint submitted on 18 Mar 2021.
- Gottlieb Baumgarten, A. (1750). *Aesthetica ou Esthétique*. Francfort sur l'Oder.
- Lebeuf, J.-P. (1946). *Vêtements et parures du Cameroun français*. Arc-en-Ciel.
- Mervyn Waldegrave, J. (1945). Communication personnelle du Dr David Zeitlyn, anthropologue. *Archives de l'Université de Kent (Grande Bretagne)*.
- Merton, K. R. (1966). *Éléments de théorie et de méthode sociologique*. Dunod.
- Malinowski, B. (1968). *Une théorie Scientifique de la culture*. François Maspero.
- Marquis, A. (1770). *La trace corporelle et son esthétisme*. Head.
- Rastier, F. (2001). Sémiotique et sciences de la culture. *Linx, Revue des linguistes de l'Université de Paris X Nanterre*, 44, mis en ligne le 05 juillet 2012, consulté le 30 mai 2022 sur le site URL : <http://journals.openedition.org/linx/1058>; DOI : 10.4000/linx.1058

Riout, C. (2019). De la scarification au tatouage : une écriture intime. *Nouvelles perspectives en sciences sociales*, T. 15, vol.1, 65-92, article consulté le 1er juin 2022. DOI : <https://doi.org/10.7202/1068180ar>

Somé, R. (2007). *Art Africain et esthétique occidentale. La statuaire Lobi et Dagara au Burkina Faso*. L'Harmattan.

Vigarello, G. (2004). *Le corps redressé*. Armand Colin.

Sources orales

N°	Noms et prénoms	Statut	Date et lieu de l'entretien
01	Fanta Djabale	Matriarche guiziga de Muturwa, 85ans	Janvier, 2022, Muturwa
02	Assiri Maoussa	Matriarche, 69ans	Janvier, 2022, Marva (Maroua)
03	Wazlaray	Matriarche, 72ans, Veuve	Mai, 2021, Makassa
04	Bahada	Jeune artiste guiziga, 33 ans	Avril, 2022, Marva (Maroua)
05	Djabalé	Matriarche guiziga, 60ans	Mai, 2022, Mijiviñ
06	Ma'ay Doudou	Matriarche guiziga, 75ans	Avril 2022, Makassa

9. L'arabe dans le contexte de la professionnalisation des enseignements au Cameroun

ÉRIC ACHILLE NKO'O BEKONO

Résumé

Tout apprentissage dans un contexte de professionnalisation des enseignements a pour finalité l'insertion socioprofessionnelle. L'enseignement de la langue arabe ne déroge pas à cette logique. En effet, l'introduction de l'enseignement de la langue arabe dans le système éducatif camerounais a pour objectif de faciliter l'intégration de ses apprenant-es dans divers milieux professionnels correspondant à leur profil. Or, une partie considérable des populations de l'Afrique centrale, et du Cameroun en particulier, continue de penser que l'arabe est une langue d'islamisation et donc, n'offre aucune opportunité d'emploi à ses apprenant-es. De plus, ces populations ne prennent pas en compte la place que l'arabe occupe dans l'environnement socioculturel et dans la coexistence pacifique entre les langues. Fondé sur une approche basée sur l'exploitation documentaire, cet article a pour objectif de présenter l'intérêt pratique de l'enseignement/ apprentissage de l'arabe dans un contexte de professionnalisation des enseignements au Cameroun.

Mots-clés : langue arabe, compétences, professionnalisation, enseignement, Cameroun.

Abstract

The aim of all learning in a context of professionalization of teaching is socio-professional integration. The teaching of Arabic is no exception to this logic. Indeed, the introduction of Arabic language teaching into the Cameroonian education system is intended to facilitate the integration of its learners into various professional environments corresponding to their profile. However, a considerable proportion of people in Central Africa, and Cameroon in particular, still believe that Arabic is a language of Islamization,

and therefore offers no job opportunities to its learners. What's more, these populations fail to take into account the place that Arabic occupies in the socio-cultural environment and in the peaceful coexistence between languages. Based on a documentary approach, this article aims to present the practical interest of teaching/learning Arabic in a context of professionalization of teaching in Cameroon.

Keywords: Arabic language, skills, professionalization, teaching, Cameroon.

Introduction

La finalité de l'apprentissage d'une langue seconde dans un contexte de professionnalisation des enseignements est l'insertion dans le monde du travail. Dans l'environnement sociologique africain, particulièrement au Cameroun, la non-obtention d'un emploi ou l'incapacité d'en créer au terme d'une formation est, aux yeux de la société, un échec cuisant. Pour régler ces déficits observés dans le système éducatif camerounais, l'État s'est résolument engagé à bâtir dans ses programmes une nouvelle pédagogie dénommée l'Approche par les compétences (APC) qui puise dans l'héritage cognitiviste et socioconstructiviste. Cette pédagogie dite de l'intégration est centrée sur l'apprenant-e ainsi que sur le développement des compétences capables de faciliter son accès dans le monde de l'emploi. C'est ce qu'on appelle la professionnalisation des enseignements.

En effet, la professionnalisation des enseignements vise, d'une part, à résorber le chômage des jeunes et, d'autre part, à régler le problème d'inadéquation entre la formation et l'emploi (Maingari, 1997). Ainsi, dans un contexte de professionnalisation des enseignements, l'apprentissage des langues vivantes doit pouvoir permettre à l'apprenant-e de s'intégrer dans le monde du travail. Plus encore, il doit pouvoir lui permettre de se socialiser, de s'insérer dans la société, car l'emploi joue un rôle déterminant dans l'intégration sociale des individus. De fait, l'éducation pour le simple plaisir des savoirs est révolue. On n'apprend plus pour apprendre. Tout savoir doit justifier sur le terrain sa raison d'être (Maingari, *ibid.*). Vu sous cet angle, la langue arabe, au même titre que l'espagnol, l'allemand, l'italien ou le chinois, devient une langue d'opportunités qui favorise l'intégration

socioprofessionnelle des apprenant-es au terme de leur formation. Pourtant dans l'imaginaire social, la langue arabe est une langue d'islamisation qui ne favorise pas l'insertion socioprofessionnelle des élèves qui l'étudient au secondaire; elle est dotée d'une forte charge émotionnelle. Cette réalité explique la stigmatisation et l'image fort dépréciative que l'on porte sur ceux et celles qui l'apprennent. C'est dans cette perspective que cette étude, fondée sur l'exploitation documentaire, se donne pour objectif de présenter l'intérêt pratique de l'enseignement/apprentissage de la langue arabe dans un environnement socio-éducatif camerounais où l'on n'étudie plus pour étudier, mais dans le but de trouver un emploi ou encore d'en créer.

Bref historique de la langue arabe

L'histoire de la langue arabe se caractérise par sa richesse et son expansion inédite. Selon Jalali (2014), la rapidité d'extension de l'arabe, son essor impressionnant et son universalisme rendent l'histoire de cette langue particulièrement riche et vaste. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute, la langue arabe occupe une place de choix dans le monde. Elle est la langue officielle d'environ 22 pays en Afrique et en Asie. Le critère de leur arabicité est leur appartenance à cette langue. En plus de ces pays, on note que l'idiome parlé en République de Malte est d'origine arabe (Baccouche , 1998).

Par ailleurs, il faut souligner qu'il existe des communautés musulmanes qui utilisent la langue arabe comme langue de religion. Cet ensemble d'éléments ont renforcé la place de la langue arabe dans le monde, d'où son adoption par les Nations unies, le 18 décembre 1973, comme langue officielle. Pour bien comprendre l'originalité de cette langue et l'importance de l'apprendre, il est fondamental de la situer historiquement et linguistiquement en rapport avec les autres langues sémitiques.

En effet, l'arabe fait partie de la grande famille des langues sémitiques (سامي) au même titre que l'hébreu, l'araméen, le phénicien, le maltais et l'ougaritique (Baccouche , 2009). Elles sont qualifiées de « sémitiques » en référence au nom biblique de Sem, fils de Noé. Dans cette famille, c'est la langue vivante la plus parlée au monde. D'après Baccouche (*ibid.*), elle fait partie du groupe des langues sémitiques du sud et partage avec lui certaines caractéristiques :

- un système phonologique plus proche du sémitique ancien avec une forte proportion de sons gutturaux;
- un système morphologique à dérivation comportant principalement des verbes affixés et des pluriels internes (brisés).

Ainsi, on pourrait dégager trois grandes périodes dans l'histoire de l'arabe :

- l'arabe ancien, de l'antiquité jusqu' aux débuts du Moyen âge;
- l'arabe classique, depuis l'avènement de l'islam jusqu'au XVIIIe siècle;
- l'arabe moderne, depuis la renaissance arabe au XIXe siècle.

Enseignement de la langue arabe au Cameroun

Le Cameroun, pays multilingue et multiculturel, présente un paysage sociolinguistique qui fait de lui une Afrique en miniature. On note environ 280 langues autochtones (Bitjaa, 2000). À côté de ces langues, il y a le français et l'anglais qui font partie de l'héritage colonial franco-britannique. En dehors du français et de l'anglais, d'autres langues vivantes ont été introduites dans le sous-système éducatif francophone. Depuis 1951, l'allemand et l'espagnol y sont enseignées en tant que langues étrangères. Les autres langues comme l'italien et le chinois, etc. ont eu le même statut à la faveur de l'approfondissement des relations bilatérales entre le Cameroun et les pays dans lesquels elles sont majoritairement parlées.

Pour ce qui est de la langue arabe, son enseignement a été introduit de manière officielle dans l'école des fils des chefs au Nord-Cameroun par l'administration coloniale française en 1930, puis en 1936-1937 dans les écoles dites « du village » (Nko'o Bekono, 2021). Il faut dire que pendant la période coloniale, l'enseignement de la langue arabe éprouvait des difficultés liées à la « phobislam ». Ce n'est qu'avec les indépendances, en 1960, que le président Ahmadou Ahidjo autorise la création des premières écoles franco-arabes (Fotso, 2009). Quant à son enseignement dans les lycées, la première expérience a eu lieu en 1962 au lycée de Garoua. Les premiers enseignant-es étaient issu-es de la coopération avec le Maroc. Et, de manière progressive, son enseignement s'est étendu sur l'ensemble du territoire camerounais.

Le tableau ci-dessous présente le nombre d'établissements où l'arabe est enseigné au Cameroun.

Tableau 1. Nombre d'écoles enseignant l'arabe

Établissements primaires maternels et secondaires islamiques	460
Établissements secondaires publics	236
Établissements universitaires	06
Total	702

Source, auteur (2025)

De la professionnalisation des enseignements à l'intégration socioprofessionnelle : le cas de l'arabe

La professionnalisation est d'un intérêt majeur tant pour les décideur-euses politiques que pour les chercheurs et chercheuses. Elle vise la modernisation de l'éducation et s'inscrit dans les nouvelles conceptions de la régulation des systèmes éducatifs. Elle recouvre simultanément le développement de compétences, la construction d'une identité professionnelle et une reconnaissance sociale. Au Cameroun, la professionnalisation vise la formation des citoyens et citoyennes capables de trouver des débouchés à la fin de leur parcours scolaire. Dans un environnement où la finalité de l'école demeure l'insertion socioprofessionnelle, beaucoup pensent qu'il n'est pas évident de trouver un emploi du fait de la corruption. Or, cela n'est pas vrai quand il y a adéquation entre le choix de la discipline (considérée ici comme deuxième langue) et le futur emploi ou le projet personnel. Pour trouver plus facilement un emploi, il faut opérer des choix qui non seulement correspondent à notre profil et à nos aspirations, mais sont davantage rares et recherchés sur le marché de l'emploi.

Apprendre l'arabe pour quel intérêt?

Plusieurs personnes instruites ou non se posent la question de savoir quel intérêt y a-t-il à apprendre une langue étrangère comme l'arabe. Il y en a qui vont jusqu'à penser que c'est à tort que le système éducatif camerounais embrasse toutes ces langues étrangères qui n'ont aucune importance. Selon ces avis, il faut essentiellement enseigner les langues camerounaises qui sont importantes pour la promotion du multiculturalisme tant prôné par la constitution. Pourtant, les raisons pour lesquelles il faut enseigner une langue comme l'arabe aux Camerounais-es sont diverses.

La première raison pour laquelle la connaissance de l'arabe est de nos jours un atout indispensable relève d'une réalité économique : les entreprises, le commerce et l'ensemble des échanges se sont mondialisés. Ce phénomène a généré des besoins : rencontrer, communiquer, interagir et travailler avec des interlocuteurs et interlocutrices dans des contextes linguistiques et culturels extrêmement variés.

La mondialisation du marché du travail et du commerce a fait des langues un moyen d'échanges commerciaux entre plusieurs nations. Celle-ci a motivé l'esprit de conquête et l'extension de certaines entreprises, à l'instar d'Arab Contractor d'origine égyptienne, de Sorubat d'origine tunisienne, etc. qui opèrent dans la réalisation des travaux publics au Cameroun. Dans ce domaine, il y a un intérêt à avoir un personnel arabophone afin de vérifier les documents et pièces fournis par les soumissionnaires arabes¹.

Pour ce qui est des produits de consommation, on note la présence sur le marché des produits venant des pays arabes comme le beurre Jadida qui a été créé en Tunisie en 1990 par l'entreprise ALMES et importée au Cameroun par la société Africa Global Business (AGB). L'économie d'un pays dépend du nombre de partenaires qui investissent sur son sol. Ainsi, une diversification des partenaires avec des backgrounds culturels différents est de nature à favoriser les conditions d'une économie ouverte et diversifiée. C'est à ce niveau que la connaissance de l'arabe pèse de tout son poids, car, comme

1. Entretien en 2019 avec Gado Joseph, membre de la commission de passation des marchés publics au Ministère des marchés publics.

le pense Grin (2002), les langues ne sont pas seulement perçues comme des éléments de l'identité culturelle ou comme des compétences porteuses de valeurs marchandes, mais elles sont aussi des attributs linguistiques qui exercent conjointement une influence sur le statut socioéconomique des acteurs et actrices. Dans cette perspective, l'apprentissage de la langue devient un élément clé dans la recherche et la négociation avec des potentiels investisseur-euses issu-es des pays arabes.

La deuxième raison pour laquelle l'enseignement de la langue arabe trouve son sens est que la question de l'immigration prend de l'ampleur de nos jours, touchant plusieurs pays. En effet, avoir des voisin-es venant d'une autre partie du monde ayant comme langue officielle l'arabe n'est plus une exception, mais plutôt un fait de plus en plus banal dans la société. Qu'on soit étranger ou étrangère dans un pays ou qu'on rencontre des étrangers et étrangères dans son pays d'origine, il faut être capable de dépasser les préjugés pour s'ouvrir aux autres et vivre en harmonie. De plus, il est nécessaire d'accueillir la diversité des langues et des cultures dans les écoles, les lieux de travail et dans la vie quotidienne. Être capable de dire quelques mots dans la langue des voisin-es est déjà un grand pas pour s'intégrer dans la communauté. C'est cette envie de s'intégrer à la fois dans la société et dans le monde socioprofessionnel qui motive les individus à apprendre une langue.

De manière plus concise, nous pensons que nous sommes dans une époque où s'organise l'intégration africaine et se développent les échanges internationaux entre Africain-es et Asiatiques, d'une part, et avec les Européen-nes, d'autre part. Dans un tel contexte, nul n'est besoin d'insister sur l'importance individuelle, économique et culturelle de la connaissance pratique d'une langue comme l'arabe. Aussi convient-il de noter que dans les pays développés, la diplomatie est davantage réservée à ceux et celles qui parlent plusieurs langues. Ainsi, un-e apprenant-e de l'arabe, au terme de son parcours scolaire, a la possibilité d'être diplomate, ambassadeur ou ambassadrice dans les pays arabes et journaliste dans des médias arabes tels que Aljazeera, France24 et BBC.

Par ailleurs, le Cameroun est un pays plurilingue, multilingue et diglossique de par sa nature, son histoire et sa géographie. Il compte environ 280 langues, l'arabe faisant partie de son héritage culturel. Elle est la langue maternelle des Arabes Choas dans le département du Logone et Chari à

l'Extrême-nord du pays. Du point de vue historique, les Arabes Choas sont des descendant-es arabes installé-es depuis 1823 sur la rive occidentale du lac Tchad (Hagenbucher-Sacripanti, 1973).

Bien plus, avec la mondialisation, on remarque que les États sont amenés à coopérer et à mener leurs activités à l'international. Ce qui entraîne un besoin croissant de traducteurs et traductrices professionnelles dans plusieurs domaines, de la traduction d'affaires à la traduction technique. Le domaine de la traduction présente des opportunités énormes pour ceux et celles qui apprennent l'arabe. Effet, en tant que langue d'opportunités, l'arabe donne la possibilité à ceux et celles qui l'ont apprise de pouvoir trouver un emploi au terme de leur parcours scolaire ou académique dans les nombreux secteurs de la traduction. Généralement les traducteurs et traductrices sont sollicité-es dans les services de coopération logés dans tous les services publics au Cameroun, y compris à la Présidence de la République.

Intérêt militaire de l'apprentissage de l'arabe

La sécurité est un élément fondamental dans le bien-être d'une nation. La langue joue un rôle important, notamment dans la collecte du renseignement où les actions de sécurité préventive liées à la traduction pourraient être compromises si l'armée ne dispose pas des traducteurs et traductrices. Il faut connaître la langue de son ennemi pour mieux le combattre. Pour la sécurité d'un État, la connaissance des langues et l'acquisition d'outils linguistiques sont indispensables pour faire du renseignement et envisager des activités d'espionnage. C'est dans cette perspective que l'armée américaine a lancé en 1941 un vaste programme, l'ASTP (Army Specialised Training Program), destiné à former des militaires ayant une connaissance pratique des langues parlées sur le théâtre des opérations de la deuxième guerre mondiale (Puren, 1988). Pour les États-Unis, un bon officier doit parler au moins une langue étrangère. En 1946, une école de langues de l'armée sera créée. Durant la guerre froide, les États-Unis ont accordé la priorité au turc qui a été rapidement remplacé par le vietnamien pendant la guerre du Vietnam. Depuis les attentats du 11 septembre, c'est la langue arabe qui est de plus en plus enseignée.

Avec la mondialisation, les guerres se font désormais en synergie avec les États. Les fronts de guerre tels que le terrorisme sont communs à cause de leur caractère hybride et asymétrique. Dans une telle perspective, la coopération militaire impose que les armées accordent une place de choix à l'enseignement-apprentissage des langues et plus précisément à l'apprentissage de la langue arabe. Pour ce qui est du Cameroun, l'enseignement/apprentissage de la langue et culture arabes dans les institutions militaires pourrait permettre à l'armée camerounaise de mieux comprendre la sociologie musulmane en général et celle du Cameroun en particulier.

Par ailleurs, le Cameroun occupe une place importante dans la diplomatie militaire par le biais des attachés militaires présents dans les 07 ambassades que compte le pays dans le monde arabe : l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Tchad et la Tunisie. D'ailleurs, le Maroc et l'Égypte offrent des formations à l'armée camerounaise. En novembre 2018, le vice-ministre saoudien de la défense a rencontré le ministre camerounais de la défense dans la perspective d'une meilleure coopération militaire et sécuritaire. Tout ce faisceau d'éléments montre que l'enseignement de la langue arabe en milieu militaire et sécuritaire pourrait positivement aider dans le renforcement de la stabilité au Cameroun.

Malgré les opportunités que l'enseignement de l'arabe offre à ses apprenant-es, il convient toutefois de relever les difficultés liées à son environnement socio-pédagogique.

Quelques difficultés socio-pédagogiques liées à l'enseignement de la langue arabe au Cameroun

En dépit des efforts de l'État à laïciser l'enseignement de la langue arabe, la situation de son enseignement-apprentissage dénote une carence liée à son contexte sociopédagogique. Au-delà des problèmes méthodologiques, il y a la forte charge émotionnelle et les réactions souvent extrêmes pouvant amener les élèves à l'abandon total de son apprentissage. Par exemple, certaines administrations scolaires sont réfractaires à l'enseignement de la

langue arabe. C'est le cas d'un enseignant d'arabe affecté au lycée de Mbalmayo rural à qui le proviseur a refusé l'enseignement de l'arabe pour lequel il a été formé et déployé au lycée. Il s'est retrouvé employé comme bibliothécaire avant d'être redéployé au lycée de Bafia. Des exemples de cette nature sont légion au Cameroun. En effet, beaucoup assimilent l'enseignement de la langue arabe à l'islam et stigmatisent les apprenant-es en les taxant de Boko Haram, de Ben Laden, etc. (Nko'o Bekono, 2019).

Le milieu socioéducatif qui impose aux jeunes filles de raser les cheveux ne favorise pas l'enseignement de l'arabe dans les lycées. Dans la culture musulmane, la femme ne se rase pas les cheveux sauf en cas de maladie et l'école devrait pouvoir prendre cela en considération pour plusieurs raisons. D'abord, comme le pense Katia Fornara (2006), l'humain est un être de culture. Il n'existe pas de culture sans éducation ni d'ailleurs d'éducation sans culture. Ensuite, l'école est une institution culturelle dont l'essence est la construction et le renforcement des valeurs sociales sans lesquelles le développement psychique, intellectuelle, morale et physique de l'humain n'est que vain (Nko'o Bekono, 2021). L'école est un agent de transmission de la culture et la culture elle-même constitue la finalité institutionnalisée de l'école et le rehaussement culturel d'un objectif à atteindre une visée qui doit être poursuivie par tous les intervenants et intervenantes du milieu scolaire. Dans un tel contexte, l'administration scolaire au Cameroun devrait prendre en compte l'ensemble des disparités culturelles dans l'optique de bâtir une éducation inclusive de qualité. Si raser les cheveux va à l'encontre de valeurs musulmanes, l'administration scolaire ne doit pas demander aux élèves filles de se raser la tête, mais plutôt se faire des tresses conformément au modèle exigé par l'établissement. Ce serait injuste d'exclure une catégorie de citoyennes de l'école en leur exigeant de faire une chose qui détruit leur dignité alors que cette chose ne pose pas de préjudice à l'ensemble de la société. De telles attitudes ne sont pas de nature à aider à la construction de la cohésion nationale, car l'école est un lieu de vivre-ensemble et de tolérance des cultures.

Conclusion

De nos jours, la connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères comme l'arabe est un atout dans la mesure où elle est un instrument d'intégration socioprofessionnelle. Bien au-delà, il faut connaître la culture de l'autre pour mieux lui faire face. Dans cette perspective, connaître une langue étrangère comme l'arabe permet de mieux connaître les Arabes dans leur profondeur culturelle pour une meilleure coopération bi/multilatérale. Ainsi, les avantages de parler l'arabe peuvent être expliqués sous plusieurs angles, notamment éducatif, économique, social, culturel et diplomatique. La langue arabe fait partie de l'héritage culturel du Cameroun. Son enseignement se situe à la fois dans la perspective du vivre-ensemble et de l'ouverture au monde tel que défini dans la loi d'orientation de 1998. Dans un contexte de professionnalisation des savoirs, l'enseignement de la langue arabe donne de manière pratique des ouvertures et des opportunités dans des domaines aussi variés que le commerce international, la traduction et l'interprétariat, la diplomatie, le journalisme, etc. Au regard de ces opportunités, il serait judicieux que l'État du Cameroun s'implique avec plus de pertinence dans la création d'un environnement socio-économique qui permettra une meilleure intégration des diplômé-es ayant un parcours arabe. Il faut, par ailleurs, améliorer l'enseignement de l'arabe parce qu'elle est une langue vivante dans le monde contemporain. Elle est l'une des six langues officielles des Nations unies et fait partie du patrimoine de l'Unesco. Pour assurer un environnement positif et inclusif de cette langue, il est de la responsabilité de l'État d'en proposer son enseignement/apprentissage à un maximum d'élèves issus-es de tous milieux sociologiques.

Eric Achille NKO'O BEKONO, Université de Bertoua (Cameroun)
– erickachillen@gmail.com

Références bibliographiques

Baccouche, T. (1998). Dynamique de la langue arabe dans le monde arabe. *L'Information grammaticale*, 2(1), p. 49-54.

- Baccouche, T. (2009). Dynamique de la langue arabe. *Synergies Tunisie*, p. 17-24.
- Bitjaa Kody, Z. D. (2000, septembre). *Vitalité des langues à Yaoundé: Le choix conscient* [Communication présentée au Colloque international sur les villes plurilingues, École normale supérieure, Libreville, Gabon]. [Manuscrit inédit].
- Fotso, G. (2009). *Enseignement de l'arabe au Cameroun: Enjeux sociaux et politiques*. L'Harmattan.
- Grin, F. (2002). *L'économie de la langue et de l'éducation dans la politique d'enseignement des langues* [Rapport]. Conseil de l'Europe. <https://rm.coe.int/1-economie-de-la-langue-et-de-l-education-dans-la-politique-d-enseigne/1680886e8f>
- Hagenbucher-Sacripanti, F. (1977). Les Arabes dits « Suwa » au Nord-Cameroun. *Cahiers O.R.S.T.O.*, XIV(3), 223-249.
- Katia, F. (2006). *École et culture : contribution à la définition de la mission culturelle de l'institution scolaire québécoise* [Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal].
- Maingairi, D. (1997). La professionnalisation de l'enseignement au Cameroun : des sources aux fins. *Recherche et formation*, 25(1), p. 97-12.
- Nko'o Bekono, E. A. (2019). Laïcité et transposition didactique du contenu religieux dans une classe d'arabe. Dans A. Hamadou & D. Koné (Dir.), *Islam et vivre ensemble* (pp. 147-178). L'Harmattan.
- Nko'o Bekono, E. A. (2021). Enseignement de la langue arabe au Cameroun: Ancrage sociologique, politique et pédagogique. Dans Moukouti & Kuitche (Dir.), *Enseignement des langues étrangères au Cameroun: Dimensions scientifiques et sociopolitiques d'une discipline* (pp. 65-77). Éditions CLÉ.
- Puren, C. (1988). *Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues*. Nathan/Clé International.
- Jalali, R. (2014). *L'histoire de la langue arabe*. [Travail de recherche et de rédaction, Université de Nice Sophia Antipolis, inédit].

À propos des Éditions science et bien commun

Les Éditions science et bien commun sont une branche de l'Association science et bien commun (ASBC), un organisme sans but lucratif enregistré au Québec depuis juillet 2011.

L'Association science et bien commun

L'Association science et bien commun se donne comme mission d'appuyer et de diffuser des travaux de recherche transuniversitaire favorisant l'essor d'une science pluriverselle, ouverte, juste, plurilingue, non sexiste, non raciste, socialement responsable, au service du bien commun.

Pour plus d'information, écrire à info@scienceetbiencommun.org

Les Éditions science et bien commun

Un projet éditorial novateur dont les principales valeurs sont les suivantes.

- la publication numérique en libre accès, en plus des autres formats
- la pluridisciplinarité, dans la mesure du possible
- le plurilinguisme qui encourage à publier en plusieurs langues, notamment dans des langues nationales africaines ou en créole, en plus du français
- l'internationalisation, qui conduit à vouloir rassembler des auteurs et autrices de différents pays ou à écrire en ayant à l'esprit un public issu de différents pays, de différentes cultures
- mais surtout la justice cognitive :
 - chaque livre collectif, même s'il s'agit des actes d'un colloque, devrait aspirer à la parité entre femmes et hommes, entre juniors et seniors, entre auteurs et autrices issues du Nord et issues du Sud (des Suds); en tout cas, tous les livres devront éviter un déséquilibre flagrant entre ces points de vue;

- chaque livre, même rédigé par une seule personne, devrait s'efforcer d'inclure des références à la fois aux pays du Nord et aux pays des Suds, dans ses thèmes ou dans sa bibliographie;
- chaque livre devrait viser l'accessibilité et la « lisibilité », réduisant au maximum le jargon, même s'il est à vocation scientifique et évalué par les pairs.

Le catalogue

Le catalogue des Éditions science et bien commun (Ésbc) est composé de livres qui respectent les valeurs et principes des Ésbc énoncés ci-dessus.

- Des ouvrages scientifiques (livres collectifs de toutes sortes ou monographies) qui peuvent être des manuscrits inédits originaux, issus de thèses, de mémoires, de colloques, de séminaires ou de projets de recherche, des rééditions numériques ou des manuels universitaires. Les manuscrits inédits seront évalués par les pairs de manière ouverte, sauf si les auteurs ne le souhaitent pas (voir le point de l'évaluation ci-dessus).
- Des ouvrages de science citoyenne ou participative, de vulgarisation scientifique ou qui présentent des savoirs locaux et patrimoniaux, dont le but est de rendre des savoirs accessibles au plus grand nombre.
- Des essais portant sur les sciences et les politiques scientifiques (en études sociales des sciences ou en éthique des sciences, par exemple).
- Des anthologies de textes déjà publiés, mais non accessibles sur le web, dans une langue autre que le français ou qui ne sont pas en libre accès, mais d'un intérêt scientifique, intellectuel ou patrimonial démontré.
- Des manuels scolaires ou des livres éducatifs pour enfants

Pour l'accès libre et universel, par le biais du numérique, à des livres scientifiques publiés par des autrices et auteurs de pays des Suds et du Nord

Pour plus d'information : écrire à info@editionscienceetbiencommun.org